

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Social Friday

Entwicklung, Erprobung und Evaluation

Ein Generationen-Projekt zur Förderung des sozialen Selbstkonzepts
von Mittelstufenkindern im Austausch mit betagten Menschen

eingereicht von: Mjaftime Zendeli

Begleitung: Claudia Henrich

eingereicht am: 05.07.2020

Abstract

Diese Arbeit ist als Aktionsforschung konzipiert, die Generationen näherbringt, indem eine 6.Klasse aus der Stadt Zürich an drei Freitagnachmittagen ein Kunstprojekt in einem städtischen Alterszentrum durchführt. Es wird untersucht, inwiefern sich dieses Generationen-Projekt auf das soziale Selbstkonzept adoleszenter Jugendlicher auswirkt. Dafür werden die Ergebnisse mithilfe von drei Datensätzen trianguliert: aus Lehrerperspektive anhand von Forschungstagebucheinträgen, aus Schülerperspektive auf Basis von Interviews und Umfragen sowie mittels normierten Einschätzlisten zum Sozial- und Lernverhalten aus Lehrer- (LSL) und Schülerperspektive (SSL). In Anlehnung an das Projekt Social Friday (www.socialfriday.org), das sich, mit dem Appell die unproduktivste Zeit der Woche vermehrt für soziales Engagement einzusetzen, an Unternehmen richtet, wurde im Rahmen dieser Masterarbeit erstmals das ergänzende Social-Friday-Klassenprojekt realisiert. Durch die Entwicklung, die Erprobung und die Evaluation des Projekts ist ein Social-Friday-Starterkit für Schulklassen entstanden, das sich mit dem Appell das Projekt selbst auszuprobieren nun auch an Lehrpersonen richtet. Die Projektauswertung ergab, dass sich die 6.Klasse aufgrund der sozialen Selbstwirksamkeitserfahrungen tendenziell als kooperativer wahrnahm. Dies deckte sich mit der Einschätzung der Lehrpersonen.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mit ihrer Unterstützung zum Gelingen dieser Masterarbeit beigetragen haben. Mein erster Dank gilt Claudia Heinrich: Sie begleitete diese Arbeit und stand mir geduldig mit wertvollen Anregungen zur Seite. Das Generationen-Projekt wurde nur durch die Begeisterungsfähigkeit, Offenheit und Kooperationsbereitschaft von Fabian Spring, dem Alterszentrumsleiter, ermöglicht. Besonders möchte ich auch der Bewohnerschaft dieses Alterszentrums und meiner 6.Klasse danken, die mit viel Elan und Kreativität als Hauptpersonen an diesem Projekt mitgewirkt haben. Darüber hinaus bin ich auch den Fokuskindern zu grossem Dank verpflichtet, die mir im Rahmen dieser Arbeit ihre Gedanken und Gefühle anvertraut haben. Ohne deren Offenheit wäre mir ein tieferes Verständnis dieser Thematik nicht ermöglicht worden. Ein weiterer Dank gilt den Mittelstufenlehrpersonen, die das Social-Friday-Starterkit sichteteten und mir wertvolle Tipps zur Optimierung gaben. Ausserdem erhielt ich wichtige Verbesserungshinweise von Vildan Bilali, die sich die Zeit nahm, das Geschriebene inhaltlich und stilistisch zu prüfen. Dafür möchte ich mich herzlich bei ihr bedanken. Ein spezieller Dank gebührt zudem Fikret Zendeli, dem Social-Friday-Projektentwickler, der mich zu diesem Vorhaben inspiriert hat, und Alfred Pergjokaj, meinem Verlobten, der mich auch in Momenten, in denen ich weniger inspiriert war, zu motivieren verstand.

Zu guter Letzt möchte ich dem Schulleiter und der Schulsozialarbeiterin dafür danken, dass sie mich schon vor meinem Studium als «Heilpädagogin» sahen und mich somit in meinem professionellen Selbstkonzept stärkten.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	V
Tabellenverzeichnis.....	VI
Abkürzungsverzeichnis	VII
1 Einleitung.....	1
1.1 Ausgangslage	1
1.2 Entwicklungsbedarf.....	2
1.2.1 Förderbedarf der Klasse nach ICF	3
1.2.2 Förderbedarf der Fokuskinder nach ICF	8
1.2.3 Sozial-emotionales Entwicklungsniveau der Fokuskinder nach SEN	10
2 Heilpädagogische Relevanz	12
2.1 Entwicklungsbedarf der Klasse im Bezug zum Forschungsstand	12
2.2 Curriculare Bedeutsamkeit	14
2.3 Entwicklungsziel.....	17
2.3.1 Produktidee.....	17
2.3.2 Zielgruppe	18
2.3.3 Fragestellung	18
3 Theoretischer Bezugsrahmen.....	22
3.1 Sozialverhalten.....	22
3.1.1 Soziale Kompetenzen.....	23
3.1.2 Emotionale Kompetenzen	26
3.2 Selbstkonzept.....	28
3.2.1 Soziales Selbstkonzept	29
3.2.2 Quellen des Selbstkonzepts.....	33
3.3 Schlussfolgerungen für das Klassenprojekt Social Friday	36
4 Methodik und Didaktik.....	38
4.1 Zugänglichkeit.....	40
4.2 Denken	41
4.2.1 Philosophieren	41
4.2.2 Perspektivenwechsel	42
4.2.3 Fundiertes Entscheiden.....	43
4.3 Austauschen	44
4.4 Vorstellen	46
4.5 Reflexion	47
5 Forschungsmethoden	48

5.1	Aktionsforschung.....	49
5.1.1	Forschungstagebuch	50
5.1.2	Triangulation	51
5.2	Quantitative Forschung.....	53
5.2.1	Sozialverhaltenseinschätzung der Klasse nach SSL	53
5.2.2	Online-Fragebogen zum sozialen Selbstkonzept der Klasse	54
5.2.3	Online-Fragebogen für Lehrpersonen zum Starterkit	54
5.3	Qualitative Forschung	54
5.3.1	Sozialverhaltenseinschätzung der Fokuskinder nach SSL und LSL.....	54
5.3.2	Leitfadeninterview mit Fokuskindern zu ihrem sozialen Selbstkonzept	55
5.3.3	Umfrage mit Menschen aus dem Alterszentrum zum Social Friday	56
6	Evaluation des Projekts	56
6.1	Auswertung der Schülerperspektive.....	56
6.1.1	Sozialverhaltenseinschätzung der Klasse nach SSL	57
6.1.2	Fragebogenauswertung der Klasse zum sozialen Selbstkonzept.....	59
6.1.3	Interviewauswertung der Fokuskinder	61
6.2	Auswertung der Lehrerperspektive.....	66
6.2.1	Sozialverhaltenseinschätzung der Fokuskinder nach SSL und LSL.....	66
6.3	Auswertung der Perspektive «des Dritten».....	68
6.3.1	Umfrageauswertung der Lehrpersonen zum Starterkit.....	69
6.3.2	Umfrageauswertung der Altersheimbewohnenden.....	70
6.4	Überprüfung der Entwicklungsziele	72
6.4.1	Produktidee.....	72
6.4.2	Zielerreichung der Zielgruppe	74
6	Ausblick und Forschungsperspektiven	76
	Literaturliste	78

Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Social Friday Logo. Verfügbar unter: <https://socialfriday.org/be-supported/>

Abbildung 1: Was sind Kompetenzen (Stadler, 2015)	13
Abbildung 2: Personale, soziale und methodische Kompetenzen (D-EDK, 2016a).....	14
Abbildung 3: Verortung sozialkompetenzbezogener Ansätze (vgl. Brohm, 2009, S. 69).....	23
Abbildung 4: Selbstkonzept (modifiziert nach Eggert et al., 2003, S. 28ff.)	30
Abbildung 5: Hierarchischer Aufbau des Selbstkonzepts (modifiziert nach Eggert et. al., 2003, S. 28ff.).....	31
Abbildung 6: Selbstkonzeptmodell (nach Shavelson et al., 1976 aus Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 184)	32
Abbildung 7: Projektablauf und -methode nach Busch (2019, S.30) und Brüning und Saum (2009, 16).....	45
Abbildung 8: Vorgehen beim Gestalten von Gemeinschaftsbildern	45
Abbildung 9: Längerfristige Forschungs- und Entwicklungszyklen (Altrichter et al., 2018, S. 15)	50
Abbildung 10: Die drei Ecken der Triangulation (Altrichter et al., 2018, S. 160)	52
Abbildung 11: Übersicht der Methodenvielfalt (modifiziert nach Altrichter et al., 2018, S. 160)	52
Abbildung 12: Auswirkungen auf das Einfühlungsvermögen der Klasse nach SSL	57
Abbildung 13: Auswirkungen auf die Kooperation der Klasse nach SSL	58
Abbildung 14: Auswirkungen auf den Sozialkontakt der Klasse nach SSL	58
Abbildung 15: Auswirkungen auf die Gruppenarbeit mit Mitschüler/innen und betagten Menschen	59
Abbildung 16: Auswirkungen auf die Fähigkeit andere Meinungen zu akzeptieren	60
Abbildung 17: Die Perspektive der Klasse zum Projekt Social Firday	73

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: ICF-CY-Raster zu den Stärken und Schwächen der Klasse	4
Tabelle 2: SEN-Entwicklungsalter der Fokuskinder	11
Tabelle 3: Zielsystem der Klasse	19
Tabelle 4: Zielsystem des Fokuskindes 1	21
Tabelle 5: Zielsystem des Fokuskindes 2	21
Tabelle 6: Zielsystem des Fokuskindes 3	21
Tabelle 7: Soziale Kompetenz (Elliot & Gresham, 1993 vs. Caldarella & Merrell, 1997).....	26
Tabelle 8: Fertigkeiten der emotionalen Kompetenz, modifiziert nach Saarni (2002, S. 13).....	27
Tabelle 9: Defizite im Bereich emotionaler Kompetenz (Petermann et al., 2016, S. 131ff.).....	28
Tabelle 10: Projektaufbau in drei Schritten (vgl. Brüning & Saum, 2009)	39
Tabelle 11: Werkzeuge der schlaunen Denker (modifiziert nach Zoller Morf, 2015, S. 37).....	41
Tabelle 12: Kategoriensystem zur Interviewauswertung des F1	61
Tabelle 13: Kategoriensystem zur Interviewauswertung des F2	63
Tabelle 14: Kategoriensystem zur Interviewauswertung des F3	64
Tabelle 15: Auswertung der Praxistauglichkeit und der Motivation zur Teilnahme	69
Tabelle 16: Bewertung des Starterkits (Stärken)	69
Tabelle 17: Bewertung des Starterkits (Schwächen).....	70
Tabelle 18: Motivation zur Teilnahme seitens des Alterszentrums	70
Tabelle 19: Auswirkungen auf den Alltag im Alterszentrum	71
Tabelle 20: Highlights des Projekts aus Sicht des Alterszentrums.....	71
Tabelle 21: Optimierungsvorschläge seitens des Alterszentrums	72

Abkürzungsverzeichnis

BFS	Bundesamt für Statistik
D-EDK	Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz
LP21	Lehrplan 21
ICF	Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
F1, F2 oder F3	Fokuskind und entsprechende Geheimzahl zur Gewährleistung des Datenschutzes
BISS	Beobachtungsindikatoren zum Schulischen Standortgespräch
KLP	Klassenlehrperson
SHP	Schulische Heilpädagogin bzw. Schulischer Heilpädagoge
SSA	Schulsozialarbeiterin bzw. Schulsozialarbeiter
SEN	Skala zur Einschätzung des sozial-emotionalen Entwicklungsniveaus
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
LSL	Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten
SSL	Schülereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten

1 Einleitung

Einleitend zu dieser Arbeit wird die gesellschaftliche Ausgangslage der in dieser Arbeit behandelten Generationen geschildert. Davon ausgehend wird der Bedarf für das Generationen-Projekt abgeleitet. Der Entwicklungsbedarf für die Schule und die heilpädagogische Relevanz zeigt sich anhand der 6.Klasse, die als Pionierklasse an Social Friday mitwirkt. Das Vorhaben wird durch die Bezugnahme auf die curricularen Rahmenbedingungen begründet, um auf dieser Basis die Ziele und die Fragestellung dieser Arbeit aufzuzeigen.

1.1 Ausgangslage

Ganz unabhängig vom Alter gilt: «Sozialer Kontakt ist für Menschen genauso wichtig wie ihr täglich Brot» (Exner, 2020). Doch Kinder und betagte Menschen werden voneinander getrennt in speziell auf sie ausgerichteten Einrichtungen wie Schulen oder Altersheimen betreut. Diese isolierte Lebensweise steigert die Entfremdung zwischen den Generationen und führt zu Einsamkeit. Im Jahr 2017 sind von derartigen Gefühlen 38 % der Bevölkerung ab 15 Jahren betroffen gewesen (Bundesamt für Statistik Schweiz [BFS], 2019). Gemäss dem Bundesamt für Statistik (2018) haben in demselben Jahr 10 % der Bevölkerung angegeben, nur wenig soziale Unterstützung zu erhalten. Mit zunehmendem Alter und vor allem ab 75 Jahren steigt der Anteil der Personen, auf die dies zutrifft (ebd.). Dies wird noch dadurch verstärkt, dass «[u]nsere Angst vor Krankheit und Schwäche ... in dem Maße zu[nimmt], wie uns soziale Unterstützung fehlt» (Ernst, 1991, S. 25f.). Mehrfach ist empirisch belegt worden, dass sich gute soziale Beziehungen positiv auf die Gesundheit auswirken: «Wichtige Voraussetzungen für das psychische Wohlbefinden und die Verhinderung von psychischen Krankheiten sind hinreichende und tragfähige soziale Beziehungen» (BFS, 2018). Einen Beleg für ihren gesundheitsfördernden Effekt erbringen auch epidemiologische Studien, die den Einfluss sozialer Beziehungen auf eine höhere Lebenserwartung aufzeigen (vgl. Lang, 2000, S. 144). Die hierfür verfügbaren Mittel werden jedoch noch nicht umfassend genutzt: «Eine Gesellschaft ohne Einsamkeit ist vielleicht unerreichbar. Es gibt aber eine gesellschaftliche Verantwortung, Vereinsamung zu verhindern, und zahlreiche Möglichkeiten. Viele davon werden nicht genutzt, weil Vereinsamung nicht als gesellschaftliches Problem wahrgenommen wird, weil einsame Menschen nicht in Erscheinung treten und nichts fordern und weil Ressourcen in andere Richtungen gehen» (Carls, 2008, S. 14). Zu diesen Möglichkeiten zählt die vorliegende Entwicklungsarbeit, die den beteiligten Generationen Berührungspunkte ermöglicht und dort Hilfe leistet «..., wo biografische Handlungsfähigkeit und soziale Integration so bedroht sind,

dass sie nicht mehr von den Betroffenen allein wieder hergestellt und ausbalanciert werden können» (ebd., S. 37). «Das Überleben der Menschheit hängt nicht davon ab, was wir wissen, sondern wie wir miteinander umgehen» (Sona. H., 1686, zitiert nach Miller, 2011, S. 10): Dieses Zitat verdeutlicht, wie zentral die Förderung der Sozialkompetenzen für die Menschheit ist. Ein kurzer Exkurs zur Altersvorsorge veranschaulicht zudem einen konkreten Fall, in dem der «Umgang» über das «Überleben» entscheidet. Fast alle Menschen sind im Alter auf die jüngere, erwerbstätige und somit zahlende Bevölkerung angewiesen. Da die Anzahl der erwerbstätigen Menschen jedoch stetig abnimmt, reichen gemäss dem Bundesamt für Sozialversicherungen (2019) die Einnahmen nicht länger für die Finanzierung der laufenden Renten aus, die im Rahmen der Alters- und Hinterlassenenvorsorge ausgezahlt werden. Welche Strategien zukünftig bei der Lösung dieses Problems zum Einsatz kommen, ist in der Schweiz vermutlich noch abhängig von Volksabstimmungen. Das Abstimmungsverhalten der Bevölkerung ist dabei abhängig von ihrer sozialen Einstellung zu den Menschen im Seniorenalter. Sie wird in dieser Arbeit jedoch nicht erforscht, da ihr Ziel keine sozialpolitische Einstellungs-Verhaltens-Forschung ist. Vielmehr folgt sie der Empfehlung von Dieter Mummendey (1988, S. 26), der eine stärkere Berücksichtigung «der eigenen Person» als «Wahrnehmungs- und Beurteilungsgegenstand» der «Einstellungs-Verhaltens-Betrachtung» vorsieht. Der Fokus dieser Arbeit liegt daher auf der Förderung des sozialen Selbstkonzepts der Lernenden. Denn wie sie über ihre eigenen Stärken und Schwächen denken und diese bewerten, wirkt sich gemäss Hellmich (2011, S. 11) in verschiedenen Situationen auf ihr Handeln aus. Die Vorteile, die das Fördern des sozialen Selbstkonzepts aus Sicht der Wissenschaft und der Praxis hervorbringt, werden im Verlauf der Arbeit ersichtlich.

1.2 Entwicklungsbedarf

Gemäss Petermann, Natzke, Gerken und Walker (2016, S. 13) unterstützt günstiges Sozialverhalten das schulische Lernen und beeinflusst somit auch den Schulerfolg eines Kindes. Auch die Bildungsdirektion schreibt der Förderung sozialer Kompetenzen daher eine zentrale Bedeutung zu: Im Schulzeugnis wird dem Sozialverhalten ein besonderer Wert zugemessen, indem es als überfachliche Kompetenz beurteilt wird. Jedes Semester bewerten die Lehrpersonen das Sozialverhalten ihrer Lernenden. Doch es gibt kaum Anhaltspunkte zu deren Förderung, obschon ein Bedarf zu bestehen scheint, wie auch in der sechsten Klasse der Autorin deutlich wird.

«Sie, aber die Erwachsenen sind so frech zu uns...»

2019 Zitat eines Mittelstufenschülers, Stadt Zürich

So oder in ähnlicher Weise reagieren Mittelstufenkinder, wenn sie mit den Zurechtweisungen der Pausenaufsicht oder anderer Erwachsener konfrontiert werden und ihre fehlende soziale Selbstwahrnehmung bei ihnen Empörung über die andere Person auslöst. Erkundigungen bei der Pausenaufsicht lassen darauf schliessen, dass sich Eindrücke und Ansichten zwischen den Jugendlichen und den Erwachsenen unterscheiden. Oftmals stellt sich eine verzerrte soziale Selbstwahrnehmung der Jugendlichen als Ursache des Konflikts heraus. Dass Selbstüber- und Selbstunterschätzungen Probleme mit sich bringen, hat bereits Goethe (1829) erkannt, der es als einen grossen Fehler ansah, «... dass man sich mehr dünkt, als man ist, und sich weniger schätzt, als man wert ist».

Diese Arbeit soll einen Anhaltspunkt darüber geben, wie eine bessere Wahrnehmung des Selbst das soziale Selbstkonzept fördert, und auf diese Weise Abhilfe schaffen. Da laut Petersen, Stahlberg und Dauenheimer (2000) die höchsten (inkongruenten) Veränderungseffekte erzielt werden können, wenn Bereiche angesprochen werden, in denen bisher kaum Erfahrungen gesammelt worden sind, sollte sich der soziale Kontakt von Kindern zu betagten Menschen folglich als Förderbereich eignen. Gemäss der Metastudie von O'Mara, Marsh, Craven und Debus (2006) steigt die Veränderbarkeit, wenn bereichsspezifische Ausschnitte ausgewählt werden, auf die dann mit einer direkten Intervention angesprochen wird. Folglich wird in dieser Forschungsarbeit spezifisch das soziale Selbstkonzept behandelt, auf das die Versuchsklasse mit einer Intervention in Form eines Generationen-Projekts direkt angesprochen wird. Damit diese auf die Klasse und ihre einzelnen Lernenden abgestimmt ist, wird in den folgenden Unterkapiteln der spezifische Förderbedarf mithilfe von Diagnostikinstrumenten erfasst und analysiert, denn «[j]eder Förderung geht eine Diagnostik voraus und jede Diagnostik zielt auf Förderung ab» (Steppacher, 2004, S. 18).

1.2.1 Förderbedarf der Klasse nach ICF

Damit eine, auf die Klasse abgestimmte, Intervention möglich ist, entspricht das Vorgehen bei der Förderdiagnostik den Charakteristiken der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF). Anhand thematisch relevanter ICF-Kategorien des Schulischen Standortgesprächs nach Hollenweger und Lienhard (2007) werden zuerst die Voraussetzungen der Klasse tabellarisch aufgezeigt und geschildert.

Anschliessend wird der Schwerpunkt auf die Kinder mit besonderem Förderbedarf (Fokus Kinder) gelegt. Im Sinne einer ganzheitlichen Diagnostik wird das bio-psycho-soziale ICF-CY-Analyse-Raster (WHO, 2011) verwendet, da es dem konstruktivistischen Verständnis folgt und entsprechend die Einschätzungen, Beurteilungen und Erwartungen der direkt betroffenen Fokus Kinder einbezieht (Steppacher, 2004, S. 19). Zudem ermöglicht

dieses Vorgehen durch die Berücksichtigung der Wirkungen und Wechselwirkungen zwischen biophysischen Möglichkeiten, beobachtbaren Aktivitäten und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eine systemische Analyse (vgl. ebd.).

Die tabellarisch dargestellten Einschätzungen beruhen auf Aussagen, Beobachtungen und Erfahrungen, die im Austausch mit den Lernenden, den Erziehungsberechtigten, den Fachstellen und den intra- sowie interdisziplinären Kooperationsteams gesammelt worden sind. Aus Datenschutzgründen wird allen Lernenden jeweils eine Geheimzahl zugeordnet und auf die Unterscheidung zwischen männlichen und weiblichen Teilnehmenden bewusst verzichtet.

Tabelle 1: ICF-CY-Raster zu den Stärken und Schwächen der Klasse

Forschungsperson (F) Geheimzahl des Kindes	Q ₁ - Q ₉	Förderbedarf: gross ↑									
		Allgemeines Lernen	Mathematisches Lernen	Spracherwerb und Begriffsbildung	Lesen und Schreiben	Umgang mit Anforderungen	Kommunikation	Bewegung und Mobilität	Für-sich-selbst-Sorgen	Umgang mit Menschen	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
F1		+	+	++	++	--	+	+	+	--	+
F2		--	-	+	-	--	+	-	-	--	+
F3		+	++	++	++	-	+	++	+	--	+
F4		-	-	+	--	--	-	++	-	-	+
F5		-	-	+	+	--	-	+	+	-	-
F6		+	+	+	-	-	+	++	+	-	+
F7		-	-	+	-	-	-	+	-	+	-
F8		-	--	+	+	-	+	++	-	+	-
F9		-	-	-	-	+	-	+	+	-	+
F10		+	+	+	-	+	+	+	+	-	+
F11		+	+	-	-	+	+	+	+	-	+
F12		++	++	++	++	++	+	++	++	-	+
F13		++	++	++	++	++	+	+	+	-	+
F14		+	+	-	-	+	-	+	++	+	+
F15		+	-	+	+	+	+	++	++	+	+
F16		++	++	++	+	++	+	+	-	+	+
F17		++	++	+	+	++	+	++	++	++	++
Förderbedarf: klein ↓											

Legende:
-- Schwäche
- eher Schwäche
+ eher Stärke
++ Stärke

Zuerst sind die Stärken und Schwächen der einzelnen Lernenden eingeschätzt und letztere anschliessend entsprechend ihrem Förderbedarf aufgelistet worden. Dieser bezieht sich vor allem auf die ICF-Kategorien «Umgang mit Anforderungen» und «Umgang mit Menschen». Gemäss dem Instrument «Beobachtungsindikatoren zum Schulischen Standortgespräch» (BISS) des Zentrums Inklusion und Gesundheit in der Schule (2019) erfassen diese beiden ICF-Kategorien die sozial-emotionale Kompetenz und entsprechen somit dem Förderschwerpunkt des Projekts. Die entsprechenden Voraussetzungen konnten daher mithilfe der BISS vor dem Projektstart möglichst objektiv erfasst werden. Bezogen auf die genannten ICF-Kategorien weisen die ersten drei Lernenden den grössten Förderbedarf auf. Als Fokus Kinder (F1, F2 und F3) und bedeutende Forschungspersonen dieser Arbeit wird ihre Auswahl im Anschluss an die sachliche Beschreibung der Klasse begründet (siehe 1.2.2). Unter Bezugnahme auf Tabelle 1 und die relevanten ICF-Kategorien werden im Folgenden zuerst die Stärken bzw. fördernde Faktoren (+) sowie Schwächen bzw. hemmende Faktoren (-) der Klasse beschrieben.

Allgemeines Lernen

- + Die Klasse wird im Vergleich zu früheren Jahrgängen als kognitiv stark eingeschätzt, da vier Lernende die Gymnasiumprüfung bestehen könnten. Zudem ist die Mehrheit der Klasse in der Lage, aufmerksam zuzuhören und zuzuschauen sowie Problemlösungen zu finden.
- Bei ca. einem Drittel der Klasse zeigt sich in den genannten Bereichen ein Entwicklungsbedarf. Diese Lernenden weisen tendenziell auch Schwächen im Umgang mit Anforderungen und/oder Menschen auf.

Umgang mit Anforderungen

- + In etwa die Hälfte der Klasse kann sich realistisch selbst einschätzen und ihr Verhalten entsprechend steuern. Kritik nehmen sie als Hinweis für die eigene Verbesserungsmöglichkeit gut entgegen.
- Diesbezüglich zeigt sich bei ca. der Hälfte der Klasse ein Entwicklungsbedarf, da sie sich entweder über- oder unterschätzt. Dies äussert sich in Motivationsproblemen, weil der erwartete oder erhoffte Erfolg nicht eintritt, oder in einer übertriebenen Unsicherheit und Sorge, die sich als unnötig herausstellt. Kritik kann von ihnen nicht nachvollzogen werden oder führt zu noch grösserer Verunsicherung. Sie löst Diskrepanz aus.

Umgang mit Menschen

- + Kooperative Lehrformen wie Lautlesetandem, Placemat und Gruppenpuzzle sind der Klasse bekannt. Hilfsbereitschaft ist dort zur Selbstverständlichkeit geworden. Je nach Tagesform und Gruppenkonstellation gelingt ein kooperatives Setting.
- Die Gruppen müssen teilweise von der Lehrperson bestimmt werden, damit sie aufgabenbezogen arbeiten können. Unzufriedenheit ist dabei nicht ausgeschlossen und muss manchmal thematisiert werden. Fehlt eine Beziehungsbasis zur unterrichtenden Lehrperson, benehmen sich einzelne Lernende auffällig. Wie sich diese verhalten und wahrgenommen werden, hängt wiederum von der unterrichtenden Lehrperson ab. Obwohl die Mehrheit der Klasse weiss, welches Verhalten in einer Gemeinschaft angebracht ist, ist nur eine Minderheit in der Lage, dieses im Alltag umzusetzen. Sie spornen sich in einigen Fällen gegenseitig zu verantwortungslosen Aktionen an. Ein Vorfall ereignete sich beispielsweise am 1. April 2019 während der Französischlektion: Hinter dem Rücken der Fachlehrerin riefen Kinder mit dem Klassenhandy die Polizei an. Was zur Folge hatte, dass der Schulleiter mit der Polizei am anderen Ende des Telefonhörers in die Lektion reinplatzte und sie auf frischer Tat ertappte. Die Autorin beobachtet zudem, dass einige Lernende Mühe haben, im Klassensetting authentisch zu sein. Sie lassen sich von anderen verunsichern und mitreissen. Förderbedarf besteht daher hinsichtlich der Fähigkeit, selbstbewusst aufzutreten und souverän zu handeln. Ein Teil der Klasse wirkt im Umgang mit Menschen überangepasst und zurückhaltend: Sie ergreifen im Unterricht selten das Wort und nehmen auch sonst kaum Stellung, zum Beispiel zum verantwortungslosen Verhalten der übrigen Kinder, was auf denselben Förderbedarf hinweist. Die Pubertierenden tendieren dazu, ihre sozialen Kontakte auf die reale und vor allem auf die virtuelle Peergroup zu beschränken. Daher gelingt es nicht jeder Lehrperson und allen Eltern, die Jugendlichen zu erreichen.

Das Selbstkonzept der Jugendlichen scheint stark von den Erwartungen der Peers geprägt zu sein. Einige Schüler und Schülerinnen definieren sich sogar durch die Peergroup, wodurch sie zwar ihre Selbstzweifel überspielen und sich als Teil einer Gemeinschaft fühlen können, jedoch auch abhängig von den Peers werden.

Schulische Faktoren

- + Der Lehrer für das Fach «Religion Kultur und Ethik» (RKE) sowie der Bruder der Autorin unterstützen das Projekt teilweise und geniessen grosse Anerkennung bei den Jungen der Klasse. Auch die Hortleiterin und die Schulsozialarbeiterin (SSA) stehen als Ressource zur Verfügung. In Gesprächen mit ihnen lernen die Kinder sich besser

wahrzunehmen, einzuschätzen und zu steuern. Die zuvor initiierten Projekte zum Umgang mit Medien («Login») und mit in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen («Mobilitätswoche») haben die Klasse und ihre Eltern für diese bedeutenden Themen sensibilisiert.

- Aufgrund der Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin (SHP) gab die Autorin ihre Vollzeitstelle auf und somit die Klassenverantwortung ab. Letztere übernahm eine Berufseinsteigerin, der es schwerfällt, die sozialen Dynamiken frühzeitig zu erkennen und adäquat auf sie zu reagieren.

Ausserschulische Faktoren

- + Über das Programm «Qualität in multikulturellen Schulen» (QUIMS) wird das Schulhaus aufgrund des heterogenen Hintergrunds der Schülerschaft mit kantonalen Beiträgen gefördert. Die meisten Eltern wirken unterstützend, indem sie den Medienkonsum eingrenzen, ihr Kind realistisch einschätzen und mit ihm über Vorfälle sprechen.
- Ein Teil der Eltern macht sich Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder und hat hohe Ansprüche bezüglich des Übertritts in die Sekundarstufe. Oft überschätzen sie die Heranwachsenden. Sie haben Schwierigkeiten beim Eingrenzen des Medienkonsums, da dies Streit verursacht. Gespräche über Konflikte führen ausserdem in vielen Fällen zu noch mehr Auseinandersetzungen.

Vermutete Wechselwirkungen und Begründung des heilpädagogischen Förderbedarfs

Etwa ein Drittel der Klasse zeigt im allgemeinen Lernen Schwächen, vermutlich aufgrund von fehlenden personalen, motivationalen (Umgang mit Anforderungen) und kooperativen (Umgang mit Menschen) Fertigkeiten. Gute motivationale und kooperative Kompetenzen spiegeln sich hingegen in einigen Fällen auch im allgemeinen Lernen wider.

Ausgerechnet im ersten Semester der 6.Klasse, also zu Beginn der Pubertät, steigen auch die schulischen Anforderungen und damit der Leistungsdruck, da die Noten dieses Semesters entscheidend für die Einteilung in die Sekundarstufenabteilung A oder B sind. Eine Einteilung in Sekundarstufe A ist dabei für Eltern in der Regel nicht akzeptabel, auch wenn diese Abteilung dem momentanen Leistungsvermögen ihrer Kinder entspricht. Ängste um deren Stellung in der Gesellschaft verleiten die Eltern dazu, hohe Erwartungen an sie zu stellen. Dies überfordert einige Kindern stark: Da sie diesen Ansprüchen nicht gerecht werden können, es aber zwingend wollen, überschätzen sie sich, um wahrscheinlich ihren Selbstwert zu schützen. Andere Lernende versuchen wiederum erst gar nicht den Anforderungen zu entsprechen und bewahren so ihren Selbstwert vor einem möglichen Misserfolg. Diese Selbstüberschätzung und -unterschätzung könnten aus dem

Leistungsdruck resultieren; sie zeigen sich auch im sozialen Umgang mit anderen und beeinflussen das soziale Selbstkonzept.

Aufgrund ihres übermäßigen Gamekonsums fällt es einigen Jugendlichen vermutlich schwer, sich in der realen Welt nicht als die Heldenfigur zu sehen, die sie in der virtuellen Welt verkörpern. Dies könnte zu ihrer sozialen Selbstüberschätzung sowie zur Entstehung von sozialen Konflikten beitragen, die durch die verzerrte Selbstwahrnehmung einzelner Jugendlicher verstärkt werden. Möglicherweise erkennen einige von ihnen ihr asoziales Verhalten, nehmen jedoch an, dass sie als Teil des Systems ihrer problembehafteten Rolle weiterhin entsprechen müssen, weil sie (und ihre Mitmenschen) sich an diese gewöhnt haben. Gegebenenfalls besitzen sie aber auch nicht das Selbstvertrauen, um etwas zu verändern, und kennen keine anderen Handlungsstrategien. Vermutlich fehlen einigen Jungen geeignete männliche Vorbilder, weshalb sie auf entsprechende Bezugspersonen positiv reagieren. Dieser Eindruck wird auch durch Beobachtungen verstärkt, die die Autorin sammeln konnte, als ihr Bruder die damalige fünfte Klasse ins Klassenlager begleitete: Die Schüler mit sozial-emotionalem Förderbedarf bauten in kürzester Zeit eine Beziehung zu ihm auf.

Das Selbstkonzept der Jugendlichen scheint stark von den Erwartungen der Peers geprägt zu sein. Einige Lernende definieren sich durch die Peergroup, was ihnen zwar vermutlich beim Überspielen ihrer Selbstzweifel hilft und ihnen das Gefühl vermittelt, Teil einer Gemeinschaft zu sein, sie aber auch abhängig von den Peers macht.

Diese Wechselwirkungen verdeutlichen den Förderbedarf auf Klassenebene: Im eigenständigen Denken und sozialen Handeln zeigt die Klasse Verbesserungspotenzial. Ihr eigenständiges Denken könnte durch entschleunigende philosophische Überlegungen zu wesentlichen Dingen des Lebens und somit zu Aspekten, die wirklich bedeutend sind, gefördert werden. Sozialen Konflikten könnte durch tatkräftiges soziales Handeln, die Stärkung des sozialen Selbstkonzepts und Selbstwirksamkeitserlebnisse proaktiv entgegengewirkt werden.

1.2.2 Förderbedarf der Fokuskinder nach ICF

Eine differenzierte Erfassung des Entwicklungsstandes ist die Grundlage für die Arbeit als SHP im integrativen Setting. Im Folgenden wird die Gesamtsituation der Lernenden erfasst, die zuvor als Fokuskinder identifiziert wurden. Die Beschreibung der Fokuskinder anhand der relevanten ICF-Kategorien befinden sich aus Datenschutzgründen im Anhang (siehe Anhang

1ff.). Aus diesen werden die Wirkungen und Wechselwirkungen abgeleitet, sodass der individuelle Förderbedarf der Jugendlichen begründet werden kann.

Fokuskind 1: Begründung des heilpädagogischen Förderbedarfs aufgrund der vermuteten Wirkungen und Wechselwirkungen

Gemäss Tabelle 1, dem ICF-CY-Analyse-Raster «Wirkungen und Wechselwirkungen» und den Beschreibungen des F1 in Anhang 1 weist das F1 einen Förderbedarf in den ICF-Kategorien «Umgang mit Anforderungen» sowie «Umgang mit Menschen» auf. Da die KLP weder auf Beziehungs- noch auf Autoritätsebene F1 erreichen kann, ist es auch die Aufgabe der SHP, ausgehend von den Ressourcen des Kindes die Förderung der personalen und der sozialen Kompetenzen zu gewährleisten. Die zerrütteten Familienverhältnisse und die psychische Verfassung der Erziehungsberechtigten führten bei F1 zu einer Abneigung gegenüber langen und emotionalen Gesprächen, sodass es bevorzugt prägnant kommuniziert und keine Schwäche zeigt. Als Einzelkind besitzt es die ungeteilte Aufmerksamkeit der Eltern und des Hilfsnetzes, das sich aus Familienbegleitung und Beiständin zusammensetzt. Vermutlich behüteten die Eltern es etwas über, sodass es vergleichsweise wenig mit Gleichaltrigen interagiert und es ihm nun schwerfällt, adäquat mit Menschen, vor allem mit Jugendlichen, in Kontakt zu treten und sich anzupassen. Seine guten kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten sind wertvolle Ressourcen, auf die die Förderung mit Selbsterkenntnissen und Verhaltensstrategien aufbauen könnte. Die Einsicht, dass «Sozialein» auch für F1 von Vorteil ist, sollte möglichst durch selbständiges Denken angeregt werden. Indem es sich sozial engagiert, kann es sich als sozial zu empfinden. Diese Selbstwirksamkeitserfahrung könnte ihm helfen, sich besser wahrzunehmen und sich sein sozial unfaires Verhalten einzugestehen. Gelingt F1 dieses Vorhaben, wäre dies der erste Schritt zu seiner besseren sozialen Integration in der Klasse.

Fokuskind 2: Begründung des heilpädagogischen Förderbedarfs aufgrund der vermuteten Wirkungen und Wechselwirkungen

Gemäss Tabelle 1, dem ICF-CY-Analyse-Raster «Wirkungen und Wechselwirkungen» und den Beschreibungen des F2 in Anhang 2 weist das F2 einen Förderbedarf in den ICF-Kategorien «Allgemeines Lernen», «Umgang mit Anforderungen» sowie «Umgang mit Menschen» auf. In Anbetracht seiner ADHS-Symptomatik und der fehlenden elterlichen Einwilligung, sie ärztlich abklären zu lassen, ist es nicht möglich, weitere Fachpersonen einzubeziehen. Daher ist es die Aufgabe der SHP, die Förderung mit den vorhandenen Ressourcen zu gewährleisten. Auf die zielführende Einsicht zur eigenen Person von F2 im Gespräch mit der SHP und der Mutter kann aufgebaut und der Vater kann vermehrt zur Unterstützung einbezogen werden. Die Einsicht sollte möglichst durch selbständiges Denken

angeregt werden, damit F2 langfristig nicht auf eine Drittperson angewiesen ist. Indem es sich mithilfe der Selbststeuerungsstrategien tatsächlich sozial engagiert, kann es sich als sozial wahrnehmen. Diese soziale Selbstwirksamkeitserfahrung könnte F2 dabei unterstützen, sich anzunehmen, wie es ist. Bestenfalls könnte sich eine realistischere Selbsteinschätzung förderlich im Umgang mit Menschen auswirken.

Fokuskind 3: Begründung des heilpädagogischen Förderbedarfs aufgrund der vermuteten Wirkungen und Wechselwirkungen

Gemäss Tabelle 1, dem ICF-CY-Analyse-Raster «Wirkungen und Wechselwirkungen» und den Beschreibungen des F2 in Anhang 3 weist das F3 einen Förderbedarf in den ICF-Kategorien «Umgang mit Anforderungen» sowie «Umgang mit Menschen» auf. Weil die KLP das F3 auf Beziehungsebene nicht erreichen kann, ist die Förderung seiner personalen und sozialen Kompetenzen aufbauend auf den Ressourcen des Kindes auch die Aufgabe der SHP. Die Fluchterfahrung und die mangelhafte Integration der Familie in der Schweiz spiegeln sich in der Unsicherheit und der Impulsivität von F3 wider. Obwohl es sich durch zahlreiche soziale Qualitäten auszeichnet, werden sie oftmals aufgrund der Konflikte, in die es sich ziehen lässt, nicht wahrgenommen. Es reagiert verblüfft, wenn es merkt, wie viel ihm die SHP zutraut. Wahrscheinlich erhält es durch das Vertrauen der SHP die nötige Sicherheit, um bei Provokationen nicht die Fassung zu verlieren. Dies erklärt auch, weshalb es in der Anwesenheit der SHP nie in diesen Zustand gerät. Durch sein bewusstes soziales Engagement kann F3 sich als sozial wahrnehmen. Die eigenständige Erkenntnis, dass er sich mehr Zutrauen darf und durchaus sozial ist, könnte sich positiv auf sein soziales Selbstbewusstsein auswirken. Dies wäre für F3 der erste Schritt zu mehr Sicherheit und souveränerem sozialen Handeln.

1.2.3 Sozial-emotionales Entwicklungsniveau der Fokuskinder nach SEN

Emotionale und soziale Kompetenzen sind eng miteinander verknüpft, da emotionale Reaktionen im sozialen Kontakt zu anderen Menschen entstehen und eine angemessene Regulation erfordern (Saarni, 1999 nach Friedlmeier & Trommsdorff, 2002). Dabei ist nicht nur die Entwicklung des Selbstkonzepts eine Voraussetzung für die Entwicklung der Emotionsregulation, sondern die emotionale Entwicklung liefert ihrerseits auch die Grundlage für den Aufbau des Selbstkonzepts (ebd.). Zu den sozial-emotionalen Kompetenzen zählen die strategische Anwendung des Wissens über Emotionen, das Ausdrucksverhalten und die emotionale Kommunikation (Saarni, 2002). Für eine gezielte Förderung der Fokuskinder ist eine möglichst genaue Einschätzung des sozial-emotionalen Entwicklungsniveaus relevant (vgl. Hoekman, Miedema, Otten & Gielen, 2017, S. 9). Dieses wirkt sich massgeblich auf die Fähigkeit zur alltäglichen Lebensgestaltung und damit auf die Interaktion eines Menschen

mit seinem Umfeld aus (ebd., S. 16). Bevor die Fokuskinder im Rahmen des Generationen-Projekts in eine ungewohnte Interaktionssituation gelangen, wird ihre sozial-emotionale Entwicklung auch qualitativ mit einem reliablen Verfahren eingeschätzt. Im Sinne einer mehrdimensionalen Sicht auf ihre Voraussetzungen findet hierbei die Skala zur Einschätzung des sozial-emotionalen Entwicklungsniveaus (SEN) Verwendung. Die fundierte Entwicklungsstandserfassung bildet wiederum die Basis für die Gestaltung einer passenden Methodik und Didaktik (siehe Kapitel 4), die den Fokuskindern soziale Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglichen soll.

Die SEN ist ein Verfahren zur Verhaltenseinschätzung einer Person in der Entwicklungsaltersspanne von 0 bis 14 Jahren und kann durchgeführt werden, wenn umfangreiche Kenntnisse zu deren Verhalten vorhanden sind. (vgl. ebd., S. 11). Um Letzteres zu gewährleisten, füllen SHP und KLP den Protokollbogen von Hoekman et al. (2012) aus, führen ihn farblich differenziert zusammen und werten ihn in gemeinsamer Absprache aus (siehe z. B Anhang 4). Die jeweils 76 Verhaltensitems zum emotionalen und zum sozialen Verhalten sind in dem Bogen entsprechenden Entwicklungsaltersspannen zugeteilt. Das Entwicklungsalter des Kindes wird ermittelt, indem geprüft wird, in welchen beiden aufeinanderfolgenden Entwicklungsaltersspannen mindestens 50 % der Items als charakteristisch für sein Verhalten eingeschätzt werden. Das höchste Alter, dass dabei ermittelt wurde weist das soziale bzw. emotionale Entwicklungsalter auf (vgl. Hoekman et al., 2017, S. 12–13). Das soziale-emotionale Entwicklungsniveau wird als Entwicklungsalter angegeben (siehe Tabelle 2). Das ermittelte Entwicklungsalter entspricht mindestens der Hälfte der Kinder, die sich mit «normalem» Entwicklungsverlauf in diesem tatsächlichen Alter befinden (vgl. ebd., S. 11). Dieses Vorgehen wird im Folgenden anhand der ermittelten Entwicklungsjahre der Fokuskinder veranschaulicht:

Tabelle 2: SEN-Entwicklungsalter der Fokuskinder

Fokuskind tatsächliches Alter seit Geburt	soziales Entwicklungsjahr	emotionales Entwicklungsalter	SEN-Entwicklungsalter Ø Durchschnitt
F1: 11 Jahre	8 Jahre	8 Jahre	8 Jahre
F2: 12 Jahre	8 Jahre	8 Jahre	8 Jahre
F3: 12 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre

Gemäss SEN stimmt die sozial-emotionale Entwicklung von F1 und F2 mit mindestens der Hälfte der 8-Jährigen überein (siehe Anhang 4ff.). Der soziale-emotionale Entwicklungsrückstand von F3 entspricht dagegen mindestens der Hälfte der 10-Jährigen (siehe Anhang 6). Gemäss SEN beträgt der Rückstand der Fokuskinder zu Gleichaltrigen

zwei bis vier Jahre. An dieser Stelle soll auch erwähnt sein, dass die SEN-Forschungstichprobe aus niederländischen und angelsächsischen Kindern bestand. Für die Zuordnung der Verhaltensitems zu den Alterskategorien wurden zudem 47 Pädagogen um ihre Einschätzung gebeten, somit fand also keine Normierung statt (vgl. ebd., S. 9 & 11). Weil in ihr der emotionale Bereich berücksichtigt wird, wird die SEN in dieser Arbeit für die differenzierte Erfassung des Entwicklungsstandes genutzt. Die Ermittlung des sozialen Pre- und Postkonzepts erfolgt jedoch mithilfe der normierten Instrumente «Schülereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten» (SSL) und «Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten» (LSL), die bei der Beschreibung der Forschungsmethode genauer erläutert werden (siehe Kapitel 5.2.1 und 5.3.1).

2 Heilpädagogische Relevanz

Die Relevanz für das Generationen-Projekt ergibt sich einerseits aus dem Entwicklungs- bzw. Förderbedarf der Klasse, insbesondere der Fokuskinder, und andererseits aus dem Forschungsstand und den Lehrplanvorgaben. Im Folgenden wird auf Grundlage des Bedarfs, der Forschung und der Vorgaben die Relevanz des Generationen-Projekts Sozial Friday begründet. Daraus ableitend werden anschliessend die Entwicklungsziele formuliert.

2.1 Entwicklungsbedarf der Klasse im Bezug zum Forschungsstand

Gemäss entwicklungspsychologischen Studien können schon Kinder zwischen fünf und sieben Jahren eigene Fähigkeiten differenziert einschätzen. Nach einer anfänglichen stark positiven Verzerrung werden diese Beurteilungen im Verlauf der Schulzeit stabiler und realistischer (Hellmich & Günther, 2011; Poloczek, Karst, Praetorius & Lipowsky, 2011). Im Alter von neun bis zwölf Jahren können Kinder einzelne ihrer Eigenschaften wahrnehmen, formulieren, bewerten und koordinieren, wobei vor allem der soziale Vergleich für die Selbsteinschätzung relevant ist. Da sie ab diesem Zeitpunkt zunehmend leistungsbezogene Rückmeldungen von Lehrern und Gleichaltrigen in ihr Selbstbild integrieren, verschlechtert sich dieses mit dem Voranschreiten der Schulzeit kontinuierlich (vgl. Hellmich & Günther, 2011, S. 27). Es wird differenzierter, realistischer und hierarchisch komplexer (Oerter, 2002, S. 215). Allerdings schränkt Kinder eine negative Vorstellung über ihre eigene Leistungsfähigkeit und über ihre Person auch in ihrer Lern- und Leistungsmotivation ein und ihre Fähigkeiten werden durch das geringe Selbstvertrauen gemindert (Eggert, Reichenbach & Bode, 2003). Ungefähr ein Drittel der Klasse zeigt Schwächen im allgemeinen Lernen (siehe Tabelle 1), die vermutlich aufgrund von fehlenden personalen, motivationalen und kooperativen Fertigkeiten entstanden sind.

An dieser Stelle setzt die Förderung des sozialen Selbstkonzepts der Klasse an, das in der vorliegenden Arbeit als Generationen-Projekt durchgeführt wird. Es soll Kindern mit besonderen sozial-emotionalen Bedürfnissen, aber auch allen anderen Lernenden helfen, ihre sozialen Stärken auszubauen und ihre Grenzen realistisch wahrzunehmen. Durch positive Selbstwirksamkeitserfahrungen soll ein hohes soziales Selbstkonzept gefördert werden. Malti, Häcker und Nakamura (2009, S. 40) definieren Selbstwirksamkeit als «das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten sowie das Vertrauen, Aufgabenanforderungen wirksam bewältigen zu können». Die Selbstwirksamkeit wird durch das Selbstkonzept, also der Vorstellung, die das Kind von sich selbst hat, aufgebaut und durch das Erreichen von Zielen unterstützt. Dies entspricht dem Förderbedarf der Klasse, da in diesem Rahmen ein souveräneres, realistischeres und selbstgesteuertes Sozialverhalten geschaffen werden soll. Dabei stellt das Alterszentrum eine Anforderung bzw. Chance dar, um dieses Ziel (in Verbindung mit der in Kapitel 4 beschriebenen Vorbereitung) zu erreichen. Der übergeordnete Sinn des Vorhabens ergibt sich aus einer Erkenntnis von Laskowski (2000): Ihm zufolge sind Personen mit einem hohen Selbstkonzept eher autonome, selbstgeleitete Personen, während Menschen mit einem tiefen Selbstkonzept tendenziell als abhängige und durch andere Personen geleitete Menschen wahrgenommen werden. Letzteres entspricht in etwa dem Entwicklungsstand, den die Mehrheit der Klasse zeigt. Auch die kompetenzorientierten Zielvorgaben seitens der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) unterstützen das in dieser Arbeit thematisierte Vorhaben. Wie diese neue Ausrichtung die sozial-emotionalen Bedürfnisse berücksichtigt, veranschaulichen das in Abbildung 1 gezeigte Bild von Stadler (2015) und die folgenden Ausführungen zum kompetenzorientierten Lernplan 21. Gemäss diesem Bild zeigt sich Kompetenz nicht allein durch das Wissen und Können einer Person, denn es braucht auch die Bereitschaft diese anzuwenden. In diesem Zusammenhang zeigt sich die Relevanz der sozialen und der emotionalen Kompetenzen bzw. der personalen Kompetenzen.

Abbildung 1: Was sind Kompetenzen (Stadler, 2015)

2.2 Curriculare Bedeutsamkeit

Der Lehrplan 21 unterscheidet zwischen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen. Da in dieser Arbeit die Förderung von überfachlichen Kompetenzen im Fokus steht, liegt der Schwerpunkt zunächst auf den entsprechenden Bestimmungen, die dort festgelegt sind. Gemäss Lehrplan 21 (D-EDK, 2016a) sind diese für eine erfolgreiche Lebensbewältigung zentral. Sie werden in personale, soziale und methodische Kompetenzen unterschieden, die sich jedoch kaum voneinander abgrenzen lassen, sondern überschneiden (vgl. D-EDK, 2016a).

Abbildung 2: Personale, soziale und methodische Kompetenzen (D-EDK, 2016a)

Im Rahmen dieses Projekts steht die Förderung der personalen Kompetenzen im Vordergrund, weshalb als Erstes auf die entsprechenden curricularen Vorgaben verwiesen wird. Im Kapitel Methodik und Didaktik (siehe 4) wird deutlich, dass sich die geforderten und geförderten überfachlichen Kompetenzen auch im Rahmen des Generationen-Projekts überlagern. Einen Überblick sollen die folgenden Ausführungen zu den personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen liefern.

Personale Kompetenzen

Mit der Förderung von personalen Kompetenzen, spricht der Lehrplan 21 die Förderung der Selbstreflexion, der Selbständigkeit und der Eigenständigkeit an. Die nachfolgende Auswahl der dort aufgeführten Ziele entspricht den Voraussetzungen der Klasse, dem Leitgedanken der Aktionsforschung sowie der Projektreflexion und -evaluation:

Selbstreflexion

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken.
- können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen.
- können auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen.

- können eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung).
- können aus Selbst- und Fremdeinschätzungen gewonnene Schlüsse umsetzen.

(D-EDK, 2016a)

... kennen und nutzen die eigenen Ressourcen.

Selbständigkeit

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden.
- können Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen.
- können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen.

(D-EDK, 2016a)

... können den Schulalltag und Lernprozesse zunehmend selbständig bewältigen und Ausdauer entwickeln.

Eigenständigkeit

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sich eigener Meinungen und Überzeugungen bewusst werden und diese mitteilen.
- können eigene und andere Meinungen und Überzeugungen auf zugrunde liegende Argumente (Fakten, Interessen, Werte) hin befragen.
- können Argumente abwägen und einen eigenen Standpunkt einnehmen.
- können aufgrund neuer Einsichten einen bisherigen Standpunkt ändern.

(D-EDK, 2016a)

... können eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen.

Soziale Kompetenzen

Die im Lehrplan 21 vorgesehene Förderung von sozialen Kompetenzen umfasst vor allem jene der Dialog- und Kooperationsfähigkeit sowie der Konfliktfähigkeit und den Umgang mit Vielfalt.

Die aus den dort aufgeführten Zielen getroffene und im Folgenden beschriebene Auswahl entspricht den Voraussetzungen der Klasse und dem inhaltlichen Leitgedanken des Projekts.

Dialog- und Kooperationsfähigkeit

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen.

- können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von anderen wahrnehmen und einbeziehen.
- können in der Gruppe und in der Klasse oder in einem Schülerrat Abmachungen aushandeln und Regeln einhalten.
- können auf Meinungen und Standpunkte anderer achten und im Dialog darauf eingehen.
- können Gruppenarbeiten planen.

(D-EDK, 2016a)

... können sich mit Menschen austauschen und mit ihnen zusammenarbeiten.

Konfliktfähigkeit

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sachlich und zielorientiert kommunizieren, Gesprächsregeln anwenden und Konflikte direkt ansprechen.
- können sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich darüber klar werden, was diese Person denkt und fühlt.
- können Kritik angemessen, klar und anständig mitteilen und mit konstruktiven Vorschlägen verbinden.
- können Kritik annehmen und die eigene Position hinterfragen.
- können Konfliktsituationen, die sich nicht lösen lassen, aushalten und nach neuen Konfliktlösungsmöglichkeiten suchen; wenn nötig, holen sie bei Drittpersonen Unterstützung.

(D-EDK, 2016a).

... können Konflikte benennen, Lösungsvorschläge suchen und Konflikte lösen.

Umgang mit Vielfalt:

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können Menschen in ihren Gemeinsamkeiten und Differenzen wahrnehmen und verstehen.
- können respektvoll mit Menschen umgehen, die unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen oder sich in Geschlecht, Hautfarbe, Sprache, sozialer Herkunft, Religion oder Lebensform unterscheiden.
- können die Wirkung von Sprache reflektieren und achten in Bezug auf Vielfalt auf einen wertschätzenden Sprachgebrauch.

(D-EDK, 2016a)

... können die Vielfalt als Bereicherung erfahren und die Gleichberechtigung mittragen.

Methodische Kompetenzen

Hinsichtlich der Förderung methodischer Kompetenzen werden im Lehrplan 21 die Förderung der Sprachfähigkeit, der Informationsnutzung und der Problemlösung angesprochen.

Die Schülerinnen und Schüler können ...

- ein breites Repertoire sprachlicher Ausdrucksformen entwickeln.
- Informationen suchen, bewerten, aufbereiten und präsentieren.
- Lernstrategien erwerben, Lern- und Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren.

(vgl. D-EDK, 2016a)

Diese Ziele entsprechen dem methodisch-didaktischen Leitgedanken des Projekts (siehe Kapitel 4).

2.3 Entwicklungsziel

Das Ziel dieser als Entwicklungsarbeit konzipierten Aktionsforschung wird aufgeschlüsselt in Produktidee, Zielgruppe und Fragestellung. Es knüpft dabei an die curricularen Rahmenbedingungen und den Forschungsstand an.

2.3.1 Produktidee

Im Rahmen dieser Arbeit entwickelt die Autorin ein Starterkit für KLP, SHP und ihre Klassen, die das Projekt Social Friday ebenfalls im integrativen Setting umsetzen möchten. Durch die Entwicklung, Erprobung und Evaluation des Projekts wird das Starterkit überarbeitet, optimiert und zum gegebenen Zeitpunkt anderen Mittelstufenlehrpersonen auf der Homepage von Social Friday (Zendeli, 2017) zur freien Verfügung gestellt. Mit dem Klassenprojekt Social Friday wird den Mittelstufenlehrpersonen ein Anhaltspunkt zur proaktiven Förderung der im Lehrplan 21 (siehe Unterkapitel 2.2) beschriebenen personalen und sozialen Kompetenzen gegeben. Das Starterkit liefert ihnen die Startausstattung (Projektplanung, Flyer, Elternbriefvorlage etc.), sodass interessierte Mittelstufenlehrpersonen und ihre Heilpädagoginnen bzw. -pädagogen das Projekt aufgrund seiner einfachen Handhabung ohne viel Aufwand und ihren Bedürfnissen entsprechend rekonstruieren können. Zur Gewährleistung der Praxistauglichkeit und Optimierung des Starterkits führt die Autorin Social Friday mit ihrer eigenen Klasse durch. Hierdurch will sie die Praxistauglichkeit des Projekts gewährleisten und Interessierten, die Startausrüstung in die Hand geben, damit sie den Schritt aus dem Schulhaus wagen. Gemäss dem Alterszentrumsleiter Dorflinde sind Kinder und Jugendliche in den Altersheimen und Zentren willkommen. Der Austausch zwischen den Generationen wird in den Alterszentren aktiv gefördert, deshalb sind die

Alterszentren zur Teilnahme bereit, wenn sie für Projekte, die diesen fördern, frühzeitig angefragt werden.

2.3.2 Zielgruppe

Das generationenübergreifende Projekt und das entwickelte Starterkit sind aus verschiedenen Gründen auf Mittelstufenkinder ausgerichtet: Einerseits sollen sie dem stetigen Absinken des Fähigkeitskonzepts in der Schulzeit durch die leistungsbezogenen Rückmeldungen (vgl. Hellmich & Günther, 2011) entgegensteuern. Im Idealfall werden durch das nicht leistungsbezogene Projekt soziale Verhaltens- und Erlebensänderungen bei den Kindern angestossen, die sich positiv auf ihr soziales Selbstkonzept bzw. Selbstwirksamkeitskonzept auswirken. Andererseits stellt die Autorin in ihrem Berufsalltag in der Mittelstufe fest, dass die Förderung der personalen und sozialen Kompetenzen wenig berücksichtigt wird, weil die Stoffdichte der fachlichen Kompetenzen sehr hoch ist. Zudem gibt es bisher kaum Anhaltspunkte darüber, wie eine adäquate und ansprechende Förderung der personalen -und sozialen Kompetenzen in diesem anspruchsvollen Jugendalter erfolgen soll. Gemäss Petermann und Wiedebusch (2016, S. 27) kann die Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen nicht zu früh einsetzen. Nach Auffassung der Autorin und den curricularen Vorgaben sollten diese entsprechend auch nicht zu früh beendet werden. Um diesen Umständen entgegenzuwirken, sind im Rahmen dieses sozialen Generationen-Projekts die Mittelstufenkinder die zu fördernde Zielgruppe. Sie übernehmen zudem für die Projektgestaltung die Verantwortung, um schliesslich die selbständig erarbeiteten Workshops den im Alterszentrum Dorflinde anzubieten. Die Bewohnerschaft des Alterszentrums stellt somit eine weitere Zielgruppe dar. Allerdings wird die Wirkung des Projekts auf letztere nicht detailliert untersucht, weil dies den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde.

2.3.3 Fragestellung

Die Fragestellung ist zugleich die Zielsetzung dieser Forschungsarbeit. Sie leitet sich von der Auseinandersetzung mit der Theorie und dem Forschungsstand (siehe Kapitel 3) ab und wird im Folgenden begründet und präzisiert.

Die Voraussetzungen der Klassen und die Vorgaben des Lehrplans 21 sprechen für die Förderung der sozial-emotionalen bzw. personalen und sozialen Kompetenzen. Auch der Zeitpunkt für solche Massnahmen ist sinnvoll, da das Selbst bzw. die Identität von Kindern und Jugendlichen sich gemäss Jungbauer (2017) noch aufgrund eines komplexen Systems aus selbstbezogenen Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühlen und Bewertungen entwickeln.

Die Identität eines Menschen bildet sich laut Erikson (1902–1994) vor allem in der Adoleszenz. Während Jugendliche auf der Suche nach sich selbst typischerweise eine Identitätskrise durchleben, erlangen sie am Ende dieses Prozesses bestenfalls eine stabile und gefestigte Identität, die sie durch ihr weiteres Leben trägt (Jungbauer, 2017, S. 123f.). Die Stabilität dieser Identität bzw. des Selbstkonzepts der sechsten Klasse wird in dieser Arbeit diskutiert. Aus der bereits erwähnten Metastudie von O'Mara et al. (2006; siehe 1.2) schliesst die Autorin, dass das Entwicklungspotenzial des Selbstkonzepts zunimmt, wenn sie sich auf einen Förderbereich fokussiert und die Lernenden direkt mit einer diesbezüglichen Intervention anspricht. Aus diesem Grund wird während der achtwöchigen (bzw. sechswöchigen) Projektdauer der Fokus auf die Veränderungen des sozialen Selbstkonzepts gelegt, das zahlreichen Studien zufolge zeitlich ist (z. B. Asendorpf & van Aken, 1993; Eder, 1990; Pior, 1998). Bei einer getrennten Untersuchung der einzelnen Selbstkonzeptfacetten zeigen sich bereits innerhalb kurzer Zeitperioden, wie Tagen oder Wochen, bedeutsame Veränderungen (Harter, 1988). Somit lassen sich für diese Aktionsforschung folgende auf die Klasse und auf die Fokus Kinder bezogene Fragestellungen ableiten:

Die Klasse betreffende Fragestellung:

Hinsichtlich der gesamten Klassen wird in dieser Arbeit folgender Frage nachgegangen: Inwiefern hat das generationenübergreifende Kunstprojekt mit betagten Menschen Auswirkungen auf das soziale Selbstkonzept der Klasse?

Der Effekt des Projekts kann mithilfe des in Tabelle 3 gezeigten Zielsystems evaluiert werden. In ihr werden die Teilziele, die für deren Erreichung vorgesehenen Instrumente sowie Indikatoren und die entsprechenden Ausschnitte im Lehrplan 21 aufgeführt.

Tabelle 3: Zielsystem der Klasse

Die Klasse kann weitgehend selbständig ein soziales Generationen-Projekt gestalten. Durch metakognitives Denken über ihr soziales Wirken soll dabei eine Veränderung in ihrem sozialen Denken über sich selbst erreicht werden.			
Teilziele:	Mittel und Wege, siehe Kapitel 4:	Indikatoren:	LP21 (D-EDK, 2016 a & b), siehe Kapitel 2.2:
Die Klasse ... <ul style="list-style-type: none"> • kann über ihr Sozialverhalten nachdenken und erklären, welches Verhalten positiv und welches negativ von anderen aufgenommen wird. • kann das positiv wirkende Sozialverhalten nutzen, um daraus Verhaltensziele für das Alterszentrum zu formulieren. 	<ul style="list-style-type: none"> • kooperative Lernformen • philosophische Klassengespräche • Metakognition 	Die Schüler/-innen ... <ul style="list-style-type: none"> • unterscheiden zwischen sozialem und asozialem Verhalten. • nennen Verhaltensziele, die für das Alterszentrum adäquat sind. 	Die Schüler/-innen ... <u>Selbstreflexion</u> <ul style="list-style-type: none"> • können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen. (a) • können auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen. (a)
<ul style="list-style-type: none"> • kann sich in die Lage von betagten Menschen versetzen und sich über deren Gedanken und Gefühle klar werden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilderbuch • Dilemmageschichten • Plauderauftrag 	<ul style="list-style-type: none"> • äussern Verständnis für die Lebenssituation der betagten Menschen. 	<u>Konfliktfähigkeit</u> <ul style="list-style-type: none"> • können sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich darüber klar werden, was diese Person denkt und fühlt. (a)

<ul style="list-style-type: none"> • kann zu einer kontroversen Frage Pro- und Kontra-Argumente formulieren, diese abwägen und einen Standpunkt einnehmen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilemma-geschichten • kooperative Lernformen • Fishpool-diskussion 	<ul style="list-style-type: none"> • finden logische Argumente und nehmen unabhängig von der Meinung anderer einen eigenen Standpunkt ein, den sie auch begründen. 	<u>Eigenständigkeit</u> <ul style="list-style-type: none"> • können Argumente abwägen und einen eigenen Standpunkt einnehmen. (a)
<ul style="list-style-type: none"> • kann durch die vorherige Erprobung die Gruppenarbeit mit den betagten Menschen planen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Projektarbeit • Projektplan • transparente Ziele, «advance organizer» 	<ul style="list-style-type: none"> • entwickeln im Dialog in gegenseitigem Einverständnis einen Plan für die Umsetzung. 	<u>Dialog- und Kooperationsfähigkeit</u> <ul style="list-style-type: none"> • können Gruppenarbeiten planen. (a)
<ul style="list-style-type: none"> • kann durch die vorherige Planung die Gruppenarbeit mit den betagten Menschen im Alterszentrum durchführen. 	<ul style="list-style-type: none"> • kooperative Lernformen • Gemeinschaftsbilder • Metakognition • Verhaltenssteuerung gemäss Vertrag 	<ul style="list-style-type: none"> • setzen in gegenseitiger Unterstützung den Plan um. 	<u>Selbständigkeit</u> <ul style="list-style-type: none"> • können sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden. (a)
<ul style="list-style-type: none"> • kann respektvoll mit den betagten Menschen umgehen und auf einen wertschätzenden Sprachgebrauch achten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Metakognition • Sprachsteuerung gemäss Vertrag 	<ul style="list-style-type: none"> • begrüßen die betagten Menschen freundlich. • zeigen sich hilfsbereit. • erklären das Spiel bzw. den Auftrag geduldig. • siezen sie. • nutzen Wörter, die den betagten Menschen entsprechen und die sie verstehen (keinen Slang bzw. keine Jugendsprache). 	<u>Umgang mit Vielfalt</u> <ul style="list-style-type: none"> • können respektvoll mit Menschen umgehen, die unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen oder sich in Geschlecht, Hautfarbe, Sprache, sozialer Herkunft, Religion oder Lebensform unterscheiden. (a) • können die Wirkung von Sprache reflektieren und achten in Bezug auf Vielfalt auf einen wertschätzenden Sprachgebrauch. (a)
<ul style="list-style-type: none"> • kann das geplante Projekt durchführen, dokumentieren und reflektieren. 	<ul style="list-style-type: none"> • Metakognition • philosophische Klassengespräche • Umfragen • schriftliche Berichte 	<ul style="list-style-type: none"> • erkennen im gegenseitigen Austausch und durch das Schreiben von Berichten die Wirkung des Projekts auf ihr Lernen. 	<ul style="list-style-type: none"> • können Lern- und Arbeitsprozesse durchführen, dokumentieren und reflektieren. (a) • ... erfahren sich ...idealerweise als zunehmend kompetent und handlungsfähig (selbstwirksam) ... (b)

Die Fokuskinder betreffende Fragestellung:

Bezüglich der zuvor beschriebenen Fokuskinder wurde folgende Fragestellung für die Forschungsarbeit abgeleitet:

Inwiefern kann durch ein generationenübergreifendes Kunstprojekt mit betagten Menschen das soziale Selbstkonzept der Lernenden mit einem diesbezüglichen Förderbedarf verbessert werden?

Wie zuvor für die gesamte Klasse wurde auch für die Fokuskinder jeweils ein Zielsystem erstellt, um die Auswirkungen des Projekts zu erfassen. Die individuellen Systeme sind in Tabelle 4 bis Tabelle 6 aufgeführt.

Tabelle 4: Zielsystem des Fokuskindes 1

F1			
Teilziele:	Mittel und Wege, siehe Kapitel 4:	Indikatoren:	LP21 (D-EDK, 2016 a & b), siehe Kapitel 2.2:
Das Fokuskind 1 ... • kann durch eigenes Erleben erkennen, dass soziales Verhalten auch für die soziale Person selbst Vorteile bringt und kann dadurch sein soziales Selbstkonzept stärken. • kann durch das gestärkte soziale Selbstkonzept eher zu eigenen sozialen Verhaltensfehlern stehen.	<ul style="list-style-type: none"> • kooperative Lernformen • philosophische Klassengespräche • Metakognition • Wenn-dann-Plan • transparente Ziele, <advance organizer> • soziales Projekt mit betagten Menschen • positive Verstärkung 	Das Fokuskind 1 ... • nimmt sich als sozial wahr und sieht den Vorteil bzw. erkennt das angenehme Gefühl, das dabei entsteht. • kann soziale Verhaltensfehler eingestehen.	Die Schüler/-innen ... • «...können aufgrund neuer Einsichten einen bisherigen Standpunkt ändern.» (a) • «... erfahren sich ... idealerweise als zunehmend kompetent und handlungsfähig (selbstwirksam) ...» (b)

Tabelle 5: Zielsystem des Fokuskindes 2

F2			
Teilziele:	Mittel und Wege, siehe Kapitel 4:	Indikatoren:	LP21 (D-EDK, 2016 a & b), siehe Kapitel 2.2:
Das Fokuskind 2 ... • kann durch eigenes und fremdes Erleben erkennen, dass es soziale Stärken hat und dadurch sein soziales Selbstkonzept stärken. • kann durch das gestärkte soziale Selbstkonzept sein soziales Wirken realistischer einschätzen.	<ul style="list-style-type: none"> • kooperative Lernformen • Selbst- und Fremdeinschätzung • Metakognition • philosophische Klassengespräche • Wenn-dann-Plan • transparente Ziele, <advance organizer> • soziales Projekt mit betagten Menschen • positive Verstärkung 	Das Fokuskind 2 ... • nimmt sich als sozial wahr, steuert sein soziales Verhalten besser und schätzt sich zunehmend realistischer ein.	Die Schüler/-innen ... • können eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung). (a) • «... erfahren sich ... idealerweise als zunehmend kompetent und handlungsfähig (selbstwirksam) ...» (b)

Tabelle 6: Zielsystem des Fokuskindes 3

F3			
Teilziele:	Mittel und Wege, siehe Kapitel 4:	Indikatoren:	LP21 (D-EDK, 2016 a & b), siehe Kapitel 2.2:
Das Fokuskind 3 ... • kann durch eigenes Erleben erkennen, dass es soziale Stärken hat und dadurch sein soziales Selbstkonzept stärken. • kann sich durch das gestärkte soziale Selbstkonzept mehr zutrauen.	<ul style="list-style-type: none"> • kooperative Lernformen • philosophische Klassengespräche • Metakognition • Wenn-dann-Plan • transparente Ziele, <advance organizer> • soziales Projekt mit betagten Menschen • positive Verstärkung 	Das Fokuskind 3 ... äussert sich bezüglich <sich selbst> (gemäss seinen Zielen) auf lernförderliche Weise. • nimmt sich als sozial wahr, steuert sein affektives Verhalten besser und traut sich mehr zu.	Die Schüler/-innen ... • können eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung). (a) • «... erfahren sich ... idealerweise als zunehmend kompetent und handlungsfähig (selbstwirksam) ...» (b)

Die Produktidee betreffende Fragestellung:

Darüber hinaus wurden folgende Fragestellungen formuliert, die sich auf Produktidee beziehen:

Wie praxistauglich schätzen Mittelstufenlehrpersonen das Starterkit ein?

Wie gross ist die Motivation der Mittelstufenlehrpersonen zur Umsetzung von Social Friday?

Wie gross ist die Motivation der betagten Menschen, erneut an Social Friday teilzunehmen?

Wie gross ist die Motivation des Alterszentrumsleiters zur erneuten Teilnahme an Social Friday?

3 Theoretischer Bezugsrahmen

«Die Schülerinnen und Schüler werden in ihrer Entwicklung zu eigenständigen

Persönlichkeiten, beim Erwerb sozialer Kompetenzen sowie auf dem Weg zu

verantwortungsvollem Handeln gegenüber Mitmenschen und Umwelt unterstützt»:

Gemäss der Interkantonalen Vereinbarung zur Harmonisierung der obligatorischen Schule

(HarmoS-Konkordat, 2007, Art. 3 Grundbildung) ist dies ein übergeordnetes Ziel der

obligatorischen Schule. Dieser Artikel gibt den Anstoss für die eingehende

Auseinandersetzung mit der Theorie zum «Erwerb von sozialen Kompetenzen». Der

zugehörige theoretische Bezugsrahmen wird durch die Klärung zentraler Begriffe und

Modelle festgelegt, auf die sich die vorliegende Forschungsarbeit im Rahmen der Förderung des sozialen Selbstkonzepts bezieht.

3.1 Sozialverhalten

Eine Umfrage von Schwabi (2019) ergab, dass Freitage zu den unproduktivsten Tagen der Woche zählen. Diesen Umstand berücksichtigend hat der Unternehmer Fikret Zendeli (2020) das soziale Projekt Social Friday initiiert, das an Unternehmen appelliert, die unproduktivste Zeit der Woche vermehrt für soziales Engagement einzusetzen. Im Rahmen dieser Arbeit engagiert sich die 6.Klasse als Pionierklasse des Projekts Social Friday. Damit entspricht das Projekt der Forderung des Lehrplans 21 (2016c), nach dem die Lernenden das «Zusammenleben gestalten und sich engagieren» sollen. Ziel ist hierbei, dass sie die Kompetenz erwerben, «gemeinschaftsfördernde Aktivitäten in der Klasse vorschlagen und umsetzen» zu können sowie «Mitverantwortung für das Wohlergehen aller [zu, Anm. d. Verf.] übernehmen». Da in diesem Zusammenhang soziales Verhalten gefordert ist, stellt sich die Frage, was es genau beinhaltet.

Grundsätzlich liesse sich unter Sozialverhalten jedes Verhalten einordnen, das sich während der sozialen Interaktionen zwischen Menschen zeigt, da der Begriff «Verhalten» alle

physischen Aktivitäten bezeichnet, die objektiv beobachtbar sind (Häcker & Stapf, 2009, S. 1060). Aus behavioristischer Sicht werden auch Erlebnisprozesse (wie Denken und Wollen) als Verhalten betrachtet (vgl. Dorsch, Häcker & Stapf, 1987, S. 272). Im Rahmen des Social-Friday-Projekts sollen die Beteiligten ein angemessenes Sozialverhalten zeigen, was differenzierte soziale und emotionale Kompetenzen voraussetzt. Beispielsweise müssen sie die Emotionen anderer Menschen erkennen, die eigenen Gefühle situationsangemessen regulieren und in sozialen Situationen kompetent handeln (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016). Für ein vertieftes Verständnis ist daher auch erforderlich, die beiden eng miteinander verbundenen Begrifflichkeiten «soziale Kompetenz» und «emotionale Kompetenz» theoretisch zu verorten: «Aufgrund des engen und wechselseitigen Zusammenhangs wird deshalb häufig zusammenfassend von sozial-emotionalen Kompetenzen gesprochen» (Petermann, Jugert, Tänzer, Verbeek, 2012, S. 31). Im Folgenden werden die Fähigkeitsbereiche für ein besseres Verständnis aber zunächst einzeln behandelt.

3.1.1 Soziale Kompetenzen

Für den Begriff «soziale Kompetenz» gibt es zahlreiche Definitionen. Brohm unterscheidet zwischen vier psychologischen Perspektiven, die sich je nach Forschungsausrichtung an unterschiedlichen Orten zwischen vier Polen positionieren (Brohm, 2009) und sich in drei Definitionsgruppen einteilen lassen. Abbildung 3 ist an Brohms «Verortungskreuz» (ebd., S. 69) angelehnt: Die horizontale Achse stellt dabei die Werteorientierung als Spannweite zwischen dem gesellschaftlichen Wohlergehen und dem Eigeninteresse dar, während die vertikale Achse die Handlungstendenz erfasst, die sich zwischen der Anpassungs- und der Durchsetzungsfähigkeit bewegt.

Abbildung 3: Verortung sozialkompetenzbezogener Ansätze (vgl. Brohm, 2009, S. 69)

Aus ihrer verhaltenstherapeutischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ergibt sich für Hinsch und Pfingsten die klinisch-psychologische Definition, dass eine Person sozial kompetent bzw. intelligent ist, wenn sie in der Interaktion mit Menschen die eigenen Interessen erfolgreich verwirklichen kann (Hinsch & Pfingsten, 2002, S. 83). Gemäss Brohm (2009, S. 63) können Interessen auch in Form von langfristigen positiven Folgen angestrebt werden, auch wenn kurzfristig eventuell negative Konsequenzen getragen werden müssen. Aus pädagogisch-psychologischer Perspektive definieren Jerusalem und Klein-Hessling (2002, S. 164) soziale Kompetenz, indem sie nicht nur auf die kognitiven, sondern auch auf die nichtkognitiven Merkmale «Affekt» und «Motorik» hinweisen. Petermann und Petermann (1992) ergänzen diese Definition um zwei Voraussetzungen für sozial kompetentes Verhalten bei Kindern: «Frei sein von sozialer Angst und Verfügen über soziale Fertigkeiten» (ebd., S. 23). Wahrnehmungs-, Rollenübernahme-, Interaktions- und Selbstbehauptungsfähigkeiten stellen für sie die grundlegenden sozialen Kompetenzen dar (ebd., S. 25).

Aus organisationspsychologischer Sicht definiert Greif (1987, S. 313) diese als erfolgreiches Realisieren von Zielen und Plänen in sozialen Interaktionen. Er setzt dabei sozial kompetentes Verhalten nicht mit hilfsbereitem Handeln gleich, sondern bezieht sich bei seiner Definition nur auf die Effizienz, mit der ein angestrebtes Ziel erreicht wird. Aus dieser Definition und den vorherigen Ausführungen lässt sich ableiten, dass sich sozial kompetentes Handeln auch als ein asoziales Verhalten ausdrücken kann (vgl. ebd., S. 317). Definitionsansätze, die auf die eigene Zielerreichung ausgerichtet sind, werden in Abbildung 3 durch die Lage des roten Punktes angezeigt.

Roths Definition (1971, S. 180) unterscheidet sich allerdings von den vorhergehenden Abgrenzungen, da er soziale Kompetenz aus entwicklungspsychologischer Perspektive «... als Fähigkeit, für sozial, gesellschaftlich und politisch relevante Sach- oder Sozialbereiche urteils- und handlungsfähig und also ebenfalls zuständig sein zu können», ansieht. Gemäss seiner Definition entspricht ein sozial kompetenter Mensch dem Idealbild einer sozial mündigen Person, die handlungs- und urteilsfähig ist und das gesamtgesellschaftliche Wohl anstrebt, auch wenn dies dem eigenen Wohl bzw. Interesse widerspricht. Folglich stellt der gelbe Punkt in Abbildung 3 die Verortung dar, die laut Brohm (2009, S. 70) dem Ansatz von Roth entspricht. Aus entwicklungspsychologischen Untersuchungen schlossen Laireiter und Lager (2006) ausserdem «..., dass sich sozial kompetente Kinder durch bessere Entwicklungen und adäquate Anpassungen an ihre Lebensumstände auszeichnen» (ebd., S. 70). Den Grund für die Adaptionsfähigkeit sahen sie in stabilen Beziehungen, für deren Aufbau und Erhalt soziale Kompetenzen erforderlich

sind, die sich allerdings rückkoppelnd nur durch stabile Beziehungen entwickeln können (vgl. ebd.). Ihr Ansatz positioniert sich auf dem ‹Verortungskreuz› in Abbildung 3 neben der Anpassungsfähigkeit und entspricht dem blauen Punkt.

Eine dritte Gruppe definiert soziale Kompetenz als ein ausgeglicheneres Verhalten, das Durchsetzungs- und Anpassungsfähigkeit verbindet: «Jemand, der sich sozial kompetent verhält, ist demzufolge in der Lage, eigene Interessen in sozialen Interaktionen zu verwirklichen, ohne dabei die Interessen seiner Interaktionspartner zu verletzen» (Kanning, 2003, S. 15). Kanning (2002, S. 156) und Brohm (2009, S. 71) betonen, dass die Werteorientierung des sozialen Verhaltens vom Kontext abhängt.

Nach Brohm (ebd.) drückt sich soziale Kompetenz in der Berücksichtigung mehrerer Kontexte aus. Diese grenzt er folgendermassen ab:

- Situativer Kontext: Ist das gezeigte Verhalten (gemessen am Ziel der Handelnden) in dieser Situation angemessen?
- Zeitlicher Kontext: Werden die langfristigen Folgen ebenfalls berücksichtigt, auch wenn ein Verhalten in der aktuellen Situation angemessen zu sein scheint?
- Räumlicher Kontext: Ist das gezeigte Verhalten in diesem kulturellen Raum angemessen? (ebd., S. 71)

Aus diesen Definitionen lässt sich schliessen, dass sich sozial kompetentes Verhalten in Extremfällen ausschliesslich auf die Durchsetzung des Eigeninteresses oder aber auf die Anpassung an das gesamtgesellschaftliche Gemeinwohl beziehen kann. Pädagogisch erstrebenswert wäre ein sozial kompetentes Verhalten, das unter Berücksichtigung des situativen, zeitlichen und räumlichen Kontexts (vgl. ebd.) eine möglichst ausbalancierte Werteorientierung und die jeweils passende Handlungstendenz zeigt. Dies wird durch den grünen Punkt in Abbildung 3 angezeigt.

Elliot und Gresham (1993) verstehen soziale Kompetenz als Sammelbegriff, der eine soziale Bewertung individueller Verhaltensweisen in einer bestimmten Situation widerspiegelt. Sie drückt sich aus ihrer Sicht in Form von fünf Verhaltensmustern aus, die grob den fünf sozialen Basiskompetenzen aus Caldarellas und Merrells Metaanalyse (1997) entsprechen und jenen für den direkten Vergleich in Tabelle 7 gegenübergestellt werden:

Tabelle 7: Soziale Kompetenz (Elliot & Gresham, 1993 vs. Caldarella & Merrell, 1997)

Soziale Kompetenz im Vergleich	
Verhaltensmuster nach Elliot und Gresham (1993)	Basiskompetenzen nach Caldarella und Merrell (1997)
Fähigkeit zur Kooperation	Kooperative Kompetenzen (z. B. Anerkennen und Einhalten sozialer Regeln und Kritikfähigkeit)
Selbstsicherheit	Durchsetzungskompetenzen (Selbstsicherheit und Selbstbehauptung, z. B. Beginnen von Gesprächen, Eingehen sozialer Kontakte)
Verantwortlichkeit	Schulische Kompetenzen (z. B. Selbständigkeit, Nachkommen von Aufforderungen)
Empathie	Kompetenz zur Bildung positiver Beziehungen (z. B. Perspektivenübernahme und Hilfsbereitschaft)
Selbstkontrolle	Selbstmanagementkompetenzen (z. B. konstruktive Konfliktlösung, Stimmungsregulation und Selbstkontrolle)

3.1.2 Emotionale Kompetenzen

Hoekman, Miedema, Otten und Gielen (2017) erklären, «..., dass ein Kind mit lediglich zwei Emotionen zur Welt kommt: Lust und Unlust» (ebd., S. 19). Sie beschreiben damit den grundlegenden Gedanken zahlreicher Konzeptualisierungsbemühungen der kindlich emotionalen Entwicklung. Primäre Emotionen wie Ekel, Freude, Trauer und Ärger zeigen Säuglinge bereits im ersten Lebensjahr. Frühestens ab der Mitte des zweiten Lebensjahres besitzen sie die erforderlichen kognitiven Fertigkeiten, um sekundäre (selbstbezogene) Emotionen wie Stolz, Scham und Schuld zu zeigen (Petermann, Koglin, Von Marées & Petermann, 2019, S. 18). Gemäss Bischof-Köhler (2011) bezieht sich die soziale Kompetenz im ersten Lebensjahr vor allem auf das emotionale Erleben. Dies zeigt sich in der Fähigkeit des Säuglings, in sozialen Situationen angemessen zu reagieren. Dabei werden in den ersten Lebensmonaten die Emotionen durch die Bezugspersonen kontrolliert und reguliert (Kullik & Petermann, 2012). Mit zunehmender kognitiver, motorischer und sprachlicher Entwicklung erlernen Kinder eigene Strategien zur Emotionsregulation, sodass ihnen der Übergang von der fremdgesteuerten (z. B. durch die Eltern) zur selbstgesteuerten Emotionsregulation gelingt (Izard et al., 2011). Von Salisch (2002) betont, dass emotionale Kompetenzen nur im Austausch mit anderen entwickelt werden und sich anschliessend als soziale Kompetenzen zeigen. Wie in Unterkapitel 1.2.3 bereits erwähnt sind emotionale und soziale Kompetenzen miteinander verknüpft und stehen in Wechselwirkung zueinander (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016; Petermann et al., 2012, S. 31.). Zahlreiche Studien haben bewiesen, dass durch höhere emotionale Fertigkeiten auch die sozialen Kompetenzen zunehmen (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 23ff.). Zu den sozial-emotionalen Kompetenzen zählen die strategische Anwendung des Wissens über Emotionen, die emotionale Kommunikation und das Ausdrucksverhalten (vgl. Saarni, 2002). Saarni nennt in

ihrem Modell acht Schlüsselfähigkeiten, die im kindlichen Lebensverlauf erworben werden. Da die Entwicklung der Heranwachsenden im Rahmen von sozialen Beziehungen erfolgt, sind diese emotionalen Schlüsselfähigkeiten (siehe Tabelle 8) für das Klassenprojekt Social Friday relevant.

Tabelle 8: Fertigkeiten der emotionalen Kompetenz, modifiziert nach Saarni (2002, S. 13)

Emotionale Kompetenzen umfassen die Fähigkeit ...	
... sich seiner eigenen Gefühle bewusst zu sein. ... zu erkennen, dass der innerliche Gefühlszustand nicht immer dem gezeigten Ausdrucksverhalten entspricht.	Wissen über Emotionen
... die Gefühle anderer Menschen wahrzunehmen (z. B. durch den Kontext und den Ausdruck) und zu verstehen. ... zu erkennen, dass zwischenmenschliche Beziehungen durch die emotionale Kommunikation bestimmt werden.	Emotionale Kommunikation
... sich dem Alter oder der Kultur des Gesprächspartners entsprechend emotional auszudrücken. ... auf andere Menschen empathisch zu reagieren. ... belastende Emotionen und problematische Situationen adäquat zu bewältigen. ... zur emotionalen Selbstwirksamkeit.	Ausdrucksverhalten

Dieses auf empirische Befunde basierende Modell ist laut Saarni (2002) nicht abgeschlossen. Die genannten Fähigkeiten sind zudem nicht als hierarchische Ordnung zu verstehen, weshalb in Tabelle 8 die Schlüsselfähigkeiten nach entsprechenden Oberbegriffen und nicht nach der vorgeschlagenen Nummerierung aufgelistet wurden. Nach Saarni (2002) können sich emotionale Kompetenzen nur in sozialen Beziehungen entwickeln. Somit kommt in diesem Zusammenhang den Gleichaltrigen und den Lehrern, aber vor allem den Eltern eine massgebliche Funktion zu (Petermann et al., 2012, S. 32). Der Einsatz emotionaler Kompetenzen hängt laut Saarni (2002) von Handlungszielen ab, die sich wiederum an den eigenen Werten und moralischen Vorstellungen orientieren.

Kinder mit Defiziten im Bereich der emotionalen Kompetenz zeichnen sich durch problematisches Sozialverhalten wie aggressives oder ängstliches Verhalten aus (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 131ff.) und zeigen einige Abweichungen in den von Saarni (2002, S. 13) definierten Fähigkeiten. Den Erfahrungen von Webster-Stratton (2000) zufolge ist bei einer Zunahme von Emotionsregulationsstrategien mit einer Verbesserung des Sozialverhaltens zu rechnen.

Tabelle 9: Defizite im Bereich emotionaler Kompetenz (Petermann et al., 2016, S. 131ff.)

Kinder mit aggressivem Verhalten	Kinder mit ängstlichem Verhalten
<ul style="list-style-type: none"> • häufiges Erleben negativer Gefühle (z. B. Wut) • mangelnde Emotionsregulation • eingeschränkte Fähigkeit, eigene Gefühle und die Gefühle anderer wahrzunehmen und zu verstehen • mangelndes Emotionsverständnis • geringe Empathie 	<ul style="list-style-type: none"> • eingeschränkter mimischer Emotionsausdruck • geringe Fertigkeit, Emotionen bei anderen zu deuten (Ausdruck und Ursachen) • mangelnde Emotionsregulation • selektive Aufmerksamkeit für bedrohliche Informationen • mangelndes Emotionsverständnis

Die von Petermann und Petermann identifizierten Voraussetzungen für sozial kompetentes Verhalten von Kindern – «Frei sein von sozialer Angst und Verfügen über soziale Fertigkeiten» (1992, S. 23) – sind eng mit dem Selbstkonzept der Heranwachsenden verbunden, das im nächsten Kapitel behandelt wird. Die Entwicklung des Selbstkonzepts ist nicht nur eine Voraussetzung für die Entwicklung der Emotionsregulation, denn die emotionale Entwicklung liefert ebenso die Voraussetzungen zum Aufbau des Selbstkonzepts (vgl. Saarni, 1999 nach Friedlmeier & Trommsdorff, 2002).

3.2 Selbstkonzept

Ein positives Selbstwertgefühl ist gemäss Branden (2009) vergleichbar mit einem gesunden Immunsystem, das einem Menschen Widerstandsfähigkeit, Kraft und die Fähigkeit gibt, sich immer wieder zu erholen (ebd., S. 31). Es ist allerdings nicht mit Angeben und Arroganz gleichzusetzen, da es sich hierbei um Eigenschaften handelt «..., die nicht zu viel, sondern zu wenig Selbstwertgefühl reflektieren» (ebd., S. 32). Gemäss dem Gedanken «Vorbeugen ist besser als Heilen» (Petermann & Petermann; zitiert nach Petermann et al., 2019, S. 13) ist es ein Anliegen der Autorin, die gesunde Entwicklung der Lernenden proaktiv mit vorliegender Arbeit zu fördern. Dafür werden zunächst die Begrifflichkeiten des Selbstkonzepts differenziert erfasst, dem sich zahlreiche Begriffe, theoretische Ansätze und Modelle zuordnen lassen. Daher müssen synonym zur Bezeichnung «Selbstkonzept» verwendete Begriffe wie Selbstwertgefühl, Selbstbild, Selbstwert und Identität gemäss dem zugrunde liegenden Verständnis gedeutet und differenziert werden.

Die Basis für die Selbstkonzeptforschung schuf William James im Jahr 1890, indem er das «I» als handelndes Subjekt von dem «Me» als Objekt der Selbstwahrnehmung unterschied und somit das erkennende Subjekt (z. B. den Menschen, der sich im Spiegel betrachtet) und das Objekt der Erkenntnis (das Spiegelbild des Menschen) differenzierte (vgl. Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 181; Mummendey, 2006). Sich des eigenen Selbst als «Me» bewusst zu

sein, indem beispielsweise ein Bild mit der eigenen Person in Zusammenhang gebracht werden kann, gilt nur als Teilschritt bei der Entwicklung eines Selbstkonzepts (ebd., S. 180f.). Gemäss Lohaus und Vierhaus (2015) stellt das Selbstkonzept «...die kognitive Komponente des Selbst dar, während der Selbstwert die affektive Komponente des Selbst bildet» (ebd., S. 180).

Das Selbstkonzept beschreibt für Mummendey (2006, S. 38) «die Gesamtheit der Einstellungen zur eigenen Person». Zudem kann es «auch als Einstellung zu sich selbst definiert werden, bestehend aus einer kognitiven, affektiven und handlungssteuernden Komponente» (Rosenberg, 1979; zitiert nach Pinquart, 2019, S. 255). Die kognitive Komponente des Selbstkonzepts umfasst die selbstbeschreibende Antwort auf die Frage «Wer bin ich?», während die affektive Komponente den Selbstwert als positive (oder negative) Einstellung zu sich selbst beinhaltet (ebd.). Sie ist somit als ein emotional wertender Bestandteil zu verstehen. Die handlungssteuernde Komponente beeinflusst das Setzen von Entwicklungszielen (und die Identitätsbildung) und orientiert sich dabei an eigenen Vorstellungen darüber, wie die jeweilige Person zukünftig sein möchte. Sie umfasst zudem die eigene Kompetenzwahrnehmung und prägt hierdurch die Selbstwirksamkeitserwartungen (Pinquart, 2019, S. 255). Ein positives Selbstkonzept ermöglicht das Erkennen und die Nutzung der eigenen Fähigkeiten und Ressourcen (vgl. Laskowski, 2000, S. 8). Daraus lässt sich schliessen, dass sich auf der Basis eines positiven Selbstkonzepts positivere Selbstwirksamkeitserwartungen eher ergeben.

3.2.1 Soziales Selbstkonzept

Theoretisch fundierte Aspekte zur Selbstkonzeptdiagnostik und -förderung ergeben sich aus den grafischen Definitionen von Eggert, Reichenbach und Bode (2003, S. 28–40), die in Abbildung 4 zusammenfassend veranschaulicht werden.

Abbildung 4: Selbstkonzept (modifiziert nach Eggert et al., 2003, S. 28ff.)

Für das vernetzte und sich wandelnde Selbstkonzept sind demnach die folgenden Systeme zentral: die Selbsteinschätzung, das Körperkonzept, das Fähigkeitskonzept, die Selbstbewertung und das Selbstbild. Das Gehirnsymbol steht in Abbildung 4 stellvertretend für die Aktivierung der rechten (kognitiven) bzw. linken (emotionalen) Gehirnhälfte und lenkt die Aufmerksamkeit auf die kognitiven bzw. emotionalen Systemkomponenten, deren wesentliche Bedeutung auch in Pinquarts Definition (vgl. 2019, S. 255) berücksichtigt wird und die sich wiederum aus Subsystemen zusammensetzen (Eggert et al., S. 29). Für das Thema dieser Arbeit ist vor allem das Subsystem «Soziales Selbst» relevant, das gemäss der Abbildung nur als Teil des gesamten Systems zu verstehen ist. Aus diesem Grund werden zunächst die einzelnen Systeme näher erläutert.

Ein Selbstbild und damit eine objektive Selbsteinschätzung misst sich am Idealbild, also an bestimmten Anforderungen, denen das Individuum gerecht werden möchte. Ob Ziele zur Erreichung dieses Idealbildes vollständig oder auch teilweise erreicht werden, hängt unter anderem von der Selbstbewertung ab. Diese bestimmt, wie ein Mensch seine eigenen Handlungen emotional bewertet und welche Gefühle er diesen Bewertungen entgegenbringt (ebd., S. 135). Die Relevanz dieser beiden Systeme zeigt sich in folgender Schlussfolgerung: «Aussagen bezüglich des Selbstbildes und der Selbstbewertung ermöglichen dann eine Einschätzung von aussen bzw. auf einer Metaebene.» (ebd., S. 136). Ein Bestandteil der Selbsteinschätzung ist auch das Gefühl, etwas leisten bzw. ein soziales Ziel erreichen zu können, das mit der Emotion verknüpft ist, sozial kompetent bzw. fähig zu sein

(Fähigkeitskonzept), um für andere und mit anderen an einem allgemein anerkannten Erfolg zu arbeiten. Hieraus ergeben sich wiederum Emotionen von sozialer Akzeptanz (soziales Selbst) und von moralisch richtigem Handeln (Bewertung eigener Fähigkeiten). Einem physisch attraktiven Menschen, der sich entsprechend wahrnimmt (Körperkonzept), fällt es leichter, sich akzeptiert (Soziales Selbst) und sozial kompetenter (Fähigkeitskonzept) zu fühlen (vgl. ebd., S. 30). In Verbindung mit überfachlichen Leistungen umfasst das Fähigkeitskonzept demnach auch emotionale Aspekte und wird häufig durch das Körperkonzept mitgeprägt.

Abbildung 5: Hierarchischer Aufbau des Selbstkonzepts (modifiziert nach Eggert et. al., 2003, S. 28ff.)

Aus der wissenschaftlichen Definition des Selbstkonzepts nach Eggert, Reichenbach und Bode (2003) lässt sich schliessen, dass es hierarchisch aufgebaut ist (Abbildung 5) und das Verhalten eines Kindes reguliert: «Das Selbstkonzept umfasst beim Menschen das hierarchisch geordnete System seiner Wertvorstellungen und Selbstwertgefühle. Es dient der Regulation der Handlungen und stellt sowohl die bewusste und unbewusste Repräsentation von Erfahrungen mit sich selbst in der Biographie eines Individuums dar, als auch seine zukunftsorientierten Erwartungshaltungen» (ebd., S. 14f.).

Die Förderung des sozialen Selbstkonzepts ist demnach bedeutend, da ein negatives Soziales Selbst (Ich kann nicht mit anderen zusammen arbeiten) letztendlich eine negative Regulation der erwünschten Handlung (Ich probiere erst gar nicht sozial zu sein) bewirken kann. Das soziale Selbstkonzept nimmt also im Allgemeinen während der Selbstkonzeptbildung, aber auch im Rahmen dieser Arbeit eine zentrale Rolle ein und wird aus diesem Grund näher betrachtet. Die Begriffsverwendung entspricht dabei der

differenzierten Organisation des Selbstkonzepts nach Shavelson, Hubner und Stanton (1976) aus Lohaus und Vierhaus (2015, S. 184), das in Abbildung 6 veranschaulicht wird.

Abbildung 6: Selbstkonzeptmodell (nach Shavelson et al., 1976 aus Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 184)

«Das hierarchische Modell von Shavelson et al. (1976) geht davon aus, dass das Selbstkonzept ein strukturiertes, mehrdimensionales, hierarchisches Gefüge ist, das vor allem auf den hohen Hierarchieebenen eine gewisse Stabilität hat und sich mit zunehmendem Alter ausdifferenziert» (Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 184).

Der genannte hierarchische Aufbau des Selbstkonzepts ist folgendermassen zu verstehen: Konkret beobachtete Verhaltensweisen in spezifischen Situationen werden auf der untersten Ebene des Modells dargestellt, während Schlussfolgerungen aus diesen Verhaltensweisen dessen mittlere Ebene bilden. Auf einer höheren und somit generalisierten Stufe erfolgt die Unterscheidung des schulischen von dem nichtschulischen Selbstkonzept. Das soziale Selbstkonzept ist als ein nichtschulisches Selbstkonzept auf dieser Ebene angesiedelt. Die höchste Dimension ist das globale Selbstkonzept. Da mit jeder Hierarchiestufe das Selbstkonzept an Stabilität gewinnt, sind zahlreiche Erfahrungen erforderlich, um die oberen Hierarchieebenen oder sogar das globale Selbstkonzept zu verändern. Mit den Jahren bilden

sich verschiedene Facetten des Selbstkonzepts, allerdings wirken sich Erfahrungen in Bezug auf eine von ihnen nicht zwingend auf die anderen aus. Werden diese Facetten jedoch spezifisch beobachtet, können auch andere Aspekte einbezogen werden und z. B. ein körperbezogenes Selbstkonzept und Interesse an sportlicher Aktivität verbunden sein (Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 184f.).

«Das ‹Soziale Selbst› gibt Auskunft, wie ein Mensch sich selbst in Bezug zu anderen Personen sieht, wie er sich gegenüber anderen darstellt und verhält» (Eggert, Reichenbach & Bode, 2003, S. 39). Dabei beeinflusst die eigene Einschätzung seines Fremdwirkens das Soziale Selbst des Kindes stärker als die direkte Fremdeinschätzung eines anderen Menschen (Krupitschka, 1990, S. 27). Folglich prägen die Gedanken des Kindes über die fremde Perspektive sein soziales Selbstkonzept, auch wenn diese nicht immer mit der tatsächlichen Einschätzung von anderen übereinstimmen. Bei diesen Gedanken handelt es sich somit lediglich um die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen des Kindes, deren Entstehung im nächsten Kapitel ausführlicher (siehe 3.2.2) erläutert wird. Hierfür wird zunächst der Begriff ‹Selbstwirksamkeitsüberzeugungen› geklärt: Sie sind die Voraussetzung für sozial kompetentes Handeln, d. h. für die subjektive Überzeugung einer Person, soziale Anforderungen und Konfliktsituationen durch eigenes Handeln erfolgreich zu bewältigen (Satow & Schwarzer, 2003). Soziale Selbstwirksamkeit ist deshalb auch ein Prädiktor (Vorhersagevariable) für sozial kompetentes Verhalten (Leppin, 1999) und trägt entscheidend zur Entwicklung eines angemessenen Sozialverhaltens bei (Petermann & Petermann, 2014, S. 11).

3.2.2 Quellen des Selbstkonzepts

«Grundsätzlich hat das individuelle Erleben immer eine Aussen- und eine Innenperspektive, d. h. es ist sowohl auf die Umwelt als auch auf die eigene Person bezogen» (Jungbauer, 2017, S. 123). Durch die Rückmeldung anderer bilden Menschen von ihrer Kindheit an eine Vorstellung von sich, wobei sie besonders die Resonanz von Bezugspersonen lebenslang prägen kann. Gemäss Pinquart (2019, S. 266) sind Erfolgs- und Misserfolgserlebnisse als Rückmeldungen zum eigenen Verhalten massgebliche Quellen für das Selbstkonzept. Ebenso bedeutend ist allerdings auch das Nachdenken über sich selbst (vgl. Philipp, 1984). Philipp nimmt dabei grundsätzlich an, dass der Mensch ein ‹aktiver Konstrukteur seines Wissens› (ebd., S. 131) ist, und hat daher ein Modell entworfen, das ausgehend von fünf Quellen aufzeigen soll, wie der Mensch selbstbezogene Informationen verarbeitet. Es erklärt sowohl den Entwicklungsprozess des Selbstkonzepts als auch dessen Produkt und zeigt somit auf, an welchen Punkten die Förderung anknüpfen kann (siehe Kapitel 3.3). Die fünf Quellen und mögliche Anknüpfungspunkte werden im Folgenden erläutert.

• Direkte Prädikatenzuweisungen durch andere Personen sind verbale Informationen, die einem Menschen durch die Interaktion mit seiner sozialen Umwelt mitgeteilt werden. Es handelt sich bei ihnen um Fremdzuschreibungen (ebd., S. 132).

Hinsichtlich der Förderung sind daher wertschätzende, spezifische und ernstgemeinte Rückmeldungen erforderlich, die frei von Zuschreibungen sind.

• Indirekte Prädikatenzuweisungen durch andere Personen sind Informationen, die indirekt durch interpretative Schlussfolgerungen aus dem Verhalten der Interaktionspartner ermittelt werden (ebd., S. 134).

Bezogen auf die Förderung ist auf eine klare nonverbale Interaktion zu achten, die weniger Interpretationsspielraum lässt. Unbewusste Haltungen sollten durch reflektiertes Denken ins Bewusstsein gerückt werden. Ansonsten sollten dieselben Aspekte wie bei der verbalen Interaktion berücksichtigt werden.

• Komparative Prädikatenselbstzuweisungen sind Informationen, die Menschen durch den Vergleich mit anderen erhalten. Die Qualität dieser Informationen hängt davon ab, an welcher sozialen Bezugsgruppe und an welchen Referenzpersonen sich der Mensch bei dieser Gegenüberstellung orientiert. Aufwärts- oder Abwärtsvergleiche (d. h. solche zu Personen mit besseren oder schlechteren Leistungen) sind mit entsprechenden Konsequenzen für das Selbstkonzept verbunden (ebd., S. 136).

Hinsichtlich der Förderung ist ein von Wettbewerb, Leistungsdruck und Konkurrenzdenken geprägtes Setting nicht förderlich. Die individuelle ist der sozialen Bezugsnorm vorzuziehen, damit kleinschrittige Erfolge ins Bewusstsein der Lernenden rücken.

Gemäss Branden (2015) ist es zudem gefährlich, andere als Hauptquelle des eigenen Selbstwertgefühls wirken zu lassen «[e]rstens, weil dieser Weg nicht funktioniert. Zweitens, weil wir dabei Gefahr laufen, in die Abhängigkeit der Zustimmung anderer zu geraten» (ebd., S. 41).

Lohaus und Vorhaus (2015, S. 187) beschreiben zudem zwei weitere Grundlagen für das Selbstkonzept: «Zwei weitere, sehr wesentliche Quellen werden erst ab der späten Kindheit oder dem frühen Jugendalter für den Aufbau und Wandel des Selbstkonzepts zentral. Beide demonstrieren die zunehmende Unabhängigkeit von externen Quellen beim Aufbau eines

Selbstkonzepts.» Sie beziehen sich hier auf die reflexiven und die ideationalen Prädikatzuweisungen.

- Reflexive Prädikatenselbstzuweisungen sind Informationen, die ein Mensch von sich erlangt. Hierzu nutzt er beispielsweise seine Kompetenz, durch die Selbstbeobachtung seines Verhaltens Rückschlüsse auf die eigene Person (wie Fähigkeiten, Eigenschaften und Einstellungen) ziehen zu können. Durch diesen Rückbezug «vom Akt zum Akteur» wird die Person zunehmend unabhängig von externer Verstärkung (Filipp, 1984, S. 136).

Bei der Förderung kann an diese Kompetenz angeknüpft werden, da sie in der 6.Klasse mehrheitlich entwickelt sein sollte. Den Lernenden mit diesbezüglichem Förderbedarf sollten Hilfsmittel zur eigenständigen Selbstbeobachtung zur Verfügung gestellt werden, damit sie nicht auf die Rückmeldung der Lehrperson (in Form von metakognitiven Fragen unter Berücksichtigung der Mitmenschen) angewiesen sind.

- Ideationale Prädikatenselbstzuweisungen sind Informationen, die durch das Nachdenken über die eigene Person, die Rekonstruktion von vergangenen Selbsterfahrungen, aber auch durch den Aufbau von zukünftigen Selbstvorstellungen erlangt werden (ebd., S. 138f.).

Bei der Förderung können metakognitive und kontroverse Fragen das eigenständige Denken anregen, durch das wiederum vergangene Erfahrungen reflektiert und für eigenständige zielorientierte Zukunftsvorstellungen als Ressource genutzt werden können.

Thoreau (2007, S. 27f.) veranschaulicht in einem Vergleich die Bedeutung dieses eigenständigen Nachdenkens über sich selbst: «Die öffentliche Meinung ist ein schwacher Tyrann im Vergleich zu unserer eigenen Privatmeinung. Was ein Mensch von sich selbst denkt, das ist es, wodurch sein Schicksal bestimmt oder vielmehr prophezeit wird» (Krupitschka, 1990, S. 27).

Selbstbezogene Informationen werden in den Phasen der Vorbereitung, der Enkodierung, der Speicherung und des Abrufs verarbeitet (ebd., S. 139ff.). Laut Filipp (1984) steuert je nach Situation das Konsistenz- oder das Selbstwertprinzip die Informationsverarbeitung (ebd., S. 142). Ersterem zufolge nehmen Menschen Informationen, die mit dem eigenen Wissen übereinstimmen, bevorzugt auf, während sie nach dem Selbstwertprinzip zudem versuchen, positive (den Selbstwert erhöhende) Informationen zu empfangen und negative (den Selbstwert senkende) Informationen zu meiden.

Die nachfolgenden Gedanken bestimmen demnach, wie und ob eine Information verarbeitet wird:

- Inwieweit erlaube ich diesem Menschen über mich zu urteilen?
 - Sind mehrere Menschen der gleichen Meinung?
 - Stimmt die Rückmeldung mit der bisherigen Selbstzuweisung überein?
Wie stark weicht sie ab?
 - Inwieweit ist die Rückmeldung auch für die anderen Selbstkonzeptbereiche wesentlich?
- (vgl. Laskowski, 2000, S. 41).

Hinsichtlich der ersten Frage ist die Beziehung der SHP zu den einzelnen Lernenden entscheidend: Abgesehen davon, dass die Rückmeldung einer Lehrperson möglichst neutral gestaltet sollte, impliziert die Frage, dass ihr Urteil anerkannt werden müsste, damit ihre Rückmeldung von den Lernenden überhaupt aufgenommen wird. Eine gute Beziehung zu letzteren begünstigt somit die Aufnahme, Verarbeitung und den Abruf der Informationen. Pflügt die SHP eine wache und wertschätzende Beziehung zu ihren Lernenden, berücksichtigt sie das Konsistenz- und das Selbstwertprinzip.

3.3 Schlussfolgerungen für das Klassenprojekt Social Friday

Die Wirksamkeit von Präventionsmassnahmen, die auf der Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen basieren, konnte in verschiedenen Studien nachgewiesen werden (Petermann et al., 2019, S. 16), was die Zielsetzung dieser Aktionsforschung bestätigt. Da «verantwortungsvolles Handeln» ein nationaler schulischer Bildungsauftrag ist (vgl. HarmoS-Konkordat, 2007, Art. 3 Grundbildung), sind verhaltenstherapeutische Ansätze zur Förderung der sozialen Kompetenzen kritisch zu betrachten, da sie zu egoistischem anstatt zum altruistischen Handeln erziehen könnten (vgl. Brohm, 2009, S. 71). Dies würde wiederum dem Leitgedanken des Social Friday widersprechen. Bei dem entwickelten Förderkonzept wird ein Ausgleich zwischen einer als Eigenständigkeit verstandenen Durchsetzungsfähigkeit und einer Anpassung im Sinne von Kooperationsfähigkeit angestrebt. Zudem soll das generationenübergreifende Klassenprojekt Social Friday eine ausbalancierte Werteorientierung unterstützen, indem sowohl das Eigeninteresse der Lernenden als auch ihr altruistisches Denken und Handeln angeregt werden. Die Autorin teilt die Ansicht, «... dass es nicht nur wichtig ist, Kindern dabei zu helfen, Regeln zu lernen und sie auch einzuhalten, sondern dass es auch wichtig ist, dass sie den Sinn dieser Regeln verstehen und positiv bewerten» (Petermann et al., 2019, S. 16). «Darüber hinaus existieren auch Situationen, für die es keine expliziten Regeln gibt, sondern in denen die Schülerinnen und Schüler eigenständig beurteilen müssen, ob sie etwas tun oder eben nicht tun» (ebd., S. 17).

Folglich werden Elemente, die das eigenständige Denken und die Moralentwicklung der Lernenden fördern, in die Planung einbezogen. Dieses Vorgehen entspricht dem Entwicklungsstand der 6.Klasse, da «[d]as Jugendalter ... durch eine erhöhte Selbstaufmerksamkeit und ein hohes Ausmaß an Selbstreflexion gekennzeichnet [ist; Anm. d. Verf.] Neues Wissen über die eigene Person wird durch Reflexion vergangener Erfahrungen und deren Einfluss auf aktuelle Erfahrungen gewonnen» (Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 190).

Die Theorie der fünf Quellen selbstbezogenen Wissens von Filip (1984; nach Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 186f.) bildet die Grundlage für ein selbstkonzeptstärkendes Projektsetting, in dem förderliche Selbst- und Fremdrückmeldungen erlangt werden. Im Folgenden werden die Rückschlüsse aufgelistet, die sich zur Gestaltung des Settings aus den vorherigen Ausführungen ableiten lassen.

- Schlüsse aus den direkten und indirekten Prädikatenzuweisungen durch andere Personen: Zur Förderung des Selbstkonzept sollte die Lehrperson der Klasse eine Gesprächskultur vorleben, die sich an den Ergebnissen zur direkten und indirekten Prädikatenzuweisung aus Kapitel 3.2.2 orientiert. Letztere sollte zudem durch gemeinsam erarbeitete Gesprächs- und Verhaltensregeln in der Klasse gefördert werden.

- Schlüsse aus den komparativen Prädikatenselbstzuweisungen:

Die Erkenntnisse zu diesem Bereich verdeutlichen, dass ein Unterrichtsetting vorzuziehen ist, das sich an individuellen anstelle von sozialen Bezugsnormen orientiert, sodass Erfolgserlebnisse ins Bewusstsein der Lernen gerückt werden können.

- Schlüsse aus den reflexiven Prädikatenselbstzuweisungen:

Die Förderung knüpft an die in der 6. Klasse üblicherweise bereits entwickelte Fähigkeit zur Selbstreflexion an (vgl. Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 190). Den Lernenden soll der Übergang von der unterstützten zur eigenständigen Selbstbeobachtung ermöglicht werden, der bei einem entsprechenden Förderbedarf durch Hilfsmittel (wie Selbsteinschätzungslisten) unterstützt wird.

- Schlüsse aus den ideationalen Prädikatenselbstzuweisungen:

Bei der Förderung können metakognitive und kontroverse Fragen das eigenständige Denken anregen, durch das vergangene Erfahrungen reflektiert und für selbständige, zielorientierte Zukunftsvorstellungen als Ressource genutzt werden können. Für die Zielsetzung und die entsprechende Handlungsregulation (vgl. Eggert et al., S. 14f.) kann diese bereits entwickelte Kompetenz z. B. durch die Verwendung von Wenn-dann-Plänen (vgl. Gawrilow, Guderjahn und Dahm, 2018, S. 63ff.) genutzt werden.

Das in dieser Arbeit vermittelte theoretische Wissen über Selbstkonzeptmodelle und das Konsistenz- sowie das Selbstwertprinzip verdeutlichen, dass die Förderung des sozialen Selbstkonzepts soziale Beziehungen erfordert. Ahrbeck und Willmann (2010) schlussfolgern, dass «Erziehung ist ihrem Wesen nach vor allem Beziehungsarbeit.» ist (ebd., S. 9). Sie führen weiter aus: «Die Beziehungsarbeit bedarf unter erschwerten Erziehungsbedingungen einer besonderen Intensivierung und Verdichtung, mit dem Ziel, dass sich die innere Realität der Kinder und Jugendlichen wandelt [durch entsprechende Rückmeldungen, Erfahrungen usw., Anm. d. Verf.] und sich die äussere Realität besser bewältigen lässt» (ebd., S. 10). Dieses Ziel wird mit der entsprechenden Methodik und Didaktik angestrebt, die im nächsten Kapitel erläutert wird.

4 Methodik und Didaktik

«Ein gesundes Selbstwertgefühl [das dem Selbstkonzept gemäss dem Verständnis dieser Arbeit entspricht, Anm. d. Verf.] korreliert mit der Vernunft, mit dem Realitätssinn, mit Intuition, Kreativität, Unabhängigkeit, Flexibilität, der Fähigkeit, mit Veränderungen umzugehen, der Bereitschaft, Fehler zuzugeben (und zu korrigieren), mit Wohlwollen und mit Kooperationsbereitschaft» (Branden, 2009, S. 17f.). Mit welchem Vorgehen das Klassenprojekt Social Friday diese Eigenschaften bei den Lernenden anregen soll, wird in diesem Kapitel geschildert.

Der Projektaufbau ist in Tabelle 10 zusammengefasst. Er entspricht dem zirkulären Förderverständnis und ist nach der kooperativen Dreischritt-Methode (Denken-Austauschen-Vorstellen) von Brüning und Saum (2009, S. 16ff.) gegliedert. Im Sinne eines «advance organizer» (Neugebauer & Nodari, 2013, S. 33) werden den Lernenden hierdurch schon zu Beginn die Grobziele des Projekts transparent aufgezeigt.

Tabelle 10: Projektaufbau in drei Schritten (vgl. Brüning & Saum, 2009)

| Schritt |
|---|--|
| 1. Denken | Wir stimmen uns auf das Alterszentrum ein.
Wir denken über das Leben von betagten Menschen nach.
Wir denken über unser Verhalten im Alterszentrum nach. |
| 2. Austauschen | Wir stimmen uns auf die kreative Arbeit mit anderen Kindern ein.
Wir stimmen uns auf die kreative Arbeit mit betagten Menschen ein. In der Gruppe planen und organisieren wir einen Workshop. |
| 3. Vorstellen | Wir gestalten einen friedlichen und lustvollen Social Friday im Alterszentrum.
Wir befolgen die Verhaltensabmachungen. |
| Reflexion | Wir reflektieren den Nachmittag und unser Verhalten.
Wir reflektieren den Projektverlauf und verbessern ihn. |
| 1. Denken | Wir versetzen uns in die Situation einer anderen Person.
Wir philosophieren und diskutieren über diese Situation.
Wir beachten Gesprächsabläufe und -regeln. |
| 2. Austauschen | In der Gruppe verbessern wir die Planung und die Organisation des Workshops. Wir denken darüber nach, was den betagten Menschen gefallen oder helfen könnte. |
| 3. Vorstellen | Wir gestalten einen friedlichen und lustvollen Social Friday im Alterszentrum.
Wir befolgen die Verhaltensabmachungen. |
| Reflexion | Wir reflektieren den Nachmittag und unser Verhalten.
Wir reflektieren den Projektverlauf und verbessern ihn. |
| 1. Denken | Wir philosophieren und diskutieren über schwierige Entscheidungen.
Wir beachten Gesprächsabläufe und -regeln. |
| 2. Austauschen | In der Gruppe verbessern wir die Planung und Organisation des Workshops. Wir denken darüber nach, was den betagten Menschen gefallen oder helfen könnte. |
| 3. Vorstellen | Wir gestalten einen friedlichen und lustvollen Social Friday im Alterszentrum.
Wir befolgen die Verhaltensabmachungen. |
| Reflexion | Wir reflektieren den Nachmittag und unser Verhalten.
Wir reflektieren den Projektverlauf und verbessern ihn. |
| Vernissage | Wir blicken zurück auf die entstandenen Werke und werden uns bewusst, was wir bewirkt haben. Wir organisieren den Projektabschluss. |

Denken: Im ersten Schritt liegt der Fokus auf der emotionalen und kognitiven Einstimmung auf den Social Friday. Die «individuelle Auseinandersetzung» (ebd., S. 16) wird durch eigenständiges philosophisches Denken (zum eigenen Verhalten und Wirken) angeregt und findet daher im Rahmen des Fachs «Natur, Mensch und Gesellschaft» (NMG) statt.

Austauschen: Im zweiten Schritt wird auch die handlungssteuernde Komponente berücksichtigt (vgl. Rosenberg, 1979; zitiert nach Pinquart, 2019, S. 255). Durch kooperativ kreatives Handeln in einem vorstrukturierten und unterstützenden, aber gleichwohl offenen Setting wird der gestalterischen und organisatorischen Kreativität der Gruppen Raum gegeben. Entsprechend findet dieser Schritt im Fach «Bildnerisches Gestalten» (BG) statt. «Die wechselseitige Ergänzung oder Korrektur, die Vertiefung des eigenen Verständnisses steht in dieser Phase im Mittelpunkt» (ebd.). Dieser Austausch gewährleistet die Vorbereitung der Workshops in den einzelnen Gruppen.

Vorstellen: Der dritte Schritt beinhaltet den Besuch des Alterszentrums, in dem die Gruppen den betagten Menschen ihre Workshops vorstellen und anbieten.

Bei der Reflexion am Ende eines Dreischritts handelt es sich sinnbildlich nicht um einen Schritt. Vielmehr halten die Beteiligten kurz inne und reflektieren rückblickend die getätigten Handlungen. Die Voraussetzung hierfür ist Entschleunigung.

Diese drei Schritte werden einschliesslich der Reflexion dreimal wiederholt, wodurch die Lernenden Routine und Sicherheit erlangen. Auf diese Weise können sich mit den Lernenden auch die Workshops weiterentwickeln.

Nach welchen Gesichtspunkten die Zugänglichkeit der Lernenden gewährleistet wird und wie die einzelnen Schritte differenziert werden, steht in den nachfolgenden Kapiteln im Vordergrund. Das Anschauungsmaterial dazu befindet sich im Entwicklungsprodukt. Der Produktidee entsprechend handelt es sich hierbei um einen USB-Stick, der das Starterkit in digitaler und somit veränderbarer Form beinhaltet. Dessen Inhalt wird im Idealfall nach allseitiger Genehmigung auf der Social-Friday-Homepage zur freien Verfügung stehen.

4.1 Zugänglichkeit

«Wir stecken vieles in die Kinder und erwarten, dass sie sich für eine Zukunft bemühen, die in weiter Ferne liegt. Gleichzeitig gelingt es uns aber kaum, ihnen die Erfahrung zu ermöglichen, dass wir auf sie zählen und sie einen wichtigen Beitrag für die Gemeinschaft leisten» (Grolimund & Rietzler, 2019, S. 109). Grolimund und Rietzler betonen, dass es zentral ist, den Kindern der heutigen Generation das Gefühl zu geben, dass sie nützlich sind (ebd.). Den Lernenden wird der Zugang ins Projekt durch die Geschichte «Einmal im Monat Indianergeheul» ermöglicht (Blume, 2010). Sie handelt von einem Jungen, der die Schule schwänzt, damit er Zeit mit seinem Grossvater im Altersheim verbringen kann. Sie

verdeutlicht die Gründe für die Projektinitiative und regt das Denken über die Situation der betagten Menschen an.

4.2 Denken

«Lehren wir Kinder doch, wie man Dinge mittels der Werkzeugkiste erforschen und besser verstehen kann, bieten wir ihnen in einer sicheren Umgebung Gelegenheit, sich durch immer differenziertere (Selbst-)Wahrnehmung und gründliche Reflexion bewusster zu werden über ihre eigenen Werte und Gefühle. Zeigen wir ihnen, wie man sich fundierte Meinungen bildet, anstatt Vorurteilen aufzusitzen, und wie wir uns philosophierend auf Werte einigen, welche wir auch teilen können» (Zoller Morf, 2015, S. 66). Nach dem Vorbild der hier zitierten Pionierin für Schweizer Kinderphilosophie lernen die Heranwachsenden die «Werkzeuge der schlaunen Denker» in drei Schritten kennen. Diese werden im Folgenden näher beschrieben.

4.2.1 Philosophieren

«Das Philosophieren mit Kindern birgt vielfältige Potentiale, sowohl hinsichtlich der Entwicklung kognitiver als auch sozialer Fähigkeiten.» (Helzel, 2018, S. 79) Um diese Potenziale auszuschöpfen, wird den Lernenden die altbewährte Kulturtechnik «Philosophieren» nähergebracht. Ausgehend von der Geschichte «Einmal im Monat Indianergeheul» wird die Projektinitiative gestartet. Durch gemeinsames Philosophieren leitet die Klasse die Gründe für das Vorhaben her. Abmachungen, wie sich die Lernenden im Alterszentrum verhalten dürfen, werden nicht durch die Lehrperson vorgegeben, sondern von der Klasse im erarbeitet. Dabei kommen die «Werkzeuge der schlaunen Denker» zum Einsatz, die Zoller Morf in Anlehnung an «The Good Thinker's Toolkit» des hawaiianischen Philosophieprofessors Thomas E. Jackson erarbeitet hat (2015, S. 37).

Tabelle 11: Werkzeuge der schlaunen Denker (modifiziert nach Zoller Morf, 2015, S. 37)

W Was ist gemeint mit...?	B Beispiel	GB Gegenbeispiel
G Grund dafür / Grund dagegen	S Stimmt das (immer)?	A & F Wenn ... (Annahme), dann ... (Folgerung).

Sie befinden sich als Karten in der Mitte des Sitzkreises und werden von Kindern, die etwas zur Diskussion hinzufügen möchten, still aufgehoben, wodurch sie zugleich ihren Sprechbeitrag ankündigen (ebd.). Vorgängig werden die bereits vorhandenen

Gesprächsregeln im Klassenverband repetiert und aufgefrischt. Mit Kindern, denen das Zuhören und Mitmachen schwerfällt, wird das Philosophieren im Pre-Teaching geübt und ihr Fokus dabei mittels konkreter Selbst- und Fremdbeobachtungskriterien auf eine entsprechende Selbststeuerung gelegt. «Das Philosophieren mit Kindern birgt vielfältige Potentiale, sowohl hinsichtlich der Entwicklung kognitiver als auch sozialer Fähigkeiten.»

4.2.2 Perspektivenwechsel

Ausgehend von einer Dilemmageschichte, die eine kontroverse Entscheidungssituation thematisiert, werden die Lernenden darauf sensibilisiert, dass ihr Handeln auch auf andere wirkt. Ein Dilemma entspricht einer Zwangslage und bezeichnet eine Situation, in der sich jemand befindet, der zwischen zwei in gleicher Weise schwierigen oder unangenehmen Dingen wählen soll oder muss (Bibliographisches Institut, 2020). Zur Erfassung eines Dilemmas müssen die Lernenden das Problem «... unter verschiedenen Blickwinkeln beleuchten» (Baldus, 2009, S. 4). Dabei kann «[j]ede Art zu reagieren bzw. zu handeln ... aus einer bestimmten Sichtweise heraus gerechtfertigt sein» (ebd., S. 4). Durch die gemeinsame Diskussion fördert die Dilemmageschichte den Perspektivenwechsel und das Einfühlungsvermögen der Lernenden, sodass leichtfertige Entscheidungen vermieden werden. Im Rahmen dieses Gesprächs gelangen die Lernenden wahrscheinlich zu unterschiedlichen Lösungswegen. Zur Initiierung einer Diskussion unter ihnen werden in der Geschichte Erfahrungen aus der Lebenswelt der Kinder aufgegriffen. Da es sich allerdings um eine fiktive Situation handelt, sind sie nicht Teil der Zwangslage und können sich objektiver an dem Austausch beteiligen. Unterstützend zur Formulierung von Argumenten bilden sie «Pro- und Kontra-Listen» sowie «Weil-Sätze». Die Teilnahme an der Diskussion setzt somit voraus, dass die Lernenden Satzkonstruktionen formulieren können, in denen das Verb im Nebensatz am Schluss steht (vgl. Bacher, 2015, S. 40). Diese Voraussetzungen werden durch eine Absprache der Lehrperson für das Fach «Deutsch als Zweitsprache» (DaZ), der SHP und der KLP für alle Lernenden geschaffen. Für das sinnerfassende Lesen der Geschichte werden das Lautlesetandem und die Vier-Schritt-Texterschliessungsstrategie nach Grolimund und Rietzler genutzt. Anschliessend üben die Heranwachsenden die szenische Darstellung der Dilemmageschichte in den Gruppen und führen sie einander vor. Auf diese Weise werden die Identifikation und somit auch der Perspektivenwechsel gefördert. Allerdings wird der Ausgang des Dilemmas bei diesen Aufführungen noch nicht berücksichtigt, da die Lernenden die Entscheidung bzw. Lösung noch nicht diskutiert haben.

4.2.3 Fundiertes Entscheiden

Mithilfe der kooperativen Methode «Denken-Austauschen-Vorstellen» (Brüning & Saum, 2009, S. 25) und dem «Placemat» bzw. «Tischset» (ebd.) werden in den Gruppen Fragen zur Dilemmageschichte beantwortet, die die Mehrperspektivität fördern. Durch das selbständige Denken und den anschliessenden Austausch über die unterschiedlichen Antworten vergleichen und überdenken die Lernenden eigene und fremde Ansichten über das richtige Handeln in der Dilemmasituation, was dem konstruktivistischen Ansatz entspricht. Dabei ist nicht nur die kooperative Methode, sondern auch die Fragestellung zielführend. Die Auseinandersetzung mit ihr in der Gruppe fördert Mehrperspektivität und ethische Gedankengänge. Die offene und sprachlich einfache Fragestellung wird demnach mehreren Anforderungen gerecht. Zur besseren Orientierung und Unterstützung der Arbeitsverantwortung befinden sich die Fragen bereits in allen vier Feldern des Placemats, die jeweils einem Kind zugeteilt werden. Alle Lernenden schreiben in das ihnen zugeteilte Feld. Die auf diese Weise entwickelten Gruppenergebnisse werden in das zentrale Feld des Placemats eingetragen (vgl. ebd.). Das angestrebte Gruppenergebnis ist in diesem Bereich bereits vorstrukturiert: Gefordert ist eine Pro- und Kontraliste mit Argumenten zur kontroversen Fragestellung.

Dies bildet die Grundlage für die anschliessende Fishpool-Diskussion, die immer zwei Gruppen miteinander führen. Bei dieser Methode werden den Mitgliedern beider Gruppen Rollen zugeteilt: «die Sprechenden», «die Beobachtenden» und «die Schreibenden». «Die Sprechenden» tauschen sich in einem Kreis aus, während die übrigen Gruppenmitglieder in einem äusseren Kreis die Diskutierenden beobachten. «Die Beobachtenden» geben den Sprechenden am Schluss Rückmeldungen zu ihrem Diskussionsverhalten. Im Kreis befindet sich ein freier Stuhl, auf den sich Beobachtende setzen können, um eine Frage zu stellen oder eine Meinung zu äussern. Vor der Abstimmung fassen «die Schreibenden» die Diskussionsergebnisse zusammen (vgl. Bildungs- und Kulturdirektion Uri, 2020). Die Vorstellung des Gruppenergebnisses, auf diese Weise, ist unterhaltsam und motivierend für adoleszente Jugendliche. Sie erlaubt einerseits Widersprüche und gewaltfreie Konfrontation, fördert aber andererseits auch mehrperspektivische und somit bewusste Urteilsbildung. Die Kinder lernen fundierte Standpunkte zu formulieren und zu vertreten. Personen, die ungern im Mittelpunkt stehen, ermöglicht diese Methode die Partizipation in der Rolle der Beobachtenden. Der eigenständige Denk- bzw. Entscheidungsprozess wird durch eine Umfrage in Form eines Meinungsbilds vor und nach der Fishpool-Diskussion erfasst. Damit sich befreundete Lernende nicht gegenseitig beeinflussen, wird es erhoben, während die Klasse die Augen verschlossen hält.

Das metakognitive Denken wird allein schon durch die kooperative Methodenwahl gefördert. Um diese Form des Lernens zielorientiert zu leiten, werden die Gelingensbedingungen mit der Klasse besprochen. Sie beinhalten den Fokus der einzelnen Gruppen auf die Zeit, die Lautstärke und das Ziel. Letzteres ist – neben dem aufgabenbezogenen Arbeiten – immer auch die Kooperation. Die Umsetzung dieser Gelingensbedingungen wird nach den einzelnen Phasen anhand der Einschätzung der Gruppen ausgewertet und reflektiert. Die resultierenden Erkenntnisse der Lernenden sollen bei der nachfolgenden Kooperationsarbeit unmittelbar umgesetzt werden, sodass sichtbare Veränderungen motivierend wirken können. Somit wird durch diesen Projektbestandteil der Forderung nach Lernsituationen nachgekommen, «in denen selbst gesteuertes und kooperatives Lernen zunächst schrittweise eingeübt und dann ausgeübt werden kann.» (Terhart, 2002, S. 82). Die Fähigkeit zur Reflexion der Selbststeuerung – d. h. Eingestehen von Fehlern, ehrliche Selbsteinschätzung und soziales Zutrauen – wird zudem durch visualisierende Erinnerung an die Ziele mithilfe von Wenn-Dann-Plänen unterstützt, die im Pre-Teaching mit den Fokuskindern erarbeitet wurden.

4.3 Austauschen

«Das Lernen in Projekten bietet Schüler/innen wie kaum eine andere Unterrichtsform die Möglichkeit, an der Unterrichtsgestaltung selbstbestimmt zu partizipieren. Lernende üben sich dabei nicht nur in eigenverantwortlichem Handeln, sondern können auch selbst gesellschaftlich aktiv werden.» (Busch, 2019, S. 29). Bereits John Dewey (1859–1952), der Begründer des handlungs- und projektorientierten Lernens, verfolgte die Idee «learning by doing», die in diesem Projekt umgesetzt wird. Gemäss dem Projektverständnis nach Busch (2019, S. 30) entspricht der zweite Projektschritt «Austauschen» der Planung und Durchführung. Da der Workshop von den Gruppen durch die Erprobung des Materials geplant wird, überschneiden sich diese Teilschritte und werden daher zur Komplexitätsreduktion dem Schritt Austauschen zugeordnet (siehe Abbildung 7).

Abbildung 7: Projektablauf und -methode nach Busch (2019, S.30) und Brüning und Saum (2009, 16)

Aus der Tabelle 10 (siehe Einleitung des Kapitels 4) und der Abbildung 7 ergibt sich der Projektüberblick mit den Zielen und dem Ablauf. Die kreative Workshopplanung beginnt mit einem Projektplan, in dem sowohl die vorgegebenen Strukturen wie Papiergröße, Methode «Gemeinschaftsbild», Ort und Zeit aufgeführt sind als auch Freiraum für die Strukturierung der offenen Projektelemente wie Namen der Gruppenmitglieder, Rollen, Thema und Materialliste bleibt. Zuerst erfolgen Instruktionen zu den Rahmenbedingungen, den Zielen und der Methode. Damit alle Lernenden folgen können, werden diese visualisiert. Das Vorgehen zur Gestaltung eines Gemeinschaftsbildes ist an die kooperative Methode «Placemat» angelehnt. Allerdings befindet sich nicht «das Zentrale Feld» (Brüning & Saum, 2009, S. 25) in der Mitte des Blattes, sondern eine Sanduhr in der Mitte des Tisches, die angibt, wann die vier Blätter im Uhrzeigersinn weitergereicht werden sollten. Aufgrund der eingeschränkten Mobilität der betagten Menschen wurde bewusst auf den Platzwechsel verzichtet. Die vier entstandenen Gemeinschaftsbilder stellen somit die endgültigen Gruppenergebnisse dar (siehe Abbildung 8 Abbildung 8).

Abbildung 8: Vorgehen beim Gestalten von Gemeinschaftsbildern

Eine weitere wesentliche Instruktion wird durch kooperative zeichnerische Übungen vermittelt, in denen die Lernenden auf die eingeschränkte Mobilität und Sehkraft der betagten Menschen aufmerksam gemacht werden. Durch die Verwendung einer kleinen Malfläche und eines verhältnismässig grossen Pinsels wird den Lernenden bewusst, was es bedeutet, feinmotorische Bewegungen nicht mehr ausführen zu können. Durch das Tragen von Kartonbrillen, die Seheinschränkungen simulieren, werden sie ausserdem während des Malens darauf sensibilisiert, dass ihre Anleitung wichtig ist. Malaufträge in Zweierteams, bei denen einer den Auftrag kennt und der andere einen Hörschutz trägt, führen zu der Erkenntnis, dass langsam und deutlich gesprochen und gut artikuliert werden muss, aber auch nonverbale Kommunikation helfen kann. Der Erkenntnisprozess wird von der Lehrperson und der SHP nicht vorgegeben, sondern mit geeigneten metakognitiven Fragen angeregt, beispielsweise «Wie hat es sich angefühlt?», «Was hätte dir geholfen?» oder «Was könnte diese Erfahrung mit den betagten Menschen gemeinsam haben?».

Unter Berücksichtigung dieser Umstände sind die Kinder ansonsten frei in der Wahl der Gruppenmitglieder, des Aufwärmspiels, der Rolleneinteilung sowie des Materials und des Themas für das Gemeinschaftsbild. Abgesehen von der Zusammensetzung der Gruppe können diese frei wählbaren Elemente darüber hinaus im Lauf der Projekterfahrung angepasst und verändert werden. Mithilfe des Projektplans und der vorgängigen Instruktionen im Sinne des Scaffoldings werden sich die Lernenden in der Gruppe über die offenen Punkte einig und führen einen Probelauf durch, bevor ihre Workshops im Alterszentrum vorgestellt werden.

4.4 Vorstellen

«So viel zu geben hat man: ein Lächeln, ein liebes Wort, eine kleine Zuwendung. Dem einen bedeutet's nichts – dem anderen jedoch alles!» (Jean Paul, n.d.; zitiert nach Koch, 2013, S. 4). Kurz vor dem entscheidenden Moment wird mit Zitaten wie diesem veranschaulicht, um was und wen es an diesen Freitagnachmittagen geht: Es geht darum, dass ein spielerisch kreativer Workshop von Jugendlichen für betagte Menschen gestaltet wird, der beiden Altersgruppen Freude bereiten soll. Aus der Perspektive der Lernenden stehen an diesem Nachmittag die betagten Menschen im Mittelpunkt, denn der Workshop wurde an ihren Bedürfnissen ausgerichtet. Die ausgebildete Krankenschwester und Pflegeberaterin Katja Koch (2013) betont, dass Senioren und Seniorinnen nicht nur betreut, sondern auch aktiviert werden sollten. «Durch Aktivierungen werden optimalerweise das Wohlbefinden, der physische Zustand oder die psychische Stimmung der betreuten Menschen positiv beeinflusst» (ebd., S. 138). Zu den von ihr aufgelisteten Alltagsaktivitäten, die diesen Effekt

haben, gehören unter anderem Brett- und Kartenspiele, Malen und Gespräche (ebd.). Diese Aktivitäten entsprechen dem Ablauf des Social Friday-Nachmittags.

Vor dem Eintreffen der betagten Menschen begibt sich die Klasse in den Raum des Alterszentrums, der für den Social Friday reserviert wurde. Die Gruppen beziehen gemäss Sitzplan ihren Gruppentische und richten diese ein. Mittels des Sitzplans und Namensschildern gelingt es den Lernenden, die betagten Menschen persönlich zu begrüssen und sie an ihren zugewiesenen Gruppentisch zu führen. Unmittelbar nach der Vorstellungsrunde beginnt das Aufwärmenspiel, das von den Lernenden mitgebracht wurde. Sobald alle Bewohnenden des Alterszentrum angekommen sind und die Atmosphäre locker und zwanglos ist, stellen die Lernenden ihren Workshop vor. Nach der kreativ-gestalterischen Arbeit mit verschiedenen Materialien wie Schwämmen, Zahnbürsten und Schablonen zu verschiedenen Themen wie Natur, Ritter und Spiele folgt eine Pause. Die Lernenden servieren Kaffee (nur für die Bewohnenden) und Kuchen und kommen durch den «Plauderauftrag» ins Gespräch mit den betagten Menschen. Die Fragen für den Plauderauftrag werden vorgängig in der Klasse gesammelt, sodass die KLP und die LP die am besten geeigneten Vorschläge auswählen können. Abgesehen von einer Frage, die gleich bleibt, sind die Plauderaufträge an jedem Social Friday-Anlass unterschiedlich. Diese Frage lautet: Hat es Ihnen heute mit uns «keinen» Spass, «wenig» Spass oder «sehr viel» Spass gemacht?

4.5 Reflexion

«Der Mensch gewinnt nach Dewey Erkenntnis, indem er sich tätig mit der Welt auseinandersetzt, kurz: indem er Erfahrungen macht. Diese Vorstellung geht davon aus, dass der Mensch nicht nur auf seine Umgebung reagiert und sich dieser anpasst, sondern diese aktiv und bewusst gestaltet, sich also handelnd mit ihr auseinandersetzt. Der Mensch wirkt aktiv auf seine Umgebung ein und erfährt die Folgen seiner Handlungen, indem die Umgebung auf ihn zurückwirkt und gewinnt dadurch Erkenntnis. Demnach gewinnt der Mensch Erkenntnis, indem er sich tätig mit der Welt auseinandersetzt und, aufbauend auf alten Erfahrungen, neue Erfahrungen macht. Denken und Erfahrung stehen dabei für Dewey in einem engen Zusammenhang.» (Traub 2011, S. 99)

Die in diesem Zitat von Silke Traub (2011) zusammengefassten Erkenntnisse Deweys, die den Projektunterricht begründen, decken sich mit der bereits erwähnten entwicklungspsychologischen Sicht von Lohaus und Vierhaus (2015): «Das Jugendalter ist durch eine erhöhte Selbstaufmerksamkeit und ein hohes Ausmaß an Selbstreflexion

gekennzeichnet.... Neues Wissen über die eigene Person wird durch Reflexion vergangener Erfahrungen und deren Einfluss auf aktuelle Erfahrungen gewonnen.» (Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 190). Diese Reflexion erfolgt ebenfalls mithilfe des Dreischritts (DAV) und der «Werkzeuge der schlauen Denker» nach Zoller Morf (2015, S. 37). Da die Methodenwahl zuerst den eigenständigen Gedanken der einzelnen Lernenden Raum lässt, bevor sie in der Gruppe bzw. in der Klasse ausgetauscht und ergänzt werden, ermöglicht sie den Erfahrungsaustausch. Dieser Austausch von Emotionen, Eindrücken und Fragen verstärkt den Erkenntniszuwachs und bereitet auf zukünftige Erfahrungen vor. Auf diese Weise machen die Lernenden mit dem Projekt Entwicklungsschritte. Diese wurden gemäss den Prinzipien wissenschaftlichen Arbeitens erhoben und werden in den nachfolgenden Kapiteln vorgestellt.

5 Forschungsmethoden

Welches wissenschaftliche Vorgehen bei der Ermittlung der Entwicklungsschritte angewandt wurde, wird in diesem Kapitel anhand der Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik nachvollziehbar gemacht. Denn «[d]as schönste Ergebnis ist wissenschaftlich wertlos, wenn nicht das Verfahren genau dokumentiert ist, mit dem es gewonnen wurde» (Mayring, 2016, S. 144f.). Da der Fokus dieser Arbeit auf der Entwicklung des sozialen Selbstkonzepts liegt, wird zuerst auf die beiden Forschungsrichtungen der Selbstkonzeptforschung eingegangen.

In der Selbstkonzeptforschung wird zwischen dem differenziellen und dem prozessorientierten Ansatz unterschieden. Beide teilen die Ansicht, «dass sich selbstbezogene Kognitionen nicht auf das Selbst als «globale Entität», sondern überwiegend auf spezifische Teilbereiche beziehen» (Moschner, 2001, S. 630). Die differenzielle Forschung betrachtet dabei das Selbstkonzept als stabil, während die prozessorientierte Forschung von einer Dynamik ausgeht (vgl. Markus & Wurf, 1987).

Im Zentrum der differenziellen Forschung steht die Untersuchung der interindividuellen Unterschiede. Dabei werden Selbstkonzepte als Personenmerkmale verstanden (vgl. Hellmich & Günther 2011, S. 22):

«Es wird untersucht, wie sich Personen unterscheiden, wie Merkmalsunterschiede [z. B. im Bereich des sozialen Selbstkonzepts, Anm. d. Verf.] entstehen, d. h. wie sie durch äußere und innere Faktoren verändert und beeinflusst werden, und wie sich

diese Unterschiede auf andere Merkmale [z. B. das soziale Verhalten, Anm. d. Verf.] in der Schule auswirken» (Krapp, 1997; zitiert nach Hellmich & Günther 2011, S. 23).

Ein häufig verwendetes, empirisch gut überprüfbares Modell, welches das Zusammenspiel von Selbstkonzepten und Lernprozessen aufklärt, ist das hierarchisch gegliederte Selbstkonzeptmodell nach Shavelson et al. (siehe Abbildung 6) (vgl. ebd., S. 23). Gemäss diesem Modell ergibt sich die Stabilität von Selbstkonzepten aus dem Gesamtkonstrukt aller spezifischen Teilselbstkonzepte. Je höher ein Individuum spezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten auf den jeweiligen Hierarchieebenen des Modells anordnet, als umso stabiler ist das Selbstkonzept zu werten (vgl. ebd., S. 23f.). Ähnliches gilt für das hierarchisch aufgebaute Modell von Eggert et al. (2003). Das Vorgehen der differentiellen Forschung entspricht in diesem Sinne der qualitativen Auswertung der Wirkung des Generationenprojekts auf das soziale Selbstkonzept der Fokus Kinder.

Im prozessorientierten Forschungszugang hingegen liegt der Fokus auf den selbstbezogenen Gedanken, die Ergebnisse aus der Vergangenheit reflektieren, aber auch aktuelles und in der Zukunft liegendes Verhalten steuern (vgl. Hellmich & Günther 2011, S. 23). Da der prozessorientierte Zugang die Veränderbarkeit sowie Kontext- und Situationsabhängigkeit des Selbstkonzeptes betont, entspricht es der Fragestellung dieser Arbeit (siehe 2.3.3). Diese fragt nach den Auswirkungen des Projekts auf das soziale Selbstkonzept der Klasse.

5.1 Aktionsforschung

Da die vorliegende Forschung von der Autorin als Praktikerin in der eigenen Praxis durchgeführt wird, um auch dort Verbesserungen zu ermöglichen, handelt es sich gemäss dem Verständnis von Altrichter, Posch und Spann (2018, S. 11) um eine Aktionsforschung. Diese Methode verfolgt zwei Ziele: Einerseits sollen als Ergebnis von Reflexion Erkenntnisse gewonnen werden und andererseits soll als Ergebnis von Aktion eine Entwicklung stattfinden (vgl. ebd., S. 17f.). Zwischen diesen beiden Zielen entsteht ein Spannungsverhältnis. Denn die Forschung strebt einen Erkenntnisgewinn über die Praxis an, während die Aktion die Innovation der Praxis selbst bezweckt. Zudem werden beide Tätigkeiten von derselben Person ausgeführt. Somit gilt: «Die der Aktionsforschung zugrundeliegenden Spannungsverhältnisse sind zugleich Chancen und Stolpersteine des Forschungsansatzes.» (Freie Universität Berlin, 2020).

Der Aktionsforschungsprozess stellt einen längerfristigen und zyklischen Kreislauf von Reflexion und Aktion dar, der im Idealfall die Form einer aufwärtsgerichteten Spirale annimmt (siehe Abbildung 9, vgl. Altrichter et al., S. 15).

Abbildung 9: Längerfristige Forschungs- und Entwicklungszyklen (Altrichter et al., 2018, S. 15)

5.1.1 Forschungstagebuch

Dieser Kreislauf wird bei der Weiterentwicklung der Praxis und der Theorien mehrfach durchlaufen und führt zu häufigen Zwischenanalysen im Forschungsprozess (vgl. ebd., S. 15). Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse in einem Forschungstagebuch festgehalten, das folgende Punkte enthalten kann:

- **Theoretische Notizen:** Erläuterungen zur Fragestellung und Vermutungen über Zusammenhänge zwischen den untersuchten Phänomenen, die aufgefallen sind und daher für die weitere Forschungsarbeit festgehalten werden.
- **Methodische Notizen:** Überlegungen zu den verwendeten Methoden und Ideen für alternative methodische Vorgangsweisen, die notiert werden, um die eigene Forschungskompetenz weiterzuentwickeln.
- **Pläne:** Ideen für die alternative Gestaltung und zur Verbesserung des eigenen praktischen Handelns, die beim analysierenden Durchlesen entstanden sind (vgl. ebd., S. 35).

Bei allen Vorteilen ist das Führen eines Forschungstagebuchs auch anspruchsvoll. Die wesentliche Herausforderung der direkten Prozessbetrachtung als teilnehmende Lehrperson

liegt nach Altrichter, Posch und Spann (2018, S. 115) darin, dass das Unterrichten und das Beobachten der Unterrichtsprozesse gleichzeitig erfolgt. Dies ist besonders dann heikel, «wenn der Unterricht volle Aufmerksamkeit verlangt.» (ebd.). Folglich nimmt die Forscherin keine neutrale und distanzierte Rolle ein. Da sie vom Projekt selbst betroffen sein kann, spielt ihre Interaktion im Forschungsprozess eine entscheidende Rolle. Vorurteile, Verzerrungen und fehlerhafte Zuordnungen der forschenden Person sind somit unvermeidlich, können jedoch durch das Führen eines Forschungstagebuchs identifiziert und berücksichtigt werden. Ein differenzierendes Forschungstagebuch ist im Idealfall übersichtlich, unterscheidet klar zwischen Beobachtung und Interpretation und wird regelmässig und zeitnah verfasst (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 29f.).

Das Forschungstagebuch wurde als Methode ausgewählt, weil es zwischen Beobachtung und Interpretation differenziert und dadurch die fortlaufende Reflexion des Projektprozesses unterstützt. Erst dadurch wird es möglich, nicht nur essenzielle Anpassungen für den Unterricht, die Klasse und die individuelle Begleitung der Fokuskinder vorzunehmen, sondern auch das Entwicklungsprodukt (Starterkit Social Friday) gezielt zu optimieren.

5.1.2 Triangulation

Die zentralen Erkenntnisse aus dem Forschungstagebuch der Autorin (siehe Anhang 7) dienen im Sinne der Triangulation (vgl. ebd., S. 160ff.) dem Vergleich mit Erkenntnissen der anderen Forschungsmethoden. Um diesen Vergleich zu ermöglichen, wird das Forschungstagebuch nach den untersuchten Beobachtungszielen gegliedert. Gemäss Prengel (2003, S. 603ff.) ist es ein Merkmal der Aktionsforschung, verschiedene Perspektiven auf die zu untersuchende Situation zu sammeln und miteinander zu vergleichen. Wie die Abbildung 10 in Anlehnung an Altrichter, Posch und Spinn (2018, S. 160) veranschaulicht, bestärkt die Methode die Lehrpersonen darin, ihre eigenen Wahrnehmungen mit der Schülerperspektive und der Perspektive externer Dritter zu vergleichen. Dabei auftretende «Diskrepanzen sind Nahrung für die Reflexion» (ebd., S. 15), denn sie regen zur Weiterentwicklung praktischer Theorien und Handlungsstrategien an.

Abbildung 10: Die drei Ecken der Triangulation (Altrichter et al., 2018, S. 160)

In der vorliegenden Arbeit werden mehrere Fragestellungen bzw. Ziele untersucht. Da für die Untersuchung einer Vielzahl von Fragestellungen eine Kombination verschiedener Datensammlungsmethoden als besonders geeignet gilt (ebd., S. 160), wird die Triangulation als typische Methodenkombination ausgewählt. Bei der Triangulation müssen die Methoden der Fragestellung entsprechen, wobei bevorzugt eine qualitative Methodik zum Einsatz kommt (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 15ff.). Die zahlreichen Methoden wurden der Fragestellung entsprechend ausgewählt, wobei vorwiegend eine qualitative Methodik zum Einsatz kommt, die durch quantitative Methoden ergänzt wird. Eine Übersicht der verwendeten Methoden, und somit des Forscherdesigns, liefert die Abbildung 11, die zugleich zu den entsprechenden Kapiteln überleitet.

Abbildung 11: Übersicht der Methodenvielfalt (modifiziert nach Altrichter et al., 2018, S. 160)

5.2 Quantitative Forschung

Die zentralen Gütekriterien der quantitativen Sozialforschung umfassen die Objektivität (Sachlichkeit), die Reliabilität (Zuverlässigkeit) und die Validität (Gültigkeit) (vgl. Aepli, Gasser, Gutzwiler & Tettenborn, 2011, S. 119). Im Folgenden wird anhand der Beschreibung der verwendeten Methoden aufgezeigt, mit welchem quantitativen Vorgehen diese Kriterien erfüllt werden sollen.

5.2.1 Sozialverhaltenseinschätzung der Klasse nach SSL

Mithilfe der Schülereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (SSL) nach Petermann und Petermann (2014) schätzen sich Lernende selbst ein. Da sich das Verfahren zur Evaluation schulischer Trainingsmassnahmen eignet, steht im Rahmen dieser Arbeit nur das Sozialverhalten im Fokus. Dabei wird die Selbsteinschätzung des Sozialverhaltens der einzelnen Kinder der Klasse vor und nach dem Projekt erfasst. Zum Sozialverhalten zählen die sechs Bereiche Kooperation, Selbstwahrnehmung, Selbstkontrolle, Einfühlungsvermögen, angemessene Selbstbehauptung und Sozialkontakt. Zu jedem Bereich schätzen die Lernenden vier Aussagen auf einer vierstufigen Skala ein. Als Beurteilungsgrundlage dient dabei das Verhalten der letzten vier Wochen. Neben ihrer inhaltlichen Eignung wurde diese Methode ausgewählt, weil sie die Gütekriterien der qualitativen Forschung erfüllt:

- Zuverlässigkeit

Für die zehn Aussagenbereiche der SSL liegt die Reliabilität nach Cronbachs Alpha zwischen $\alpha = .74$ und $\alpha = .84$.

- Testgültigkeit

Hinweise auf die Kriteriumsvalidität der SSL liefern die Korrelationen mit den Skalen des Differentiellen Aggressionsfragebogens (DAF) und des Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Zudem bestehen enge Übereinstimmungen zwischen Schüler- und Lehrereinschätzungen, die durch die Anwendung der SSL und LSL ermittelt wurden.

- Normen

Die SSL wurde an einer Schülerstichprobe aus vier deutschen Bundesländern in verschiedenen Schulformen normiert (N = 3.403). Es liegen differenziert nach Geschlecht und Alter (9 bis 19 Jahre) getrennte Normwerte (Prozentränge, T-Werte) vor (vgl. Testzentrale der Schweizer Psychologen, 2014).

5.2.2 Online-Fragebogen zum sozialen Selbstkonzept der Klasse

Da die SSL eine Auskunft über das soziale Selbstkonzept vor und nach dem Projekt liefert, sich aber nicht konkret auf das Projekt bezieht, wurde ergänzend ein Fragebogen erstellt (siehe Anhang 8). Dessen Aufbau entspricht der wissenschaftlichen Definition des Selbstkonzepts nach Eggert, Reichenbach und Bode (2003), die von einem hierarchischen Aufbau ausgeht (siehe Abbildung 5) und die «zukunftsorientierten Erwartungshaltungen» (ebd., S. 14f.) der einzelnen Kinder berücksichtigt. Für die Projektevaluation stellt der Fragebogen zudem die Perspektive der Klasse dar. Um die Datenmenge bewältigen zu können, wurde auf der Internetseite UmfrageOnline.ch ein Online-Fragebogen erstellt. Diesen konnten die Lernenden durch einen Klick auf den per Mail erhaltenen Link auf ihren Tablets ausfüllen.

5.2.3 Online-Fragebogen für Lehrpersonen zum Starterkit

Der erste Entwurf des Starterkits wurde zehn Mittelstufenlehrpersonen aus der Stadt Zürich per wetransfer.com versandt. Ebenfalls mithilfe der Internetseite UmfrageOnline.ch wurde eine kurze Umfrage (Anhang 9) zum Starterkit erstellt, die der Produktevaluation, aber auch der Optimierung diente.

5.3 Qualitative Forschung

Die Gütekriterien qualitativer Forschung entsprechen nicht denjenigen der quantitativen Forschung und werden daher separat definiert. Denn die Massstäbe müssen zum Vorgehen und zum Ziel der Analyse passen (vgl. Flick; zit. nach Mayring, 2016, S. 140). Welchen Gütekriterien entsprochen wurde, ergibt sich aus der folgenden Beschreibung der verwendeten Methoden.

5.3.1 Sozialverhaltenseinschätzung der Fokuskinder nach SSL und LSL

Damit im Rahmen der qualitativen Forschung das soziale Selbstkonzept der Fokuskinder besser nachvollzogen werden kann, wurde zusätzlich zu der SSL die Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL) von Petermann und Petermann (2013) genutzt. Denn es wird davon ausgegangen, dass die Fokuskinder dazu neigen, ihre sozialen Kompetenzen zu unter- oder zu überschätzen. Für die Lernzielevaluation ist es deshalb von grosser Bedeutung, dass die Selbsteinschätzung der Fokuskinder mit einem möglichst objektiven Fremdeinschätzungsverfahren der SHP und der KLP abgeglichen wird. Da das LSL die Lehrerversion des SSL darstellt, ist sie durch den Vergleich der erhaltenen T-Werte dafür geeignet. Folgendes Zitat von Petermann und Petermann (2013) bestätigt dies: «In Kombination mit der LSL oder anderen Verfahren kann die SSL ... Aufschluss geben, ob ein

Schüler unangemessenes Verhalten retrospektiv reflektieren und realitätsangemessen einschätzen kann.» Die LSL kann zur Entwicklungsbeurteilung alle drei Monate eingesetzt werden und eignet sich zur Evaluation schulischer Trainingsmassnahmen – zum Beispiel zum Aufbau eines angemessenen Sozialverhaltens (vgl. Testzentrale der Schweizer Psychologen, 2013). Im Rahmen dieser Arbeit schätzten die SHP und die KLP das Sozialverhalten der Fokuskinder mit der LSL vor und nach dem Projekt ein. Die LSL wird wie die SSL ausgefüllt und ermöglicht eine differenzierte Beurteilung zu denselben Teilbereichen des Sozialverhaltens, wobei sie durch einen siebten Punkt, die Hilfsbereitschaft, ergänzt wird. Das LSL erfüllt ebenfalls die Gütekriterien der qualitativen Forschung:

- Zuverlässigkeit

Für die Aussagenbereiche liegt die Reliabilität nach Cronbachs Alpha zwischen $\alpha = .82$ und $\alpha = .95$.

- Testgültigkeit

Eine Faktorenanalyse bestätigte die Einteilung in die beiden Aussagenbereiche «Sozialverhalten» und «Lernverhalten» eindeutig.

- Normen

Die Normdaten stammen von 1480 Schülern aus Grund-, Haupt-, Real-, Gesamt- und Sonderschulen aus den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Es liegen alters- und geschlechtsdifferenzierte Normwerte (Prozentränge, T-Werte) vor (vgl. Testzentrale der Schweizer Psychologen, 2013).

5.3.2 Leitfadeninterview mit Fokuskindern zu ihrem sozialen Selbstkonzept

In der vorliegenden Arbeit wurden mit den drei Fokuskindern Interviews vor und nach dem ersten Social Friday-Anlass geführt. Auch nach dem zweiten und dritten Anlass wurden die Fokuskinder zu ihrem sozialen Selbstkonzept befragt. Das finale Interview hätte nach der geplanten Vernissage (6. März 2020) stattfinden sollen, musste jedoch durch die Corona-Pandemie bedingt abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.

Der Aufbau des Leitfadeninterviews (siehe Anhang 10) entspricht ebenfalls der wissenschaftlichen Definition des Selbstkonzepts nach Eggert, Reichenbach und Bode (2003), das von einem hierarchischen Aufbau ausgeht (Abbildung 5) und die «zukunftsorientierten Erwartungshaltungen» (ebd., S. 14f.) der Fokuskinder berücksichtigt. Auch das Selbstbild und die Selbstbewertung wurden darin erfragt, denn «Aussagen bezüglich des Selbstbildes und der Selbstbewertung ermöglichen ... eine Einschätzung von aussen bzw. auf einer Metaebene.» (ebd., S. 136). Für die Projektevaluation stellt die

Volltranskription (siehe Anhang 13ff.) und Auswertung der anonymisierten Interviews die exemplarische Perspektive von drei Lernenden dar.

Die Befragung der drei Fokuskinder erfolgte in Form halbstrukturierter Interviews. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass die Forschende nicht mit einem Fragebogen, sondern mit einem Leitfaden arbeitet, welcher es ihr ermöglicht, die Gesprächsführung flexibel zu gestalten (vgl. Trautmann, 2010, S. 74). Das Interview unterscheidet sich von Alltagsgesprächen, indem es systematisch das Thema der Forschungsfrage umkreist (vgl. Hug & Poschschnik 2010, S. 100).

Für die Auswertung der Daten wurden die Techniken der qualitativen Inhaltsanalyse herangezogen. Nach Mayring (2015, S. 13) bieten sich diese Techniken an, um Kommunikation und Texte systematisch regel- und theoriegeleitet zu analysieren sowie Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte zu ziehen.

5.3.3 Umfrage mit Menschen aus dem Alterszentrum zum Social Friday

Aufgrund des Besucherverbots, das ab März 2020 durch COVID-19 bedingt im Alterszentrum Dorflinde galt, war ein persönliches Interview mit den betagten Menschen nicht möglich. Um dennoch deren Perspektive, aber auch die des Alterszentrumsleiters für die Projekt- und Produktevaluation einzuholen, wurde auf Anregung des Leiters eine schriftliche Beantwortung der Fragen beschlossen. Dazu wurde eine kurze Umfrage erstellt (siehe Anhang 11).

6 Evaluation des Projekts

In diesem Kapitel werden die verwendeten Methoden aus der ‹Schülerperspektive›, ‹Lehrerperspektive› und der ‹Perspektive des Dritten› zusammenfassend evaluiert, sodass Aussagen bezogen auf das Ziel und/oder die Frage getroffen werden können. Diese werden anschliessend für die Auswertung des Ziels, der Frage und des Produkts einander gegenübergestellt.

6.1 Auswertung der Schülerperspektive

Die Schülerperspektive wird anhand eines normierten Einschätzungsverfahrens und eines eigens entworfenen Fragebogens, aber auch anhand der Auswertung der Interviews mit den Fokuskindern erfasst. Dabei steht in erster Linie die Perspektive der Kinder auf die eigene Zielerreichung bzw. Entwicklung im Fokus.

6.1.1 Sozialverhaltenseinschätzung der Klasse nach SSL

Wie sich das soziale Selbstkonzept im Verlauf des Projekts veränderte, wurde mithilfe des standardisierten Einschätzungsverfahrens SSL erhoben. Dazu schätzten sich die Lernenden vor und nach dem Projekt in den sechs Bereichen Kooperation, Selbstwahrnehmung, Selbstkontrolle, Einfühlungsvermögen, angemessene Selbstbehauptung und Sozialkontakt ein. Für die Fragestellung dieser Arbeit erwiesen sich die Grafiken zu den Bereichen Einfühlungsvermögen, Kooperation und Sozialkontakt als relevant, da sich hier deutliche Auswirkungen zeigten. Die Grafiken zu den restlichen Bereichen befinden sich im Anhang 16. Gemäss dem Manual von Petermann und Petermann (2014, S. 36) wurden T-Werte für den intraindividuellen Vergleich der einzelnen Lernenden vor und nach dem Projekt genutzt. In den folgenden Grafiken (siehe Abbildung 12f.) ist zusätzlich die Einschätzungsentwicklung der Klasse differenziert nach Geschlecht abgebildet.

Abbildung 12: Auswirkungen auf das Einfühlungsvermögen der Klasse nach SSL

Wie in der Abbildung 12 ersichtlich, schätzten sowohl die weiblichen (w), vor allem aber die männlichen (m) Lernenden ihr Einfühlungsvermögen nach dem Projekt positiver ein. Dies könnte als Indiz dafür gedeutet werden, dass die Lernenden nun häufiger einen Perspektivenwechsel vornehmen.

Abbildung 13: Auswirkungen auf die Kooperation der Klasse nach SSL

Wie in der Abbildung 13 ersichtlich, schätzten sowohl die weiblichen (w), vor allem aber die männlichen (m) Lernenden ihre Kooperationsfähigkeit nach dem Projekt positiver ein. Dies könnte ebenfalls als Indiz für einen vermehrten Perspektivenwechsel gedeutet werden.

Abbildung 14: Auswirkungen auf den Sozialkontakt der Klasse nach SSL

Eine negative Entwicklung (-3.2 T-Werte) zeigte sich bei den männlichen Lernenden in der Einschätzung des Sozialkontakts. Das lässt auf das Aufkommen des «Social-Distancing» schließen, dass aufgrund der Corona-Pandemie angeordnet wurde. Denn zu diesem Zeitpunkt wurden die Post-Selbstkonzepte erfasst. Vermutlich nahmen die männlichen

Lernenden das Thema ernster. Andererseits könnte es auch mit der eigenen Überschätzung (bei der Erfassung der Pre-Konzepte) im Zusammenhang stehen.

Aussage zur Auswirkung: Gemäss den Ergebnissen der SSL schätzt sich die Klasse im Sozialverhalten um 1.9 T-Wertpunkte besser ein als vor dem Projekt. Dabei zeigen sich im Bereich Einfühlungsvermögen mit der Steigerung um 4.6 T-Wertpunkten und im Bereich Kooperation mit der Steigerung um 3 T-Wertpunkten die grössten positiven Veränderungen. In diesem Zusammenhang gilt es zu erwähnen, dass T-Wert Unterschiede bedeutsam sind, wenn sie mehr als eine Standardabweichung (also 10 T-Wertpunkte) auseinanderliegen (Petermann & Petermann, 2014, S. 36). Somit können gemäss den Ergebnissen der SSL diese Auswirkungen noch nicht als bedeutsam gedeutet werden.

6.1.2 Fragebogenauswertung der Klasse zum sozialen Selbstkonzept

Ausgehend von der Datenmenge (siehe Anhang 12), welche sich aus der Befragung anhand des Fragebogens ergab, wurden diejenigen Daten und Ergebnisse ausgewählt, die für die Fragestellung relevant sind. Diese wurden tabellarisch dargestellt und sind in Anhang 12 zu finden. Die signifikantesten Auswirkungen des Projekts auf die Klasse werden zudem in den folgenden Grafiken veranschaulicht.

Abbildung 15: Auswirkungen auf die Gruppenarbeit mit Mitschüler/innen und betagten Menschen

Die grössten Veränderungen im Pre- und Postkonzept der Klasse bewirkte das Projekt bei der Teilnahme der Lernenden an den Gruppenarbeiten mit den Mitschülerinnen und Mitschülern. Sechs Lernende schätzten sich danach besser ein. Die Kompetenz, mit betagten Menschen umgehen zu können, schätzten ebenfalls sechs Lernende nach dem Projekt besser ein. Da die Erfassung des Postkonzepts ursprünglich nach der Vernissage geplant war, wurde sie zu einem Zeitpunkt durchgeführt, an dem der letzte Social-Friday-Anlass schon einige Monate zurück lag. Die erwähnten Verbesserungen können entweder für die Nachhaltigkeit des Projekts sprechen oder aber dafür, dass sich im Verlauf der Monate diese sechs Kinder unabhängig vom Projekt weiterentwickelt haben und sich darum besser einschätzen. Vermutlich wären die Auswirkungen des Projekts auf die Klasse nach dem dritten Social Friday-Anlass oder nach der Vernissage eindeutiger gewesen.

In Gruppenarbeiten mit Mitschüler/innen andere Meinungen akzeptieren

Abbildung 16: Auswirkungen auf die Fähigkeit andere Meinungen zu akzeptieren

Auch in Bezug auf die spezifische Fähigkeit, Meinungen der Mitschülerinnen und -schüler akzeptieren zu können, scheinen vier Lernende Fortschritte zu erkennen. Gemäss ihrer Einschätzung kann nun die Mehrheit der Klasse andere Meinungen akzeptieren.

Die Autorin vermutet, dass sich bei der Pre-Konzept-Einschätzung einige Lernende überschätzt haben. Das könnte die Begründung für den eher geringen Fortschritt sein.

Aussage zur Auswirkung: Gemäss den Ergebnissen des Fragebogens haben etwas mehr als ein Drittel der Klasse ihr soziales Selbstkonzept in den spezifischen Fähigkeiten, mit Mitschülerinnen und Mitschülern sowie mit betagten Menschen in der Gruppe arbeiten zu können, verbessert. Etwas weniger als ein Viertel der Klasse schätzt nach dem Projekt die eigene Fähigkeit, andere Meinungen zu akzeptieren, besser ein.

6.1.3 Interviewauswertung der Fokuskinder

Die Interviews halten den Entwicklungsprozess der Fokuskinder fest. Daher wurden – der individuellen Bezugsnorm entsprechend – die Aussagen eines Fokuskindes zu derselben Frage an verschiedenen Zeitpunkten im Verlauf des Projekts einander gegenübergestellt. Die Kategorien wurden nach der deduktiven Herangehensweise anhand des bereits in der Theorie (Eggert et al., 2003) definierten hierarchischen Selbstkonzepts entwickelt. In der folgenden Tabelle werden die Kategorien und einige aussagekräftige Aussagen der befragten Kinder in Form von Ankerbeispielen (vgl. Mayring, 2015, S. 97) dargestellt. Diese Tabelle soll Transparenz schaffen und zu einer Aussage bezüglich der Resultate verhelfen. Im Zentrum der qualitativen Inhaltsanalyse steht die Konkretisierung von Kategorien und die Bildung eines Kategoriensystems, welches die Datenauswertung systematisch und für andere nachvollziehbar gestalten soll (Mayring, 2015, S. 51). Bei den Einteilungen ergaben sich teilweise Überschneidungen, was auf die komplexe Mehrdimensionalität des Selbstkonzeptbegriffs zurückzuführen ist.

Tabelle 12: Kategoriensystem zur Interviewauswertung des F1

Fokuskind (F) Zeitpunkt Social Friday (SF) Interviewcode	Kategorie (deduktiv)	Ankerbeispiele Aussagen des Fokuskindes 1:
F1vorSF1	Soziales Selbstkonzept	- Dass ich in der Schule gute Noten habe, auch immer respektvoll bin und nett zu anderen, wenn sie das auch sind .
	Fähigkeitskonzept als Mensch	- Ich bin nett zu ihnen und respektvoll, aber wenn sie mich beleidigen, dann gehe ich ihnen lieber aus dem Weg.
	Fähigkeitskonzept als Schüler/in	- Und ich gehe gerne in die Schule, auch wenn mich manchmal einige nerven.
	Idealselbst	- Ich gefalle mir so, wie ich bin .
	Einschätzung zur Fremdeinschätzung	- Dass ich vielleicht mehr zuhöre oder dass ich einfach die Anweisung akzeptiere . - Wenn die Lehrerin oder der Lehrer etwas nicht gesehen hat und dem, der unschuldig ist, zum Beispiel die Strafe gibt oder der der Schuldige keine Strafe kriegt.
	Eigene Erwartungshaltung (zum Projekt)	- Das heisst, sie werden mich gut finden, nicht so, dass sie nichts mit mir zu tun haben wollen, sondern dass sie schon weiter machen wollen mit mir. - Ich werde respektvoll umgehen und ihre Wünsche akzeptieren, wenn sie welche haben.
F1nachSF1	Soziales Selbstkonzept	- Sie haben auf mich gut reagiert, weil ich ihnen viele Sachen erklärt habe . - Ich habe den alten Leuten gerne Sachen gegeben, wenn sie etwas gebraucht haben, oder hab ihnen auch geholfen, wenn sie zum Beispiel nicht verstanden haben, wofür man den Schwamm braucht zum Beispiel oder die Bürste. Da hab ich ihnen gerne geholfen oder gezeigt, was man damit machen kann. - Ich weiss jetzt genauer , wie man mit alten Leuten umgeht.
	Selbstbewertung	- Ich habe mich gut gefühlt, weil ich alten Leuten geholfen habe .
F1nachSF2	Soziales Selbstkonzept	- Ich bin nett umgegangen mit ihnen und habe ihnen auch oft Sachen zwei-, dreimal erklärt, falls sie etwas nicht verstanden haben oder das nicht gewusst haben. - Also grundsätzlich bin ich gleich nett mit anderen Kindern, ausser wenn sie mich jetzt zum Beispiel nicht mögen oder so, dann bin ich vielleicht nicht genau gleich nett, aber die alten Leute, die haben jetzt nichts gegen mich oder sind nicht irgendwie böse, gemein .
	Selbstbewertung	- Ja, ich glaube, mich haben sie gut gefunden . - Ich habe mich gut gefühlt und es war auch schön, jetzt mal mit alten Leuten zu spielen und zu sprechen. - Ja, dass ich einfach mit alten Leuten gut umgegangen bin. Auf das kann ich eigentlich immer stolz sein.
F1nachSF3	Soziales Selbstkonzept	- Ich bin eigentlich immer nett mit anderen Menschen und ich helfe auch den anderen Menschen.

		<ul style="list-style-type: none"> - In der Gruppenarbeit habe ich mich kooperativ verhalten und habe mich auch an die Bedürfnisse der anderen angepasst. - Dass wenn jemand wollte, dass ich nicht orange über alles zeichne, dass ich dann entweder zu schwarz gewechselt habe oder wenn ein anderer Mitschüler oder eine alte Person sagte, dass wir nicht das machen sollten, dann habe ich das auch mal respektiert.
	Fähigkeitskonzept als Mensch	<ul style="list-style-type: none"> - Ich verhalte mich eigentlich immer respektvoll gegenüber anderen Mitschülern oder Lehrern und bin auch nett zu ihnen. - ... als Mensch einfach auch erreicht, dass ich bis jetzt die sechste Klasse gut überstanden habe.
	Fähigkeitskonzept als Schüler/in	<ul style="list-style-type: none"> - Alles ist noch so weit gerecht, aber wenn was nicht gerecht ist, dann muss man das halt auch mal akzeptieren.
	Idealselbst	<ul style="list-style-type: none"> - Ja, ausser ein paar leichte Veränderungen in manchen Situationen, die fände ich gut. - Die Situationen, in denen ich mit Sachen beschuldigt werde, die ich gar nicht gemacht habe. - Dass ich einfach ruhig bleibe und das in Ruhe kläre.
	Einschätzung zur Fremdeinschätzung	<ul style="list-style-type: none"> - Ja, ich denke schon, dass einige Lehrer, wie beispielsweise Frau (anonymisiert), unsere Klassenlehrerin, sicher etwas an mir ändern will, aber was genau sie jetzt ändern will, kann nur sie beurteilen. - Will ich jetzt nichts sagen, da ich es nicht sicher weiss. - Nein, fragen werde ich wahrscheinlich nicht, aber einfach denken, was sie an mir ändern würden, das tue ich schon.
	Selbstbewertung	<ul style="list-style-type: none"> - Beim dritten Besuch im Alterszentrum habe ich es gemerkt, dass die alten Menschen uns wiedererkannt haben und auch eine gewisse Freude verspürt haben, dass wir wieder da sind, dass sie uns höchstwahrscheinlich gemocht haben. - Nach dem letzten Nachmittag habe ich mich erleichtert gefühlt, dass alle zufrieden waren und dass es keine Vorfälle gab.
	(Seit Projektbeginn) Vergangenheits- und Zukunftsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> - Persönlich habe ich gelernt, dass es einfach wichtig ist, auch mal mit alten Menschen in Kontakt treten und nicht nur mit jungen, gleichaltrigen. - Wenn ich nachdenke, ein wenig hat es sich schon verändert, nämlich zum Beispiel, dass ich jetzt nicht mehr einfach so viel Blödsinn mache. - Ich überlege mir mehr, wie ich bei anderen überkomme.

Vor dem Projekt beschreibt das Fokuskind F1 sein respektvolles und soziales Verhalten und betont dabei, dass es an Bedingungen geknüpft ist – beispielsweise, dass die anderen ebenfalls nett und respektvoll sein müssen. Ausserdem würde das Kind nichts an sich verbessern wollen, da es sich so gefällt, wie es ist. In Anbetracht des selbstkritischen Jugendalters könnte diese Aussage jedoch auch darauf hinweisen, dass F1 nicht über seine Fehler sprechen möchte. Nach dem Projekt definiert es sich als ein Mensch, der immer respektvoll zu Lehrern und Mitschülern ist. Somit knüpft es sein Sozialverhalten nicht mehr an Bedingungen oder betont diese zumindest nicht mehr. Im Verlauf des Projekts scheint es erkannt zu haben, dass es von Bedeutung ist, sich im Umgang mit anderen kooperativ zu zeigen und sich ihren Bedürfnissen anzupassen. F1 stellt fest, dass es Situationen, die es als ungerecht empfindet, nun auch akzeptieren kann. In diesen Situationen wünscht es sich, vermehrt ruhig zu bleiben, um die Angelegenheit mit Bedacht klären zu können. Somit kann F1 nach dem Projekt sagen, worin es sich verbessern möchte. Dieses offenere Sprechen – auch über die eigenen Schwächen – wurde wahrscheinlich durch die Stärkung des sozialen Selbstkonzepts ermöglicht. F1 stellt fest, dass sich die betagten Menschen über das Wiedersehen mit seiner Gruppe gefreut und die Kinder – sich selbst eingeschlossen – höchstwahrscheinlich gemocht haben. Nach dem Projekt verspürt es eine Erleichterung, weil alle zufrieden waren und keine negativen Vorfälle auftraten. Diese Erleichterung könnte ein Hinweis auf die bemerkenswerte Entwicklung des Sozialverhaltens von F1 sein. Es rechnete damit, dass etwas vorgefallen könnte, doch alles lief reibungslos – vermutlich, weil es ihm

gelang, sich von der besten Seite zu zeigen und so entscheidende positive soziale Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen. Der Transfer dieser Kompetenzen auf die Beziehung mit der KLP scheint jedoch noch nicht abgeschlossen zu sein, wenngleich sich F1 bereits Gedanken darüber macht. Nach dem Projekt gibt das Fokuskind an, weniger Blödsinn zu machen, weil es sich nun mehr überlegt, wie es auf andere wirkt.

Aussage zum Projekt: Rückblickend auf das Projekt stellt F1 Folgendes fest: «Besonders stolz war ich auf die Zeichnungen und die neuen Bekanntschaften beziehungsweise die alten Bekanntschaften mit den Menschen. Stolz bin ich einfach, dass wir neue Kontakte schmieden konnten, und auch, dass alle ihren Spass daran hatten.» (F1nachSF3, siehe Anhang 13)

Tabelle 13: Kategoriensystem zur Interviewauswertung des F2

Fokuskind (F) Zeitpunkt Social Friday (SF) Interviewcode	Kategorie (deduktiv)	Ankerbeispiele Aussagen des Fokuskindes 2:
F2vorSF1	Soziales Selbstkonzept	- Ich kann in einem Privatgespräch sehr gut zuhören oder bin nett, oft.
	Fähigkeitskonzept als Mensch	- Ich würde sagen, dass ich hilfsbereit bin und manchmal den Clown spiele und manchmal auch im Unterricht aufpasse.
	Fähigkeitskonzept als Schüler/in	- Ich bin aufmerksam und höre auch oft sehr gut zu , was die Lehrerin mir sagt. Im Verhalten mit den Mitschülern habe ich mich verbessert. Also Respekt und jetzt auch mit der Note.
	Idealselbst	- Ich würde gerne netter sein. - Ja, ich wäre gerne dünner. (Körperkonzept)
	Einschätzung zur Fremdeinschätzung	- Meine Frechheit [wollen die Erwachsenen an mir verändern; Anm. d. Verf.]
	Eigene Erwartungshaltung (zum Projekt)	- [Sie werden auf mich reagieren..., Anm. d. Verf.] wie die meisten Senioren auf Kinder reagieren. Also sie finden den Schüler herzlich und schön. - Ich gehe mit ihnen respektvoll um, weil sie alt sind und nett. - Recht gut [werde ich mich verhalten während der Gruppenarbeit], weil ich mich sehr gut vorstellen werde.
F2nachSF1	Soziales Selbstkonzept	- Ich bin mit ihnen nett, respektvoll umgegangen. So, wie man mit alten Menschen umgehen soll. - Weil man ein guter Mensch sein will oder weil ich ein guter Mensch sein will .
	Selbstbewertung	- Recht gut [habe ich mich danach gefühlt, Anm. d. Verf.], weil ich gewusst habe, dass ich nichts Schlechtes gemacht habe .
F2nachSF2	Soziales Selbstkonzept	- Also, ich habe mich gut verhalten und wir waren sehr ruhig, also konnten wir nicht viel schwatzen. [Antwort auf die Frage «Hast du deinen richtigen Namen und die richtige Herkunft genannt?»; Anm. d. Verf.]: Ja. (zögerlich) - Ich habe einen falschen Namen gesagt, weil ich lustig sein wollte, und ich glaube, die alte Frau hat das mit Humor genommen, und später dann habe ich meinen richtigen Namen gesagt und meine richtige Herkunft.
	Selbstbewertung	- Ja, am Anfang [gab es etwas, auf das ich weniger stolz bin; Anm. d. Verf.], dass ich nicht meinen richtigen Namen und Herkunft gesagt habe .
F2nachSF3	Soziales Selbstkonzept	- Also, jetzt in gewissen Sachen muss ich denen [Personen, die nicht seine Freunde sind; Anm. d. Verf.] helfen, egal, ob die meine Kollegen sind oder nicht .
	Fähigkeitskonzept als Mensch	- Also ich würde sagen, dass ich mich sehr schnell ablenken lasse und gerne anderen Menschen helfe.
	Fähigkeitskonzept als Schüler/in	- Ich höre nicht immer, aber oft im Unterricht zu und helfe anderen Schülern, wenn sie Hilfe brauchen, und lasse mir manchmal helfen, wenn ich Hilfe brauche.
	Idealselbst	- Ich will, dass ich mich mehr im Unterricht konzentrieren kann, dass ich mich nicht ablenken lasse und dass ich mich sehr viel auf die Schule konzentriere.
	Einschätzung zur Fremdeinschätzung	- [Ich denke, die Erwachsenen wünschen sich von mir, ...; Anm. d. Verf.] dass ich nicht so schnell respektlos werde. Also das heisst, dass ich nicht so frech werde, weil ich vielleicht...

	Selbstbewertung	[Ich bin stolz; Anm. d. Verf.], dass ich mehr Respekt mit den alten Menschen habe, dass ich mit den alten Menschen gelernt habe, Respekt und mehr Geduld zu haben, weil sie mehr Hilfe brauchen.
	(Seit Projektbeginn) Vergangenheits- und Zukunftsorientierung	- Also ich hab gelernt, dass ich mit den Menschen, die ich nicht so gut gewesen bin, dass ich mit denen trotzdem immer gut arbeiten muss und die immer respektvoll behandeln muss. - [Ich habe gelernt; Anm. d. Verf.], dass ich mit vielen Menschen in der Gruppenarbeit arbeiten kann , mit denen ich nicht so zurechtkomme, dass ich trotzdem gut arbeite. - ..., dass man älteren Menschen viel mehr helfen muss , weil die meisten mehr Hilfe brauchen.

Zu Beginn beschreibt das F2 seine Fähigkeiten als Schüler sehr positiv; danach relativiert es diese positive Aussage. Das kann als Fortschritt hin zu einer realistischeren Selbsteinschätzung betrachtet werden. Das F2 erlaubte sich am zweiten Social Friday-Anlass einen Scherz mit einer betagten Dame. Als es darauf angesprochen wurde, reagierte es widersprüchlich. Dieser Scherz widersprach wahrscheinlich seinem Idealselbstbild, demzufolge es «ein guter Mensch» ist, weil es respektvoll mit betagten Menschen umgeht. Schliesslich gelang es dem F2 doch noch, zu seinem Scherz zu stehen. Zu Beginn des Projektes gab es an, sich gut zu fühlen, weil es «nichts Schlechtes» gemacht hatte. Am Schluss des Projekts ist das F2 stolz, weil es Geduld und Respekt im Umgang mit den betagten Menschen gelernt hat. Ausserdem gibt es an, dass es nun in der Gruppenarbeit auch mit Menschen arbeiten kann, mit denen es sonst nicht gut zurechtkommt. Auch das Hilfsbewusstsein des F2 gegenüber betagten Menschen, aber auch anderen nicht befreundeten Menschen scheint gestiegen zu sein.

Aussage zum Projekt: Das Generationen-Projekt hat dem F2 sehr gut gefallen. Auf die Frage «Weshalb?» nannte es folgenden Grund: «Weil wir uns mit den alten Menschen verstanden haben und sie haben ... von sich erzählt und wir von uns und das hat Spass gemacht, mit denen zu plaudern.» (F2nachSF3, siehe Anhang 14)

Tabelle 14: Kategoriensystem zur Interviewauswertung des F3

Fokuskind (F) Zeitpunkt Social Friday (SF) Interviewcode	Kategorie (deduktiv)	Ankerbeispiele
F3vorSF1	Soziales Selbstkonzept	- ... wenn ich sehe, dass das jemand nicht so gut ist und ich weit bin, dann kann ich ihm helfen.
	Fähigkeitskonzept als Mensch	- Also ich bin ein hilfsbereiter Mensch und also, ich helfe gerne anderen Menschen. Ich kann gut Sport machen und...
	Fähigkeitskonzept als Schüler/in	- Ich bin ein kluger Schüler, aber ich mache oft Blödsinn.
	Idealselbst	- Dass ich mehr Respekt habe vor den Menschen. - Allgemein halt, also Menschen, die ich nicht so mag. - Dass ich nicht so schnell ausraste und dass ich ein bisschen grösser werde.
	Einschätzung zur Fremdeinschätzung	- Dass... Respekt halt, dass ich auch nicht so schnell austicke.
	Eigene Erwartungshaltung (zum Projekt)	- Also ich probiere, mich möglichst gut zu verhalten mit den Menschen, und ich glaube, die werden mich gut finden. Also nett und anständig.

		<p>- Ich bin jetzt nicht der schönste Maler, aber ich denke, sie werden vielleicht ärgerlich sein, dass ich irgendwas gemacht habe, bei der Zeichnung irgendwas falsch gemacht habe, bei ihrem vielleicht oder so. Ich kenne sie ja noch nicht.</p> <p>- Also ich muss schauen, wie ich mich verhalten habe, und wenn ich das gut gemacht habe, dann würde ich stolz auf mich sein.</p>
F3nachSF1	Soziales Selbstkonzept	<p>- Also sie haben uns ein Feedback gegeben und sie haben gesagt, dass wir das gut gemacht haben, und sie würden noch mal gerne kommen.</p> <p>- Doch schon, sie wussten nicht wie, aber wir haben dann die schwierigen Karten, die kompliziert waren, raus getan.</p>
	Selbstbewertung	<p>- Also ich war erstaunt von mir, dass ich also..., dass ich das gut gemacht habe, weil ich dachte, eigentlich hätte ich es schlechter gemacht.</p> <p>- Also es war sehr lustig, weil die Frau hat die ganze Zeit ihren Mann also angemalt. Und sie hat auch zur Musik getanzt.</p> <p>- Also, ich hab keinen Blödsinn gemacht, also ich habe kein Blödsinn gemacht bei denen. Ich war anständig, war hilfsbereit.</p> <p>- [Ich war stolz auf die Gruppenarbeit.; Anm. d. Verf.] Wir haben uns nicht gestritten, was der andere bei dir gezeichnet hat.</p>
F3nachSF2	Soziales Selbstkonzept	<p>- Also, ich habe ihr Lügen erzählt und dann hat sie mir weitere Fragen gestellt darüber, dann habe ich einfach weiter gesagt, weiter darüber geredet.</p> <p>- Ich habe ihr gesagt, dass ich auf einem Bauernhof wohne.</p> <p>- Ja, sie hat eben gesagt, dass sie ging immer in den Wald, wir hatten nichts gemeinsam, also keiner von meiner Gruppe mit ihr, und ja, deswegen.</p> <p>- Ich war nett zu ihr, hab ihr geholfen, wenn sie Hilfe brauchte, ja.</p>
	Selbstbewertung	<p>- Es war lustig halt, aber ich weiss nicht, also ich weiss es halt nicht, wie es der Dame geht. Deswegen kann ich das irgendwie nicht so einschätzen.</p> <p>- Ja, wir also wir waren nett zu der Dame, haben ihr halt Lügen erzählt. Also ich bin nicht stolz darüber, aber ja.</p>
F3nachSF3	Soziales Selbstkonzept	<p>- Dass ich anderen Leuten helfen kann, die bei etwas Hilfe brauchen, und dann fragen sie mich halt später dann irgendwann noch einmal. Dann finde ich das gut, dass die von mir Hilfe wollen und ich ihnen helfen kann.</p> <p>- Also ich war stolz auf mich, weil ich halt den Mitschülern und älteren Leuten geholfen habe.</p> <p>- Es war besser für mich, weil ich dort mein... also, was ich eigentlich bin erklären konnte und nicht irgendwelche Geschichten, was eigentlich gar nicht über mich stimmt.</p> <p>- Nein, es war eigentlich kein Problem. Ich hatte dann mehr Gesprächsstoff.</p> <p>- Ich hab früher immer Blödsinn gemacht in der Schule...</p>
	Fähigkeitskonzept als Mensch	<p>- Ich bin ein hilfsbereiter Mensch und ich gebe immer mein Bestes, ja.</p>
	Fähigkeitskonzept als Schüler/in	<p>- In letzter Zeit habe ich mich verbessert. Ich störe den Unterricht nicht mehr und bin öfter aktiv im Unterricht.</p>
	Idealselbst	<p>- Ich hab früher immer Blödsinn gemacht in der Schule und jetzt haben halt Kinder ... [von mir; Anm. d. Verf.] sozusagen den Eindruck von früher und ich möchte, dass das halt weggeht, dass sie denken ich wäre so wie ein neuer Mensch.</p>
	Einschätzung zur Fremdeinschätzung	<p>- Okay, die Erwachsenen würden an mir ändern, dass ich aufhöre, mit also so viel reden mit den Kollegen in der Stunde.</p>
	Selbstbewertung	<p>- Ja, also [ich bin stolz; Anm. d. Verf.] dass ich meine Mitschüler auch vieles machen gelassen habe.</p>
	(Seit Projektbeginn) Vergangenheits- und Zukunftsorientierung	<p>- Ich schätze ältere Leute jetzt mehr. Also ich lasse darauf auf, dass ich jetzt nicht mehr so viel Blödsinn mache.</p> <p>- Dass wir von anderen Mitschülern auch die Meinung verstehen.</p> <p>- [Gelernt habe ich; Anm. d. Verf.] Ja, halt wie ich meine Mitschüler dabei helfe, dass sie es besser machen können und auch ja, dass wie ich halt mit den älteren Menschen umgehen kann.</p>

Vor dem Projekt beschreibt sich das F3 als eine Person, die viel Blödsinn macht und schnell die Selbstkontrolle verliert. Bei der Erwartungshaltung gibt es an, nicht zu wissen, auf was es nach dem ersten Social Friday-Anlass stolz sein könnte, da es schauen muss, wie es sich verhalten wird. Daraus lässt sich schliessen, dass es sich in seiner sozialen Verhaltenssteuerung noch wenig Selbstwirksamkeit zutraut. Nach dem Projekt stellt das F3 fest, dass es jetzt mehr darauf achtet, keinen Blödsinn machen. Es wünscht sich nun diesbezüglich einen Neustart bei den Mitschülern. Nach dem Projekt scheint es dem F3 wichtig zu sein, dass die Mitschüler keinen schlechten Eindruck von ihm haben. Schon vor dem Social Friday beschrieb es sich als ein hilfsbereiter Mensch. Nach dem Projekt änderte sich seine Hilfsbereitschaft dahingehend, dass es in einer Gruppenarbeit nicht mehr alles

selbst erledigt, sondern den Mitschülern dabei hilft, die anstehenden Aufgaben besser bewältigen zu können. Das könnte darauf hinweisen, dass es gelernt hat, sich abzugrenzen. Zudem gibt es an, gelernt zu haben, die Meinung anderer zu verstehen. Über seine sozialen Kompetenzen im Umgang mit den betagten Menschen äussert es sich erstaunt, was auf eine positive Selbstwirksamkeitserfahrung schliessen lässt. Zum Scherz, den es sich mit der betagten Dame erlaubt hat, steht es, zieht daraus jedoch den Schluss, dass es besser ist, wahrheitsgetreu von seiner Identität zu erzählen, da sich so mehr Gesprächsstoff ergibt.

Aussagen zum Projekt: Seinen Lernzuwachs durch das Projekt beschreibt das F3 folgendermassen: «Ich schätze ältere Leute jetzt mehr. Also ich passe darauf auf, dass ich jetzt nicht mehr so viel Blödsinn mache.» (F3nachSF3)

Aussage zur Auswirkung: In Anbetracht der Entwicklungsschritte, die aus den Interviews feststellbar sind, kann zusammenfassend gesagt werden, dass die Erfahrungen im Generationen-Projekt Social Friday bei allen drei Kindern zu individuellen Fortschritten führten.

6.2 Auswertung der Lehrerperspektive

6.2.1 Sozialverhaltenseinschätzung der Fokuskinder nach SSL und LSL

Die Selbsteinschätzung der Fokuskinder mit der SSL wurde mit der Einschätzung der SHP und der KLP abgeglichen. Denn Über- und Unterschätzungen können bei den Fokuskindern aufgrund des Förderbedarf vorkommen. Bezüglich dem F2 wird diese Tendenz mit folgendem Zitat bestätigt:

«Eine Reihe von wissenschaftlichen Studien zeigt, dass ADHS-betroffene Kinder dazu neigen, ihre Kompetenzen und Leistungen im sozialen, schulischen und Verhaltensbereich zu überschätzen (für eine Übersicht siehe: Owens, Goldfine, Evangelista, Hoza & Kaiser, 2007).» (Akademie für Lerncoaching, 2020)

Für die Abgleichung der Einschätzungsergebnisse aus dem SSL und dem LSL werden die Bereiche des Sozialverhaltens herangezogen, die gemäss der Einschätzung der Fokuskinder zu bedeutsamen Veränderungen geführt haben.

Bereich des Sozialverhaltens, in dem das F1 nach <u>SSL</u> bedeutsame Entwicklungen gemacht hat.	Vor dem Projekt T-Wert	Nach dem Projekt T-Wert	Entwicklung bzw. Differenz
Kooperation	47	61	14
Selbstkontrolle	64	52	-12
Einfühlungsvermögen	34	50	16
Sozialkontakt	56	32	-24
Bereich des Sozialverhaltens, in dem das F1 nach <u>LSL</u> bedeutsame Entwicklungen gemacht hat.	Vor dem Projekt T-Wert	Nach dem Projekt T-Wert	Entwicklung bzw. Differenz
Kooperation	37	59	13
Selbstkontrolle	50	53	3
Einfühlungsvermögen	36	46	10
Sozialkontakt	36	39	3

Die Abgleichung der SSL des F1 mit der LSL ergab seitens der Lehrpersonen eine etwas weniger pessimistische Einschätzung der Selbstkontrolle und des Sozialkontakts. Das kann als Folge einer anfänglichen Überschätzung des F1 gedeutet werden, die bei der zweiten Einschätzung korrigiert wurde. Die Entwicklung des Sozialkontakts könnte seine Begründung auch in der ausserordentlichen «Social-Distancing» Lage finden, die zum Erhebungszeitpunkt schon bestand. Die positive und bedeutsame Entwicklung der Kooperation und des Einfühlungsvermögens wurden bei beiden Einschätzungsverfahren festgestellt.

Bereich des Sozialverhaltens, in dem das F2 nach <u>SSL</u> bedeutsame Entwicklungen gemacht hat.	Vor dem Projekt T-Wert	Nach dem Projekt T-Wert	Differenz bzw. Entwicklung
Selbstkontrolle	49	60	11
Einfühlungsvermögen	50	62	12
Angemessene Selbstbehauptung	49	66	17
Sozialkontakt	52	40	-12
Bereich des Sozialverhaltens, in dem das F2 nach <u>LSL</u> bedeutsame Entwicklungen gemacht hat.	Vor dem Projekt T-Wert	Nach dem Projekt T-Wert	Differenz bzw. Entwicklung
Selbstkontrolle	37	44	7
Einfühlungsvermögen	41	53	12
Angemessene Selbstbehauptung	40	46	6
Sozialkontakt	45	50	5

Auch beim F2 zeigt sich, dass es sein Sozialverhalten nach dem Projekt negativer einschätzt. Da es sich auch in diesem Fall nicht mit der Sicht der Lehrpersonen deckt, kann wieder auf die ausserordentliche Lage geschlossen werden. Die Entwicklung des Einfühlungsvermögens in der SSL deckt sich mit derjenigen in der LSL. Auch im Bereich Selbstkontrolle und angemessene Selbstbehauptung zeigt sich in beiden

Einschätzungslisten eine positive Entwicklung, wobei diejenige des F2 etwas optimistischer ist.

Bereich des Sozialverhaltens, in dem das F3 nach <u>SSL</u> bedeutsame Entwicklungen gemacht hat.	Vor dem Projekt T-Wert	Nach dem Projekt T-Wert	Differenz bzw. Entwicklung
Sozialkontakt	32	44	12
Bereich des Sozialverhaltens, in dem das F3 nach <u>LSL</u> bedeutsame Entwicklungen gemacht hat.	Vor dem Projekt T-Wert	Nach dem Projekt T-Wert	Differenz bzw. Entwicklung
Sozialkontakt	42	47	5
Angemessene Selbstbehauptung	40	52	12

F3 schätzt seinen Sozialkontakt nach dem Projekt bedeutend besser ein als vor dem Projekt. In allen anderen Bereichen scheint er keine bedeutsamen Unterschiede einzuschätzen. Aus der Sicht der Lehrpersonen wird eine angemessenere Selbstbehauptung festgestellt. Das heisst, dass F3 gelernt hat, seine Bedürfnisse besser zu kommunizieren. Dies könnte auch auf das eigenständigere Denken zurückzuführen sein, bei dem man sich seiner Bedürfnisse bewusst wird.

Aussage zur Auswirkung: Durch den Abgleich der SSL mit der LSR zeigte sich die übereinstimmende Einschätzung, dass das F1 sowohl in der Kooperationsfähigkeit wie auch im Einfühlungsvermögen bedeutsame Entwicklungen gemacht hat. Das F2 hat in seiner Fähigkeit sich einzufühlen Entwicklungsschritte gemacht. In seiner Einschätzung ist F2 im Vergleich zur LSL noch tendenziell zu optimistisch. Das F3 erkennt eine bedeutsame Entwicklung im Sozialkontakt, die von den Lehrpersonen jedoch eher in der angemessenen Selbstbehauptung festgestellt wird.

6.3 Auswertung der Perspektive ‹des Dritten›

Im Interesse einer objektiven Perspektive auf das Klassenprojekt Social Friday wurden Mittelstufenlehrpersonen der Stadt Zürich, die am Projekt beteiligten betagten Menschen des städtischen Alterszentrums Dorflinde sowie der Leiter des Alterszentrums befragt.

Die erhaltenen Antworten beschränken sich aufgrund der niedrigen Beteiligung auf eine geringe Teilnehmerzahl und liefern somit nur einen ungefähren Einblick.

6.3.1 Umfrageauswertung der Lehrpersonen zum Starterkit

Tabelle 15: Auswertung der Praxistauglichkeit und der Motivation zur Teilnahme

Frage 1: Wie praxistauglich schätzt du das Starterkit auf einer Skala von 1 bis 5 ein?		Frage 2: Auf einer Skala von 1 bis 5, wie gross ist deine Motivation, Social Friday mit deiner Klasse und deinem pädagogischen Team umzusetzen?	
Befragte Person	Antwort:	Befragte Person	Antwort:
MST-LP 1	5	MST-LP 1	5
MST-LP 2	5	MST-LP 2	5
MST-LP 3	5	MST-LP 3	5
MST-LP 4	5	MST-LP 4	5
MST-LP 5	5	MST-LP 5	5

Von den befragten Mittelstufenlehrpersonen wird das Starterkit als sehr praxistauglich eingeschätzt. Ihre Motivation, das entsprechende Projekt Social Friday durchzuführen, ist ebenfalls gross.

Tabelle 16: Bewertung des Starterkits (Stärken)

Frage 3: Was gefällt dir an dem Starterkit?	
Befragte Person	Antwort:
MST-LP 1	«Im Starterkit wurde an praktisch alles gedacht: lustvolles Thema, Passung zum LP21, strukturiert geordnetes und veränderbares Arbeitsmaterial, Informationen für Eltern, Briefe usw. Auch die «Knaptheit» finde ich gut (es ist nicht nötig, ein seitenlanges Vorwort zu lesen, um damit arbeiten zu können).»
MST-LP 2	«Es ist ein sinnvolles Projekt, bei welchem viele verschiedene fachliche und überfachliche Kompetenzen trainiert werden können. Das Projekt ermöglicht kompetenzorientiertes Lernen, wie es vom LP21 verlangt wird. Besonders gut gefallen mir die Formulierungshilfen (für Texte und Diskussionen), die Fishpool-Diskussionsmethode und die bereits vorbereiteten Placemats. Das Kit ist übersichtlich und ansprechend gestaltet.»
MST-LP 3	«Ich finde es eine sehr coole Idee. Sicherlich ist es für die Schüler/innen sowie auch für die Senioren eine sehr wertvolle Erfahrung. Die Diashow wirkt sehr einladend und man sieht, dass die Kinder und die Senioren eine gute Zeit miteinander hatten. Das ganze Projekt und die Materialien sind sehr gut durchdacht, man sieht, dass viel Arbeit und Engagement dahinter steckt. Mir gefällt besonders, dass das Projekt die Sozialkompetenz der Schüler/innen fördert. Zudem kommen sie somit auch mal aus dem Schulalltag raus und man erlebt die Schüler/innen in einem ganz anderen Setting, was sehr wertvoll sein kann.; Auch das Zusammenarbeiten der Kinder mit den Senioren finde ich eine sehr schöne Idee. Mich spricht das Starterkit sehr an, da es ein pfannenfertiges und lässiges Projekt ist und die dazugehörigen Materialien sehr vollständig und genügend umfangreich wirken.»
MST-LP 4	«Sehr übersichtlich und einladend gestaltet, nützliches Material zur direkten Einsetzung mit der eigenen Klasse. Danke!»
MST-LP 5	«Sehr durchdacht, kompetenzorientiert und praxistauglich – und das Ganze noch für eine gute Sache!»

Was den befragten Mittelstufenlehrpersonen am Starterkit gefallen hat, kann zusammenfassend anhand folgender Adjektive veranschaulicht werden: ansprechend, kompetenzorientiert, praxistauglich, veränderbar, knapp und übersichtlich.

Tabelle 17: Bewertung des Starterkits (Schwächen)

Frage 4: Was könnte man am Starterkit noch optimieren, damit es praxistauglicher wird?	
Befragte Person	Antwort:
MST-LP 1	«Auf den ersten Blick ist mir nichts aufgefallen. Wahrscheinlich kommt das erst raus, wenn man das selber erprobt. Danke fürs Teilen!!! :-)»
MST-LP 2	«Im Elternbrief wird nicht erwähnt, dass mit dem Projekt auch die Deutschkompetenzen aller Teilbereiche trainiert werden (Sprechen, Hören, Schreiben, Lesen).»
MST-LP 3	«Die Planung und das Material sind sehr gut durchdacht. Mir fällt spontan nichts ein, was es noch praxistauglicher machen würde.»
MST-LP 4	«super so :)»
MST-LP 5	«Dazu fällt mir nichts ein, das Starterkit scheint so komplett. Vielleicht kommen mir Ideen dazu während der Umsetzung.»

Den befragten Mittelstufenlehrpersonen fallen kaum Optimierungsvorschläge ein. Einige geben an, dass diese sich wahrscheinlich erst bei der eigenen Erprobung ergeben werden. Ein Optimierungsvorschlag ist, dass die Förderung der Deutschkompetenzen im Elternbrief ergänzt werden könnte.

Aussage zum Projekt und zum Produkt: Die befragten Mittelstufenlehrpersonen sind motiviert, Social Friday mit ihrer Klasse durchzuführen; dafür erscheint ihnen das Starterkit als geeignet und praxistauglich. Konkrete Optimierungsvorschläge werden sich voraussichtlich bei der eigenen Erprobung ergeben.

6.3.2 Umfrageauswertung der Altersheimbewohnenden

Obwohl die betagten Menschen des Alterszentrums nicht in der Fragestellung dieser Forschungsarbeit berücksichtigt sind, so ist es doch relevant zu erfahren, wie das Handeln der Klasse im Rahmen des Social Friday bei den betagten Menschen ankommt. Einen Einblick in die Perspektive der betagten Menschen und des Alterszentrumsleiters geben die folgenden Tabellen.

Tabelle 18: Motivation zur Teilnahme seitens des Alterszentrums

Frage 1: Auf einer Skala von 1 bis 5, wie gross ist deine Motivation, bei «Social Friday» wieder teilzunehmen?	
Befragte Person	Antwort
Fabian Spring Alterszentrumsleiter	5
Betagte Person 1	3 Die Schüler an unseren Tischen waren ganz bei den Aufgaben und haben gut mitgemacht.
Betagte Person 2	3

Während die Motivation, am Generationen-Projekt teilzunehmen, aufseiten des Alterszentrumsleiters sehr hoch ist, sind die befragten betagten Personen zwei Stufen weniger motiviert. Das könnte auf das abrupte Projektende zurückzuführen sein. Die Vernissage, die das Projekt abrunden sollte, wurde ungefähr eine Woche vor dem geplanten Datum aufgrund der Ansteckungsgefahr durch Corona abgesagt.

Tabelle 19: Auswirkungen auf den Alltag im Alterszentrum

Frage 2: Inwiefern hat das Projekt den Alltag der Bewohnenden verändert?	
Befragte Person	Antwort
Fabian Spring Alterszentrumsleiter	Ich habe sehr schöne und positive Rückmeldungen der Bewohnenden (BW) erhalten. Die BW haben den Kontakt mit jungen Menschen (Schülern) als bereichernd wahrgenommen. Wie sich der Alltag nachhaltig verändert hat, kann ich nicht beurteilen. Ich weiss es nicht.
Betagte Person 1	Weiss ich nicht.
Betagte Person 2	Dieses Projekt hat uns Freude bereitet.

Obschon aufgrund der erhaltenen Antworten keine Aussage darüber getroffen werden kann, wie sich der Alltag der betagten Menschen nachhaltig verändert hat, so kann doch davon ausgegangen werden, dass der Social Friday ihnen Freude bereitet hat. Dies wird auch durch die Tatsache bestätigt, dass der Anlass gut besucht wurde (siehe Forschungstagebuch «Nachfrage» im Anhang 7).

Tabelle 20: Highlights des Projekts aus Sicht des Alterszentrums

Frage 3: Was war aus deiner Sicht ein Highlight des Projektes bzw. was hat sich besonders bewährt?	
Befragte Person	Antwort
Fabian Spring Alterszentrumsleiter	Das Spiele Spielen zusammen und der erste Tag. Und dann Kuchen und Kaffee/Sirup. Jeder der drei Tage war ein Highlight, auch für mich persönlich sehr bereichernd.
Betagte Person 1	Zusammen etwas gestalten. Gedanken und Fragen über die Jugendzeit und das Leben von heute.
Betagte Person 2	Die Zusammenarbeit mit den Knaben und Mädchen.

Aus den Aussagen der Befragten wird deutlich, dass der soziale Kontakt in den unterschiedlichsten Aktivitäten geschätzt wurde. Diese Rückmeldung entspricht dem Leitgedanken des Social Friday.

Tabelle 21: Optimierungsvorschläge seitens des Alterszentrums

Frage 4: Welche Optimierungsvorschläge hast du für die Projektleiterin?	
Befragte Person	Antwort
Fabian Spring Alterszentrumsleiter	Am ersten Tag hattest du noch Unterstützung von deinem Bruder, danach warst du alleine. Ich denke, es wäre hilfreich gewesen, wenn du noch eine Person zur Unterstützung an deiner Seite gehabt hättest.
Befragte Person 1	Leider war zu wenig Zeit für das gegenseitige Kennenlernen. Mich hätte noch interessiert, was an den anderen Tischen gearbeitet wurde.
Befragte Person 2	Ich hätte gerne mehr Gespräche mit den Schülern geführt über Beruf und Zukunft etc. Zeichnen und Malen bevorzugten wir [sie und ihr Mann; Anm. d. Verf.]. Kartenspielen hat uns weniger gefallen.

Die Optimierungsvorschläge beziehen sich auf eine zusätzliche Unterstützung für die Projektleitung, auf die Zeit sowie auf die Gespräche, die als eher knapp empfunden wurden. Die Bedürfnisse der befragten Leute scheinen sich zu unterscheiden. Diese Erkenntnis deckt sich mit der Schlussfolgerung zum Projekt im Forschungstagebuch (siehe Anhang 7).

Aussage zum Projekt: Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Klasse und das Generationen-Projekt im Alterszentrum gut angekommen und willkommen sind.

6.4 Überprüfung der Entwicklungsziele

Zur Überprüfung der Entwicklungsziele, bezogen auf das Produkt und die Zielgruppe, werden im nächsten Schritt die Erkenntnisse aus den unterschiedlichsten Perspektiven trianguliert. Auf diesen Schlussfolgerungen aufbauend wird daraufhin die Fragestellung der vorliegenden Arbeit zusammenfassend beantwortet.

6.4.1 Produktidee

Das Starterkit wurde durch die eigene Durchführung eines Social Friday entwickelt. Im Verlauf des Projekts wurde der Autorin rückblickend bewusst, welche Aspekte der einzelnen Schritte für das Starterkit (d. h. für andere Lehrpersonen) optimiert werden könnten. In der Folge wurden Pläne, Checklisten und «Denkblätter» entworfen, die zukünftige Projektdurchführungen erleichtern sollen.

Schon zu Beginn musste das Projekt optimiert werden, da das Gestalten nicht den Bedürfnissen aller befragten Menschen im Alterszentrum entsprach. Daher wurde ein vielseitigeres Angebot mit den Lernenden erarbeitet. Wie aus der Perspektive zweier

betagter Menschen aus dem Alterszentrum ersichtlich wird (siehe 6.3.2), konnte damit zwar ihren Bedürfnissen entsprochen werden, jedoch nicht zu ihrer vollsten Zufriedenheit.

Aus der Perspektive von Mittelstufenlehrpersonen, die an diesem Projekt nicht beteiligt waren, ist das Produkt praxistauglich und wirkt motivierend. Ein Optimierungsvorschlag wurde den Elternbrief betreffend gemacht: Darin werde nicht erwähnt, dass in dem Projekt auch die Deutschkompetenzen gefördert werden. Obschon der Optimierungsvorschlag berechtigt ist, wurde keine entsprechende Anpassung im Elternbrief vorgenommen, da im Rahmen der vorliegenden Arbeit die Deutschkompetenzen implizit erworben wurden. Aus diesem Grund wurde im Elternbrief bewusst auf eine Erwähnung verzichtet. Soll der Fokus auf die überfachlichen Kompetenzen gelegt werden, kann es aus der Sicht der Autorin sinnvoll sein, diese nicht in direkte Verbindung mit den leistungsorientierten und selektierenden Hauptfächern der 6. Klasse zu bringen. Diese Begründung wurde in der Startpräsentation des Starterkits als Hinweis nachträglich ergänzt. Somit führte der Optimierungsvorschlag der Mittelstufenlehrperson (MST-LP 2) letztlich doch zu einer Optimierung.

Die Perspektive der Klasse auf das Projekt wurde sowohl quantitativ mit einem Fragebogen als auch qualitativ in den Interviews mit den Fokuskindern erhoben und deckt sich mit den anderen Perspektiven. Das Generationen-Projekt Social Friday wurde von der grossen Mehrheit der Lernenden weiterempfohlen. Folgende Gründe, die dafür sprechen, wurden genannt: der Spassfaktor, der Kontakt zu den betagten Menschen, das Lernen von den betagten Menschen, die Unterhaltung und Unterstützung der betagten Menschen und die Förderung der Teamarbeit.

Abbildung 17: Die Perspektive der Klasse zum Projekt Social Friday

Die Produktidee betreffende Fragestellung und die Antwort darauf:

Wie praxistauglich schätzen die befragten Mittelstufenlehrpersonen das Starterkit ein?

Sie schätzen das Starterkit als sehr praxistauglich ein.

Wie gross ist die Motivation der befragten Mittelstufenlehrpersonen, Social Friday umzusetzen?

Ihre Motivation, Social Friday umzusetzen, ist sehr gross.

Wie gross ist die Motivation der betagten Menschen, erneut an Social Friday teilzunehmen?

Ihre Motivation zur erneuten Teilnahme ist ausreichend gross.

Wie gross ist die Motivation des Alterszentrumsleiters zur erneuten Teilnahme an Social Friday?

Seine Motivation zur erneuten Teilnahme ist sehr gross.

6.4.2 Zielerreichung der Zielgruppe

Werden die Aussagen, welche sich aus den Ergebnissen der SSL und des Fragebogens (Schülerperspektive) ergeben, betrachtet und mit den Erkenntnissen der LSL und des Forschertagebuch (Lehrerperspektive) verglichen, so lässt sich beobachten, dass sie teilweise nicht deckungsgleich sind. Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich die Lernenden über- oder unterschätzt haben. Entwicklungsschritte in spezifischen Bereichen wurden mithilfe quantitativer Methoden vor allem in der Kooperation der Klasse festgestellt. Sie beinhaltet die Kooperation mit Klassenmitgliedern und mit betagten Menschen, das Einfühlungsvermögen und die Fähigkeit, andere Meinungen zu akzeptieren. Bedeutsamere Auswirkungen des Projekts zeigten sich vor allem in den qualitativen Erhebungsmethoden (wie z. B. in den Interviews und im Forschungstagebuch).

Die Klasse betreffende Fragestellung und die Antwort darauf:

Inwiefern hat das generationenübergreifende Kunstprojekt mit betagten Menschen Auswirkungen auf das soziale Selbstkonzept der Klasse?

Gemäss den Auswertungsergebnissen der SSL wirkte sich das Projekt positiv auf das Einfühlungsvermögen und die Kooperation der Klasse aus. Diese Ergebnisse beruhen auf der Einschätzung der Klasse und stellen somit ihr Fähigkeitskonzept dar, das in diesem Fall handlungssteuernd auf das hierarchisch aufgebaute soziale Selbstkonzept wirkt.

Gemäss den Ergebnissen des Fragebogens gaben ungefähr ein Drittel der Lernenden an, sich in der kooperativen Zusammenarbeit mit Klassenmitgliedern und betagten Menschen verbessert zu haben. Nach dem Projekt schätzt sich ungefähr ein Viertel der Klasse besser darin ein, andere Meinungen zu akzeptieren.

Schliesslich soll auch auf die Fragestellung, welche sich auf die Fokuskinder bezieht, eine Antwort folgen:

Die Fokuskinder betreffende Fragestellung und die Antwort darauf:

Inwiefern kann durch ein generationenübergreifendes Kunstprojekt mit betagten Menschen das soziale Selbstkonzept von Lernenden mit einem diesbezüglichen Förderbedarf verbessert werden?

Gemäss den Interviewauswertungen konnte sich das F1 während dem Generationen-Projekt als sozial erleben. Die positive Rückmeldung, die es von den betagten Menschen erhielt, stärkte sein soziales Selbstkonzept, sodass es dem F1 im dritten Interview auch gelang, über eigene Fehler zu sprechen. Bedeutsame Entwicklungsschritte im Sozialverhalten wurden durch den Abgleich der SSL mit der LSL ersichtlich. Das F1 hat sowohl in der Kooperationsfähigkeit wie auch im Einfühlungsvermögen bedeutsame Entwicklungen gemacht. In Anbetracht dessen, dass das F1 aus einer Sonderschule für Kinder mit herausforderndem Verhalten zu dieser Regelklasse gestossen ist, hat es bemerkenswerte Fortschritte während dem Projekt gemacht.

Aussage zu den Auswirkungen auf das F1: Das F1 konnte seine individuellen Ziele übertreffen. Denn «[n]ach dem dritten Social Friday gelang es dem F1, das bereichsspezifische Selbstkonzept auf eine hierarchiehöhere Ebene zu heben. Indem er sich drei Mal hintereinander als sozial kompetent im Umgang mit betagten Menschen wahrnahm (Ebene1 nach Eggert et al., S.28), kam es zu dem Schluss, dass es nicht nur sozial kompetent in diesem spezifischen Bereich ist, sondern allgemein ein sozialer Mensch sei (Ebene 4, ebd.).→Sein soziales Selbstkonzept wurde durch Social Friday gestärkt.» (Forschungstagebuch KW 43, 2019). Dem F1 ist gelungen, was Brown (1993) folgendermassen beschreibt:
« Zur Veränderung globaler Selbstkonzepte bedarf es daher der Veränderung vieler spezifischer Selbstkonzepte»

Dem F2 gelang es nur teilweise, die individuellen Ziele zu erreichen. Obschon es sehr gut in das Projekt startete und Gefallen an einer lustigen betagten Dame des ersten Social Friday Anlasses äusserte, gelang es ihm nicht eine Beziehung zu anderen betagten Menschen aufzubauen. Denn der Workshop seiner Gruppe wurde weder von der lustigen betagten Dame noch von anderen betagten Personen ein zweites Mal besucht. Die realistische Selbsteinschätzung sollte erreicht werden dank einer positiveren Selbstbewertung und einem gestärkten sozialen Selbstkonzept durch entsprechende Erfahrungen während des Projekts. Doch da sich das F2 nicht ausreichend oft als sozial kompetent wahrnahm, konnte es seine Ziele nur teilweise erreichen. Es waren vermutlich die kooperativen Lernformen, die Rückmeldungen der Teammitglieder und das Fördern des eigenständigen Denkens, die

kleine Erfolg auch in diesen Bereichen verzeichnen liessen. Bedeutsame Entwicklungsschritte im Sozialverhalten wurden durch die Abgleichung der SSL mit der LSL ersichtlich. Sie betreffen den Bereich Einfühlungsvermögen. Obschon seine Selbsteinschätzung zunehmend realistischer ist, zeigt der Vergleich der SSL mit der LSL, dass es tendenziell noch dazu neigt sich zu überschätzen.

Aussage zu den Auswirkungen auf das F2: Das F2 konnte seine individuellen Ziele teilweise erreichen. Für die Entwicklung eines positiven sozialen Selbstkonzepts hätte es eine konstantere Beziehung zu den betagten Menschen gebraucht.

Das F3 war in der gleichen Gruppe wie F2, deshalb gestaltete sich die Beziehungsbildung zu den betagten Menschen ebenfalls eher kurzfristig. Es erlebte sich im Umgang mit den betagten Menschen als hilfsbereit. Als sozial kompetent erlebte es sich vor allem im Umgang mit den Gruppenmitgliedern und entschied sich eigenständig dafür, während einer Gruppenarbeit nicht mehr alles für alle zu machen. Dies verweist auf das gestärkte soziale Selbstkonzept, das dem F3 genug Selbstbewusstsein gibt, seine Bedürfnisse bei den Mitschülerinnen und Schülern vermehrt durchzusetzen. Der Abgleich der SSL mit der LSL ergab kein deckungsgleiches Ergebnis betreffend bedeutsamen Entwicklungsschritten im Sozialverhalten. Denn das F3 erkennt eine bedeutsame Entwicklung im Sozialkontakt, die von den Lehrpersonen jedoch eher in der angemessenen Selbstbehauptung festgestellt wird.

Aussage zu den Auswirkungen auf das F3: Das F3 konnte seine individuellen Ziele erreichen. Für die Entwicklung eines positiven sozialen Selbstkonzepts hätte es ebenfalls eine konstantere Beziehung zu den betagten Menschen gebraucht.

6 Ausblick und Forschungsperspektiven

Aus der vorliegenden Arbeit ergeben sich weitere bedeutsame Forschungsfragen. Es kann untersucht werden, inwiefern das Klassenprojekt Social Friday Auswirkungen auf die betagten Menschen hat. Mit der Ausrichtung auf signifikante Ergebnisse, könnten ihre Bedürfnisse durch eine Umfrage zuerst abgeholt werden. Da die Bedürfnisse der betagten Menschen sich stark zu unterscheiden scheinen, wäre das ein geeignetes Vorgehen.

Interessieren sich die betagten Menschen eines Alterszentrums zum Beispiel besonders für Gärtnerei, könnten – ausgehend vom Bilderbuch «Wie Larson sein Glück wiederfand» (Widmark und Dzuibak, 2018) und einem gemeinsamen Besuch in der Sukkulenten-Sammlung Zürich – Pflanzen für jedes Kind besorgt werden, die den betagten Menschen

beim ersten Social Friday-Anlass geschenkt werden könnten. Das hätte gemäss der Fensterstudie von Professor Roger Ulrich (1984) vermutlich auch eine heilende Wirkung auf die betagten Menschen. Je nachdem, ob die Teilnehmenden gerne malen, könnten ausserdem bunte Pflanzentöpfe oder Steine für die Pflanze gestaltet werden. Der kreativen Ausgestaltung des Projektsettings sind keine Grenzen gesetzt, solange sie den Bedürfnissen der betreffenden Gruppen angepasst sind und folglich motivierend wirken. Auch das Material des Starterkits kann umgestaltet und optimiert werden und somit den individuellen Bedürfnissen angepasst werden.

Im Rahmen einer erneuten Forschungsarbeit zu Social Friday, sollte zu Beginn seitens der Schule oder des Alterszentrums eine zweite Person eingeplant werden, die auch durchgehend anwesend sein kann. Das ermöglicht es der forschenden Person, differenziertere Beobachtungen vorzunehmen. Aussagekräftigere Ergebnisse bezüglich der Wirkung des Projekts auf die Klasse könnten erzielt werden, indem eine Vergleichsgruppe beigezogen wird – zum Beispiel die Parallelklasse. Das soziale Selbstkonzept der projektausführenden Klasse vor und nach dem Projekt könnte auf diese Weise mit dem sozialen Selbstkonzept der Parallelklasse verglichen werden. Positivere Auswirkungen auf das soziale Selbstkonzept der teilnehmenden Kinder könnten erzielt werden, wenn die betagten Menschen an allen drei Anlässen teilnehmen und wenn das Generationen-Projekt mit der Vernissage gebührend abgerundet werden kann.

Eine Lernende verwies darauf, dass «nicht alle Menschen es so gut mit alten Menschen haben wie unsere Klasse.» Im Sinne dieses hilfreichen Hinweises soll an dieser Stelle betont werden, dass Social Friday nicht zwingend in einem Alterszentrum stattfinden muss. Das Klassenprojekt Social Friday kann – dem Inklusionsgedanken nach Sliwka (2014) folgend – auch in Kooperation mit einer Sonderschule durchgeführt werden. Die Wirkungen, die sich in diesem Zusammenhang ergeben würden, wären von besonderer heilpädagogischer Relevanz. Allerdings darf in diesem Zusammenhang das besondere Bedürfnis betagter Personen in Alterszentren nach sozialen Kontakten nicht ausser Acht gelassen werden. Denn sofern in absehbarer Zukunft eine Behandlung für das neuartigen Coronavirus zur Verfügung steht, werden generationenübergreifende Projekte in den Alterszentren vermutlich gefragter sein denn je zuvor.

Mit einem abschliessenden Zitat aus dem Forschungstagebuch soll veranschaulicht werden, inwiefern sich die Erfahrungen während des Projekts Social Friday auch auf das Selbstkonzept der beteiligte SHP auswirkten: «Ich bin positiv überrascht, wie pflichtbewusst und engagiert sie erklärt, geholfen und mitgemacht haben. Ich bin stolz auf meine Klasse.» (siehe Anhang 7, Forschungstagebuch, KW36 2019).

Literaturliste

Aeppli, J., Gasser, L., Gutzwiller, E. & Tettenborn, A. (2011). *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten. Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Ahrbeck, B., Willmann, M. (Hrsg.) (2010): *Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Ein Handbuch. Heil- und Sonderpädagogik*. Stuttgart: Kohlhammer.

Akademie für Lerncoaching (2020). ADS/ADHS. Verfügbar unter: <https://www.mit-kindern-lernen.ch/meine-schueler/ads-adhs/219-ich-bin-der-groesste-oder-etwa-nicht-hilfen-fuer-kleine-und-grosse-angeber>

Altrichter, H. & Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5. grundlegend überarbeitete Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Asendorpf, J. & van Aken, M. A. G. (1993). Deutsche Versionen der Selbstkonzeptskalen von Harter. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 25, 64-86.

Baldus, V. (2009). *50 Dilemmageschichten für Kinder zum Diskutieren, Schreiben, Weiterspielen*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.

Bacher, M. (2015). *Unterstützung von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache mit den Sprachstarken*. Baar: Klett und Balmer.

Bibliographisches Institut (2020). DUDEN. Das Dilemma. Verfügbar unter: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Dilemma>

Bildungs- und Kulturdirektion Uri (2020). *URWEGS-URNER HEIMATKUNDE. Ich und die Korporation. Anleitung Fishpool-Diskussion*. Verfügbar unter: <http://urwegs.ch/wp-content/uploads/2017/01/5.1.3.ich-und-die-Korporation-Zusatzmaterial-Anleitung.pdf>

Blume, B. (2010). *Einmal im Monat Indianergeheul*. SJW-Heft Nr. 2351. Zürich: Schweizerisches Jugendschriftenwerk.

Brown, J. D. (1993). Self-esteem and self-evaluation: Feeling is believing. In J. Suls (Hrsg.), *Psychological perspectives on the self* (S. 27-58). Hillsdale, N.J.: Erlbaum.

Brüning, L. & Saum, T. (2009). *Erfolgreich unterrichten durch Kooperatives Lernen 1*.
Busch, M. (2019). *Eigenverantwortlich lernen in Projekten* (S. 29-34). Universität Trier:
Zentrum für Politische Bildung. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.25353/ubtr-made-1d19-8136>

Strategien zur Schüleraktivierung (5.überarbeitete Auflage). Essen: Neue Deutsche Schule.

D-EDK, Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2016a). *Lehrplan 21, Überfachliche Kompetenzen, Einleitung*. Verfügbar unter <https://vfe.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3&hilit=101e200cM8Td6Es2TkSuenVZEWvfh#101e200cM8Td6Es2TkSuenVZEWvfh>

D-EDK, Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2016b). *Lehrplan21. Lern und Unterrichtsverständnis, Kompetenzorientierter Unterricht, eine didaktische Herausforderung, Schülerinnen und Schüler*. Verfügbar unter <https://vfe.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|2&hilit=101e200x3PtXuyPnX7DkuCSZa5Awrq#101e200x3PtXuyPnX7DkuCSZa5Awrq>

D-EDK, Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2016c). *Lehrplan21. Gemeinschaft und Gesellschaft* (NMG.10.1.2d.). Verfügbar unter: <https://vfe.lehrplan.ch/index.php?code=a|6|1|10|0|1&hilit=101ukaL2PsAfLPkr7gvBkmGZNUJ2drYdv#101ukaL2PsAfLPkr7gvBkmGZNUJ2drYdv>

Bischof-Köhler, D. (2011). *Soziale Entwicklung in Kindheit und Jugend. Bindung, Empathie, Theory of Mind*. Stuttgart: Kohlhammer.

Branden N. (2015). *Die 6 Säulen des Selbstwertgefühls. Erfolgreich und zufrieden durch ein starkes Selbst* (eBook). München: Piper.

Brohm, M. (2009). *Sozialkompetenz und Schule. Theoretische Grundlagen und empirische Befunde zu Gelingensbedingungen sozialbezogener Interventionen* (S.61-72). Weinheim/München: Juventa

Bundesamt für Statistik (2018). *Schweizerische Gesundheitsbefragung 2017*. Neuchâtel: BFS

Bundesamt für Statistik. (2019). *Schweizerische Gesundheitsbefragung. Einsamkeitsgefühl in der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren, 2017*. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration/integrationindikatoren/indikatoren/einsamkeitsgefuehl.html>

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV (2019) *Stabilisierung der AHV (AHV 21)*. Verfügbar unter: <https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/ahv/reformen-revisionen/ahv-21.html>

Caldarella, P. & Merrell, K. W. (1997). Common dimensions of social skills of children and adolescents. A taxonomy of positiv behaviors. *School Psychology Review*, 26(2), 264-278.

Carls, C. (2008). Eine Gesellschaft ohne Einsamkeit? In: Forum Seniorenarbeit NRW. Einsamkeit –Hintergründe, Diskussionen und Erfahrungsberichte aus der Praxis der Seniorenarbeit. *Themenschwerpunkt 10/2008*. 7-16

Dieter Mummendey, H. (1988). *Die Beziehung zwischen Verhalten und Einstellung* (S.26) Berlin Heidelberg: Springer. Verfügbar unter: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-73549-3_1

Dorsch, S., Häcker, H. & Stapf, K.-H. (1987). *Dorsch, Psychologisches Wörterbuch* (11., überarb. Aufl.). Bern: Huber.

Eder, R. A. (1990). Uncovering young children's psychological selves: Individual and developmental differences. *Child Development*, 61, 849-863.

Eggert, D., Reichenbach, C. & Bode, S. (2003). *Das Selbstkonzept Inventar (SKI) für Kinder im Vorschul -und Grundschulalter. Theorie und Möglichkeiten der Diagnostik*. (3. Auflage). Dortmund: Borgmann.

Elliot, S.N. & Gresham, F.M. (1993). Social skills interventions for children. *Behavior Modification*, 17(3), 287-313.

Ernst, H. (1991). *Das Phantom Gesundheit. Psychologie Heute* (S. 20-26). Weinheim: Beltz

Exner, C. (2020). *Sozialer Kontakt ist für Menschen so wichtig wie ihr täglich Brot*. Corona Interview Wissenschaft. Ein Beitrag von David Will. Verfügbar unter:

<https://www.luhze.de/2020/03/26/sozialer-kontakt-ist-fuer-menschen-so-wichtig-wie-ihr-taeglich-brot/>

Freie Universität Berlin (2020). *1. Definition von Aktionsforschung*. Berlin: Bergfelder.
Verfügbar unter: https://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we05/romandid/fort-und-weiterbildung/aktionsforschung/1_definitionen.pdf?1361062982

Friedlmeier, W. & Trommsdorff, G. (2002). *Emotionale Kompetenz im Kulturvergleich*. In: Von Salisch, M. (Hrsg.) *Emotionale Kompetenz entwickeln. Grundlagen In Kindheit und Jugend* (S. 229-262). Stuttgart: Kohlhammer.

Gawrilow C., Guderjahn L. & Gold A. (2018). *Störungsfreier Unterricht trotz ADHS. Mit Schülern Selbstregulation trainieren - ein Lehrermanual* (2., aktualisierte Auflage) (S. 63-80). München: Ernst Reinhardt.

Greif, S. (1987). Soziale Kompetenzen. In Frey, D. & Greif, S. (Hrsg.) *Sozialpsychologie. Ein Handbuch in Schlüsselbegriffen* (S. 312-320). München: Psychologie Verlags Union.

Goethe, J.W (1829). *Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden*. (Erweiterte Aufl. 2. Buch, 11. Kap.) Stuttgart: Cotta. In Guth, K. M. (2016). *Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden* (vollst. Neuausgabe). Berlin: Hofenberg.

Häcker, H. O. & Stapf, K.-H. (2009). *Dorsch, Psychologisches Wörterbuch* (15., überarb. Aufl.) Bern: Huber.

Harter, S. (1988). Developmental changes in self-concept and emotional understanding: Implication for psychotherapy. In S. Shirk (Ed.) *Cognitive development and child psychotherapy* (pp. 119-160). New York: Plenum.

Hellmich, F. (2011). *Selbstkonzepte im Grundschulalter. Modelle, empirische Ergebnisse, pädagogische Konsequenzen*. Stuttgart: Kohlhammer.

Hellmich, F. & Günther, F. (2011). Entwicklung von Selbstkonzepten bei Kindern im Grundschulalter. In F. Hellmich (Hrsg.) *Selbstkonzepte im Grundschulalter* (S. 19-46). Stuttgart: Kohlhammer.

Helzel, G. (2018). Ungewissheit und Mehrdeutigkeit als Elemente des Philosophierens mit Kindern - Gesprächsanalyse anhand der dokumentarischen Methode. In: De Boer, H. & Michalik, K. (Hrsg.) *Philosophieren mit Kindern - Forschungszugänge und -perspektiven* (S. 68-79). Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich.

Hinsch, R. & Pfingsten, U. (2002). *Gruppentraining sozialer Kompetenz GSK*. Weinheim: BeltzPVU

Hoekman, J., Miedema A., Otten, B. & Gielen, J. (2012). *Skala zur Einschätzung des Sozial-Emotionalen Entwicklungsniveaus SEN, Protokollbogen*. Leiden: PITS.

Hoekman, J., Miedema A., Otten, B. & Gielen, J. (2017). *Skala zur Einschätzung des Sozial-Emotionalen Entwicklungsniveaus SEN, Manual*. Göttingen: Hogrefe.

Hollenweger, J. & Lienhard, P. (2007). *Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

Hug, T., Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch forschen*. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft GmbH.

Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat) (2007). *Übergeordnete Ziele der obligatorischen Schule* (Art. 3, Abs. 2) Grundbildung Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/dyn/11659.php>

Izard, C. E., Woodburn, E. M., Finlon, K. J., Krauthamer-Ewing, E. S., Grossman, S. R. & Seidenfeld, A. (2011). Emotion knowledge, emotion utilization, and emotion regulation. *Emotion Review*, 3, 44-52.

Jerusalem, M. & Klein-Hessling, J. (2002). Soziale Kompetenz. Entwicklungstrends und Förderung in der Schule. *Zeitschrift für Psychologie*, 210(4), 164-174.

Jungbauer, J. (2017). *Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters*. Weinheim, Basel: Belz Juventa.

Kanning, U. P. (2002). Soziale Kompetenz, Definitionen, Strukturen und Prozesse. *Zeitschrift für Psychologie*, 210 (4), 154-163.

- Kanning, U. P. (2003). *Diagnostik sozialer Kompetenzen. Kompendien, psychologische Diagnostik* (Bd. 4). Göttingen: Hogrefe.
- Koch, K. (2013). *Kreatives Gestalten mit Senioren* (2.Aufl.). Stuttgart: frechverlag.
- Krupitschka, M. (1990). *Selbstbild und Schulleistung*. Salzburg: Otto Müller.
- Kullik, A. & Petermann, F. (2012). *Emotionsregulation im Kindesalter*. Göttingen: Hogrefe
- Laireiter, A. R. & Lager, C. (2006). Soziales Netzwerk, soziale Unterstützung und soziale Kompetenz bei Kindern. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 38(2), 69-78.
- Lang, F.R. 2000: Soziale Beziehungen im Alter: Ergebnisse der empirischen Forschung. In: Wahl, H.-W./ Tesch-Römer, C. (Hrsg.) *Angewandte Gerontologie in Schlüsselbegriffen* (S. 142-147). Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer.
- Laskowski, A. (2000). *Was den Menschen antreibt. Entstehung und Beeinflussung des Selbstkonzepts*. Frankfurt/New York: Campus.
- Leppin, A. (1999). Förderung von sozialer Kompetenz bei Jugendlichen: Wem helfen Präventionsprogramme? In Röhrle, B. & Sommer, G. (Hrsg.), *Prävention und Gesundheitsförderung* (S.203-219). Tübingen: DGVT.
- Lohaus A., Vierhaus M. (2015) *Selbstkonzept. Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor*. Springer-Lehrbuch (S.180-194). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Malti T., Häcker, T. & Nakamura, Y. (2009). *Kluge Gefühle? Sozial-emotionales Lernen in der Schule*. Zürich: Verlag Pestalozzianum.
- Markus, H. & Wurf, E. (1987). The dynamic of self-concept. A social psychological perspective. *Annual Review of Psychology*, Band 38, 299-337
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6. überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.

Miller, R. (2011). *Beziehungsdidaktik*. (5. aktualisierte Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.

Mummendey, H.D. (2006). *Psychologie des 'Selbst'. Theorien, Methoden und Ergebnisse der Selbstkonzeptforschung*. Göttingen: Hogrefe.

Neugebauer, C. & Nodari, C. (2013). *Förderung der Schulsprache in allen Fächern. Praxisvorschläge für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld. Kindergarten bis Sekundarstufe I*. In der Reihe «Impulse zur Unterrichtsentwicklung» (2.Auflage). Bern: Schulverlag plus.

O'Mara, A.J., Marsh, H.W., Craven, R.G. & Debus, R. (2006). Do selfconcept interventions make a difference? *A synergistic blend of construct validation and meta-analysis*. *Educational Psychologist*, 41, 181-206.

Oerter, R. (2002). Kindheit. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.) *Entwicklungspsychologie*. (5. vollst. überarb. Aufl.) (S. 209-257). Weinheim u.a.: Beltz & Psychologie Verlags Union.

Pinquart, M. (2019). Entwicklung der Persönlichkeit und des Selbstkonzepts. In: Pinquart, M., Schwarzer, G., & Zimmermann, P. (Hrsg.) *Entwicklungspsychologie - Kindes- und Jugendalter* (Kap.11, S.245-267). Göttingen: Hogrefe.

Petermann, U. & Petermann, F. (1992). *Training mit sozial unsicheren Kindern. Einzeltraining, Kindergruppen, Elternberatung*. Weinheim: Psychologie Verlags Union.

Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern*. (3., überarb. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Petermann, F., Jugert, G., Tänzer, U., Verbeek, D. (2012). *Sozialtraining in der Schule* (3., überarb. Aufl.). Hemsbach: Beltz.

Petermann, F., Natzke, H., Gerken, N. & Walter, H. (2016). *Verhaltenstraining für Schulanfänger. Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen*. (4., Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

- Petermann, U. & Petermann, F. (2013). *Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (SSL) Manual* (2., überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, U. & Petermann, F. (2014). *Schülereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (SSL) Manual*. Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F., Koglin, U., Von Marées, N. & Petermann, U. (2019). *Verhaltenstraining in der Grundschule. Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen* (3., überarb. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Petersen, L.E., Stahlberg, D. & Dauheimer, D. (2000). *Selbstkonsistenz und Selbstwerterhöhung. Der Integrative Selbstschemataansatz*. Weinheim: Psychologie des Selbst.
- Pior, R. (1998). *Selbstkonzepte von Vorschulkindern*. Münster: Waxmann.
- Poloczek, S., Karst, K. Praetorius, A.K. & Lipowsky, F. (2011). Generalisten oder Spezialisten? Bereichsspezifität und leistungsbezogene Zusammenhänge des schulischen Selbstkonzepts von Schulanfängern. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 25, 173-183.
- Prenzel, A. (2003). Perspektivität anerkennen. Zur Bedeutung von Praxisforschung in der Erziehung und Erziehungswissenschaft. In: Friebertshäuser, B. & Prenzel, A. (Hrsg.) *Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S.599-627). Weinheim: Juventa.
- Roth, H. (1971). *Pädagogische Anthropologie (Bd 2). Entwicklung und Erziehung*. Hannover: Schroedel.
- Saarni, C. (2002). Die Entwicklung von emotionaler Kompetenz in Beziehungen. In M. von Salisch. (Hrsg.) *Emotionale Kompetenz entwickeln. Grundlagen in Kindheit und Jugend* (S. 3-30). Stuttgart: Kolhammer.
- Satow, L. & Schwarzer, J. (2003). Entwicklung schulischer und sozialer Selbstwirksamkeitserwartung. Eine Analyse individueller Wachstumskurven. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 50, 168-181.

Schwabi, T. (2019). *Job productivity and social engagement. Digitale Markt- und Meinungsforschung*. Wien: marketagent.com Verfügbar unter: https://socialfriday.org/wp-content/uploads/2019/02/Presentation_Job-productivity-and-social-engagement_February_2019.pdf

Sliwka, A. (2014). Von „Heterogenität als Problem“ zu „Diversität als Gewinn“: Alberta/Kanada als Vorbild für den Weg zu inklusiver Bildung und Didaktik. In S. Schuppener, M. Hauser, N. Bernhardt & F. Poppe (Hrsg.). *Inklusion und Chancengleichheit. Diversity im Spiegel von Bildung und Didaktik*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Stadler, P. (2015). *Was sind Kompetenzen? Abbildung*. Verfügbar unter <http://pistadler.ch/sind-kompetenzen-einfacher-gesagt/>

Steppacher, J. (2004). Förderdiagnostik in der Schulischen Heilpädagogik. Eine kooperative und interdisziplinäre Aufgabe. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* (10), 18-23.

Terhart, E. (2002). *Nach PISA. Bildungsqualität entwickeln*. Hamburg: Europäische Verlagsgesellschaft.

Testzentrale der Schweizer Psychologen (2013). *LSL Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten*. Verfügbar unter: <https://www.testzentrale.ch/shop/lehreereinschaetzliste-fuer-sozial-und-lernverhalten.html>

Testzentrale der Schweizer Psychologen (2014). *SSL Schülereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten*. Verfügbar unter: <https://www.testzentrale.ch/shop/schuelereinschaetzliste-fuer-sozial-und-lernverhalten.html>

Thoreau, H. D. (2007). *Walden oder Leben in den Wäldern* (27. Auflage). Zürich: Diogenes.

Traub, S. (2011). Selbstgesteuert lernen im Projekt? Anspruch an Projektunterricht und dessen Bewertung aus Sicht von Lehrenden und Lernenden. *Zeitschrift für Pädagogik* 57 (1), 93-113

Trautmann, T. (2010). Interviews mit Kindern. Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele. Lehrbuch (1. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Ulrich, S. R. (1984). *View through a window may influence recovery from surgery*. *Science*. v224 p420(2) Verfügbar unter:

<https://web.archive.org/web/20160513122135/https://mdc.mo.gov/sites/default/files/resources/2012/10/ulrich.pdf>

Von Salisch, M. (Hrsg.). (2002). *Emotionale Kompetenz entwickeln. Grundlagen in Kindheit und Jugend*. Stuttgart: Kohlhammer.

Webster-Stratton, C. (2000). *How to promote children's social and emotional competence*. London: Chapman.

WHO (2011). ICF-CY. *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Huber: Bern.

Widmark, M. & Dzuibak, E. (2018). *Als Larson das Glück wiederfand*. München: arsEdition.

Zentrum Inklusion und Gesundheit in der Schule, PHZH. (2019). *Beobachtungsindikatoren zum Schulischen Standortgespräch BISS (Erste Version)*. Verfügbar unter: https://www.hpswetzikon.ch/downloads/BISS_Beobachtungsindikatoren.pdf

Zendeli, F. (2017). *Social Friday*. Verfügbar unter: <https://socialfriday.org/impressum/>